

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
CENTRO DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

HENRIQUE VIGNANDO

**OntoExper-SPL: uma ontologia de apoio a experimentos de linha
de produto de software**

Maringá

2020

HENRIQUE VIGNANDO

**OntoExper-SPL: uma ontologia de apoio a experimentos de linha
de produto de software**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação do Departamento de Informática, Centro de Tecnologia da Universidade Estadual de Maringá, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Ciência da Computação.

Orientador: Prof. Dr. Edson A. Oliveira
Junior

Maringá
2020

Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP)
(Biblioteca Central - UEM, Maringá - PR, Brasil)

V679o

Vignando, Henrique

OntoExper-SPL : uma ontologia de apoio a experimentos de linha de produto de software / Henrique Vignando. -- Maringá, PR, 2020.
195 f.: il. color., figs., tabs.

Orientador: Prof. Dr. Edson Alves Oliveira Junior.
Dissertação (Mestrado) - Universidade Estadual de Maringá, Centro de Tecnologia, Departamento de Informática, Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, 2020.

1. Engenharia de software - Ontologia. 2. Engenharia de Software - Sistema de recomendação. 3. Linha de produto de software. I. Oliveira Junior, Edson Alves, orient. II. Universidade Estadual de Maringá. Centro de Tecnologia. Departamento de Informática. Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação. III. Título.

CDD 23.ed. 005.1

FOLHA DE APROVAÇÃO

HENRIQUE VIGNANDO

OntoExper-SPL: uma ontologia de apoio a experimentos de linha de produto de software

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação do Departamento de Informática, Centro de Tecnologia da Universidade Estadual de Maringá, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Ciência da Computação pela Banca Examinadora composta pelos membros:

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Edson Alves de Oliveira Junior
Universidade Estadual de Maringá – DIN/UEM

Prof. Dra. Aline Maria Malachini Miotto Amaral
Universidade Estadual de Maringá – DIN/UEM

Prof. Dr. Katia Romero Felizardo Scannavino
Universidade Tecnológica Federal do Paraná – PPGI/UTFPR-CP

Aprovada em: 29 de janeiro de 2020.

Local da defesa: Sala 120, Bloco C56, *campus* da Universidade Estadual de Maringá.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus por ter me abençoado nesta caminhada na realização deste trabalho.

A minha esposa, Lorena por estar ao meu lado em todos os momentos, por me apoiar e me incentivar a concluir os estudos.

Aos meus pais, Elieber e Luzia, meu irmão Vinicius e minha irmã Débora e toda minha família pelo carinho, apoio que me deram durante os estudos.

Ao meu orientador Prof. Dr. Edson Oliveira Jr., por seus comentários, sugestões e ensinamentos e, principalmente, por ter acreditado no meu potencial de desenvolvimento e conclusão deste projeto.

A todos os amigos da pós-graduação, em especial, do grupo de pesquisa GReater (*Research Group on Systematic Software Reuse and Continuous Experimentation*), em que pude aprender com eles durante o período do mestrado.

Aos demais professores do PCC (Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação) das disciplinas que cursei, que contribuíram para minha formação.

A Inês pela amizade, paciência e disponibilidade em ajudar sem medir esforços.

Aos especialistas que avaliaram as ontologia proposta.

E a equipe MentorsTec, que demonstrou total apoio em meus momentos de estudo.

OntoExper-SPL: uma ontologia de apoio a experimentos de linha de produto de software

RESUMO

O processo de experimentação em Engenharia de Software (ES) tem se mostrado fundamental para o ciclo de vida de um software. Com ele é possível reduzir grandes esforços de desenvolvimento e principalmente de manutenção. A comunidade de ES vem discutindo e avaliando como melhorar a qualidade de experimentos de ES, visando aumentar a confiabilidade dos seus resultados. Por mais que se tenha abordado a qualidade de experimentos, ainda há carência em contextos específicos, como é o caso de Linhas de Produto de Software (LPS). Assim, planejar, executar e analisar os resultados de um experimento de LPS torna-se crucial para apoiar a evolução de LPS e fornecer um corpo de conhecimento confiável e auditável. Nesse sentido este trabalho apresenta uma ontologia para apoiar experimentos de LPS, a OntoExper-SPL. A ontologia foi concebida com base em diretrizes pré-definidas, projetada usando a linguagem *Ontology Web Language* (OWL) e apoiada pelo ambiente Protégé. A OntoExper-SPL foi povoada com mais de 200 experimentos em LPS. A ontologia foi avaliada com base em um estudo de viabilidade com 17 especialistas em LPS e ontologia. Além disso, foi implementado um protótipo de um Sistema de Recomendação (SR) capaz de utilizar a ontologia para fazer inferências sobre os dados dos experimentos de LPS. Assim, acredita-se que a ontologia possa contribuir diretamente com uma melhor documentação dos experimentos de LPS, disseminar o conhecimento de experimentação em LPS, apoiar a cultura de experimentação na academia e na indústria e melhorar os projetos de software e execução de experimentos, aumentando a confiança do corpo de conhecimento visando a transferência de tecnologia para indústria.

Palavras-chave: Experimento de LPS. Linha de Produto de Software. Ontologia. Ontologia em Engenharia de Software. Sistema de Recomendação em Engenharia de Software. Sistemas de Recomendação.

OntoExper-SPL: an ontology for supporting software product line experiments

ABSTRACT

The Software Engineering (SE) experimentation process has been shown essential for the software life cycle. With this, it is possible to reduce great development efforts specially in maintenance. The community of SE has been discussing and evaluating how to improve the SE experiments quality, aiming to increase the reliability of their results. Despite it has been discussed about the quality of the experiments, in some contexts it still lacks this quality, for example the Software Product Line (SPL). Thus, to plan, to execute and to analyze the SPL experiments results becomes crucial to support the evolution of SPL and to supply a reliable and auditable knowledge body. In this regard, this work presents an ontology to support SPL experiments, the OntoExper-SPL. The ontology was conceived based on the preset guidelines, projected using the language Ontology Web Language (OWL) and supported by the environment Protégé. The OntoExper-SPL was stocked with more than 200 SPL experiments. The ontology was evaluated based on a feasibility study with 17 SPL and ontology specialists. Furthermore, it was implemented a Recommendation System (RS) prototype able to use the ontology to make inferences about the SPL experiments data. Thereby, it is believed that the ontology might contribute straight with a better documentation of the SPL experiments, to spread the knowledge about the SPL experiments, to support the experimentation culture into the academy and industry also to improve the software projects and experiments execution, enhancing the knowledge body reliability, aiming the technology transference for the industry.

Keywords: SPL Experiments. Software Product Line. Ontology. Ontology in Software Engineering. Recommendation System in Software Engineering. Recommendation System.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.1	Etapas do Método de Desenvolvimento de Pesquisa	16
Figura 2.1	Um Modelo de Características	20
Figura 2.2	<i>Framework</i> de Engenharia de LPS	21
Figura 2.3	Conceitos Essenciais de um Experimento	22
Figura 2.4	Visão Geral do Processo Experimental	24
Figura 2.5	Modelo Conceitual de Apoio às Diretrizes	32
Figura 2.6	Estrutura de uma Ontologia	34
Figura 2.7	Exemplo de uma Ontologia para o Domínio: Destino de Viagem .	36
Figura 2.8	Ontologias para Formalizar o Conhecimento em ES	37
Figura 3.1	Grafo Inicial da Proposta de Ontologia	47
Figura 3.2	Modelo Conceitual Clusterizado	48
Figura 3.3	Diagrama de Classes destacando as subclasses de LPS para Mo- delagem da Ontologia	50
Figura 3.4	Definição da Classe <code>Experiment</code> no Protégé	52
Figura 3.5	Definição da Propriedade de Objeto <code>documentation</code> no Protégé .	53
Figura 3.6	Definição da Propriedade de Dado <code>nameSPLUsed</code> no Protégé . . .	54
Figura 3.7	Grafo da Ontologia Gerado pela Ferramenta WebVOWL	55
Figura 4.1	Frequência das Respostas dos Participantes	77
Figura 4.2	Histograma da Somatória	79
Figura 4.3	Correlação dos Critérios de Avaliação.	82
Figura 4.4	Correlação dos Critérios de Avaliação nos Grupos de Caracterís- ticas dos Especialistas.	83
Figura 5.1	<i>Collaborative Filtering</i>	96
Figura 5.2	Passos de Construção para uma RSSE	97
Figura 5.3	Modelagem geral do SR como Prova de Conceito para OntoExer- LPS	99
Figura 5.4	Árvore de Diretórios do SR com Django <i>Framework</i>	102
Figura 5.5	Tela do SR	104
Figura 5.6	<i>Rating</i> Explícito com Modelo Estrela	105

LISTA DE TABELAS

Tabela 2.1	Atributos para Experimentos de LPS	26
Tabela 2.2	Diretrizes para Avaliação de Qualidade para Experimentos de LPS	29
Tabela 2.3	Tipos de Ontologia	38
Tabela 3.1	Armadilhas da Avaliadas pela Ferramenta OOPS!	65
Tabela 3.2	Resumo dos Resultados da Avaliação Executada pela Ferramenta OOPS!	66
Tabela 4.1	Perfil dos Participantes do Estudo	75
Tabela 4.2	Porcentagem de Frequência Amostral das Respostas dos Partici- pantes	76
Tabela 4.3	VD: Somatório das Respostas dos Especialistas	78
Tabela 4.4	VD para hipótese 1: Nível de Formação	80
Tabela 4.5	VD para hipótese 2: Experiência em LPS e/ou Ontologias(em anos)	80
Tabela 4.6	Total de Respostas Positivas, Neutras e Negativas	84
Tabela 4.7	Total de Respostas dos Critérios de Avaliação para o grupo de Pós-doutores e Doutores	84
Tabela 4.8	Total de Respostas dos Critérios de Avaliação para o grupo de Mestre e Graduado	84
Tabela 4.9	Total de Respostas dos Critérios de Avaliação para o Grupo 1 - 1 à 5 Anos de Experiência	85
Tabela 4.10	Total de Respostas dos Critérios de Avaliação para o Grupo 2 - 6 à 10 Anos de Experiência	85
Tabela 4.11	Total de Respostas dos Critérios de Avaliação para o Grupo 3 - 11 à 15 Anos de Experiência	85
Tabela 4.12	<i>Ranking</i> de Correlação dos Critérios de Avaliação	87
Tabela 5.1	Sumário de Técnicas de Recomendação para cada Domínio	99
Tabela 5.2	Cálculo para Previsão de Nota Dado um Usuário	107
Tabela 5.3	Entidade <i>rating_rating</i> do Banco de Dados	108
Tabela 1.1	Métodos para Construção de Ontologias	122
Tabela 1.1	123
Tabela 1.1	124
Tabela 1.2	Etapas dos Métodos para Construção de Ontologias	124
Tabela 1.2	125

Tabela 1.2	126
Tabela 1.2	127

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

API: *Application Programming Interface*

AQ: Avaliação de Qualidade

CBF: *Content-based Filtering*

ES: Engenharia de Software

ESE: Experimentação em Engenharia de Software

ETL: *Extract, Transform, Load*

GREATER: *Research Group on Systematic Software Reuse and Continuous Experimentation*

ID: Identificador Único

LPS: Linha de Produto de Software

MTV: *Model, Template, View*

MS: Mapeamento Sistemático

MVC: *Model, View, Controller*

OWL: *Ontology Web Language*

POO: Programação Orientado a Objetos

RSSE: *Recommendation System in Software Engineering*

SGBD: Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados

SPARQL: *Protocol and RDF Query Language*

UML: *Unified Modeling Language*

SUMÁRIO

1	Introdução	13
1.1	Contextualização	13
1.2	Motivação e Justificativa	14
1.3	Objetivos	15
1.4	Metodologia de Desenvolvimento	15
1.5	Organização do Texto	16
2	Fundamentação Teórica	18
2.1	Considerações Iniciais	18
2.2	Linha de Produto de Software	18
2.3	Experimentação em Engenharia de Software	21
2.4	Experimentos de LPS	25
2.5	Ontologias	33
2.5.1	Ontologias para ES	35
2.5.2	Tipos de Ontologias	37
2.5.3	Métodos para Construção de Ontologias	37
2.6	Trabalhos Relacionados	38
2.7	Considerações Finais	40
3	OntoExper-SPL: uma Ontologia para Experimentos de LPS	41
3.1	Considerações Iniciais	41
3.2	Concepção	42
3.2.1	Método	42
3.2.2	Tipologia da OntoExper-SPL	42
3.2.3	Processo	43
3.2.4	Procedimentos	43
3.3	Projeto	51
3.3.1	Modelagem com Protégé	51
3.3.2	Povoamento com Python	53
3.4	Exemplo de Aplicação	63
3.5	Avaliação Preliminar	64
3.6	Empacotamento e Compartilhamento	67
3.7	Considerações Finais	67

4	Avaliação Empírica da OntoExper-SPL	69
4.1	Considerações Iniciais	69
4.2	Definição do Estudo	69
4.3	Planejamento do Estudo	70
4.4	Execução do Estudo	74
4.5	Análise dos Resultados	74
4.5.1	Perfil dos Especialistas	75
4.5.2	Frequência Likert	75
4.5.3	Teste de Normalidade	77
4.5.4	Teste de Hipótese	79
4.5.5	Correlação dos Critérios	81
4.6	Discussão dos Resultados	83
4.7	Ameaças à Validade	88
4.7.1	Ameaças à Validade Interna	88
4.7.2	Ameaças à Validade Externa	89
4.7.3	Ameaças à Validade de <i>Constructo</i>	89
4.7.4	Ameaças à Validade de Conclusão	89
4.8	Empacotamento e Compartilhamento	89
4.9	Propostas de Melhorias com Base na Discussão dos Resultados	90
4.9.1	Melhorias Apontada pelos Especialistas	90
4.9.2	Melhorias com Base em Armadilhas Identificadas na Ferramenta do OOPS!	92
4.10	Considerações Finais	93
5	Protótipo de um Sistema de Recomendação para OntoExper-SPL	94
5.1	Considerações Iniciais	94
5.2	Sistema de Recomendação	94
5.2.1	<i>Collaborative Filtering</i>	95
5.2.2	Sistemas de Recomendação em Engenharia de Software	96
5.3	Concepção	98
5.4	Projeto de SR	100
5.4.1	Fase 1: O Projeto de SR Usando <i>Django Framework</i>	100
5.4.2	Fase 2: Carregamento da OntoExper-SPL no SR	102
5.4.3	Fase 3: <i>Ratings</i> dos Usuários no SR	104
5.4.4	Fase 4: Modelagem de Recomendação, Um Algoritmo para <i>Colla- borative Filtering</i>	105

5.5	Banco de Dados	107
5.6	Ambiente de Desenvolvimento	109
5.7	Empacotamento e Compartilhamento	109
5.8	Considerações Finais	109
6	Conclusão	111
6.1	Contribuições	112
6.2	Limitações	113
6.3	Trabalhos Futuros	113
	REFERÊNCIAS	115
A	Apêndice A: Métodos para Construção de Ontologias	122
A.1	Métodos	122
A.2	Etapas dos Métodos	124
B	Apêndice B: Código Fonte da OntoExper-SPL	128
C	Apêndice C: Código Fonte do Povoamento de Indivíduos na OntoExper-SPL	166
D	Apêndice D: Questionário de Avaliação Enviado para Especialistas	179
E	Apêndice E: Código Fonte dos Exemplos de Aplicação de Recomendação Usando OntoExper-SPL	187

Introdução

1.1 Contextualização

Experimentação em Engenharia de Software (ES) tem se tornado fundamental para desenvolver e melhorar métodos e ferramentas, bem como melhorar os processos de manutenção de software (Kitchenham *et al.*, 2007). Essa discussão permite que o conhecimento seja gerado de forma sistemática, disciplinada, quantificável e controlada (Wohlin *et al.*, 2012). Dessa forma, melhorando-se a qualidade dos experimentos¹ pode-se obter um corpo de conhecimento confiável e referente em um dado tópico de pesquisa.

Atualmente, não há formalização do conhecimento específico para experimentos em ES, especialmente, as áreas emergentes como é o caso de Linha de Produto de Software (LPS), em que aspectos específicos do domínio como, por exemplo, os artefatos utilizados como objetos experimentais, a complexidade do treinamento, a dificuldade de seleção de participantes qualificados e a falta de repositórios, podem influenciar os experimentos. Portanto, tem-se percebido uma constante carência de documentação adequada dos experimentos que acabam por inviabilizar a repetição e auditoria dos estudos em LPS (Furtado, 2018).

Para permitir a repetição, reprodução e a replicação de experimento é necessária uma formalização dos principais conceitos. Para isso, pode-se obter vantagem do uso de ontologias.

Ontologias estão entre os métodos mais utilizados para formalizar informações. Ontologias são representações formais de uma abstração contendo definições formais de no-

¹Neste trabalho usaremos o termo “experimento” para denotar ambos os conceitos de “experimento” e “*quasi*-experimento”.

menclatura, conceitos, propriedades e relações entre os conceitos, a fim de definir um vocabulário controlado de termos e relações de conceitos (Gruber, 1993). Assim, o uso de ontologias para representar informações sobre experimentos permite padronizar dados facilitando a interoperabilidade, a troca de informações e a replicação de experimentos.

Por mais atraente que seja, uma solução geral de ontologia para experimentos de ES é muito esparsa. Dadas as particularidades de cada tópico de pesquisa em ES, seria complexo projetar uma ontologia capaz de representar todas as características particulares de cada tópico. Dessa forma, este trabalho concentra esforços no campo de LPS, por causa da ampla gama de dados de experimentos neste assunto e experiência do grupo de pesquisa em experimentação de LPS da UEM (Furtado, 2018).

Experimentos no campo de LPS requerem considerável experiência em ES, pois durante o planejamento e execução dos experimentos vários artefatos específicos de ES e LPS podem ser gerados. Assim, a curva de aprendizado é longa o suficiente para extrair e apresentar os resultados de experimentos de LPS satisfatoriamente (Furtado, 2018; Furtado *et al.*, 2019).

Portanto, a definição de uma ontologia para experimentos de LPS se destina a apoiar pesquisadores e profissionais no desenvolvimento e replicação de experimentos, bem como auxiliar na auditoria e validação de experimentos dirigidos pela ontologia.

Além disso, dados formalmente representados permitem o desenvolvimento de sistemas especialistas, como sistemas de recomendação. Um sistema de recomendação para experimentação ES poderia ser útil de duas maneiras: (i) didaticamente, para ajudar alunos, professores e profissionais a pesquisar em experimentos relacionados; e, (ii) ajudar os profissionais da Engenharia de Software Experimental (ESE) a planejar e executar um experimento seguindo a experiência de outros, baseando-se em consultas e recomendações de experimentos correlacionadas à sua área de atuação.

1.2 Motivação e Justificativa

Realizar um experimento em LPS exige alguns pontos de atenção específicos para garantir a qualidade do experimento. Esses pontos foram investigados no trabalho de Furtado (2018). Nesse trabalho foram elaboradas diretrizes para determinar a qualidade de experimentos em LPS. Essa tarefa possui um árduo trabalho para garantir que, aspectos específicos do domínio não influenciem nos experimentos ao ponto de invalidá-los. A falta de experimentos com qualidade afeta diretamente a possibilidade de repetição dos estudos em LPS.

Sabendo que para realizar um experimento em LPS com qualidade exige-se seguir alguns modelos e diretrizes, construir uma modelagem formal por meio de uma ontologia para representação desse conhecimento adquirido pode proporcionar maior facilidade ao desenvolvimento dos mesmos, incentivando a cultura de desenvolvimento de experimentos na academia e indústria, seguindo um modelo formal de estrutura do conhecimento sobre experimento em LPS. Sendo assim, surge como uma oportunidade de pesquisa responder a seguinte questão: **Como formalizar o conhecimento de experimentação em LPS?**

1.3 Objetivos

Esta pesquisa tem como objetivo geral especificar uma ontologia que representa formalmente o conhecimento adquirido do estado da arte e da prática sobre experimentos de LPS, nomeada **OntoExper-SPL**, uma ontologia para apoiar experimentos de LPS.

Os objetivos específicos desta dissertação são:

- gerar e representar um conjunto de metadados a partir de informações sobre experimentos de LPS;
- definir um modelo de ontologia para experimentos de LPS; e
- avaliar empiricamente a ontologia proposta.

1.4 Metodologia de Desenvolvimento

Para o desenvolvimento deste trabalho foi necessária uma pesquisa não sistemática a fim de definir um modelo de ontologia para experimentos de LPS. Para tal: foi realizada uma pesquisa não sistemática sobre ontologias para experimentos, foi desenvolvido um projeto de ontologia (OntoExper-SPL), foi criado um programa automatizado para povoar a mesma, foi realizada uma avaliação empírica da qualidade e viabilidade do modelo, e em seguida, foi elaborado um protótipo de sistema de recomendação como prova de conceito. A Figura 1.1 apresenta as etapas do método seguido neste trabalho, descritas a seguir:

- **Pesquisa não sistemática sobre ontologias para experimentos:** foram realizados estudos não sistemáticos para encontrar trabalhos relacionados que descrevem ontologias para experimentos de ES e avaliação de ontologia. Os estudos encontrados serviram de apoio à esta pesquisa, e estão descritos na Seção 2.6;

Figura 1.1: Etapas do Método de Desenvolvimento de Pesquisa

Fonte: O Autor

- **Desenvolvimento do projeto de ontologia:** trata do desenvolvimento da OntoExper-SPL, que incluiu realizar a escolha das tecnologias e ferramentas de construção de ontologia, como por exemplo o Protégé, envolver os *stakeholders* no projeto com experiência no domínio de experimentação, selecionar abordagens e modelos de ontologias relacionados, prototipação e diagramação do projeto;
- **Desenvolvimento do programa automatizado para povoar OntoExper-SPL:** refere-se ao processo de desenvolvimento do programa de povoamento da ontologia. Para isso foi necessário o uso de ferramentas, bibliotecas e linguagens de programação. Foram mais de 200 experimentos encontrados na literatura. Em seguida foi executado o programa de extração de dados, povoando a ontologia por meio dos metadados mais o programa de extração;
- **Avaliação da qualidade e viabilidade do modelo:** refere-se ao estudo empírico, com objetivo de avaliar a qualidade da OntoExper-SPL. Para isso foi elaborado um questionário com oito critérios de qualidade, enviado para especialistas responderem, e posteriormente realizada uma análise estatística das respostas, bem como pontos de melhorias encontrados durante a avaliação; e
- **Desenvolvimento do protótipo de sistema de recomendação como prova de conceito:** após processar os indivíduos na OntoExper-SPL foi elaborado um protótipo de sistema de recomendação utilizando o modelo de recomendação *Collaborative Filtering*, além de *frameworks* e linguagens de programação.

1.5 Organização do Texto

Esse tópico apresentou a contextualização desta dissertação, a motivação e a justificativa, objetivos e método. O restante da dissertação está estruturado da seguinte forma: o

Tópico 2 apresenta a fundamentação teórica sobre LPS, experimentos em ES, qualidade de experimentos em ES e ontologias; o Tópico 3 apresenta uma ontologia para experimentos de LPS - OntoExper-SPL, destacando desde a concepção ao povoamento da ontologia proposta e pré-análise de pontos de falha da ontologia; o Tópico 4 apresenta uma avaliação empírica sobre a qualidade da OntoExper-SPL por especialistas da área; o Tópico 5 apresenta um sistema de recomendação para experimentos de LPS, usando como modelo de dados a OntoExper-SPL; e o Tópico 6 apresenta a conclusão acerca deste trabalho e as suas contribuições, limitações e trabalhos futuros.

Fundamentação Teórica

2.1 Considerações Iniciais

Esse tópico apresenta conceitos importantes, necessários para a compreensão desta pesquisa como LPS, experimentos de ES, ontologias e trabalhos relacionados. O conceito de LPS é fundamental para entendimento dos termos elaboradas na OntoExper-SPL, pois sua construção se baseia nas características que determinam uma LPS. Entender experimentação em ES é imprescindível, pois é o cerne deste trabalho e toda modelagem da ontologia proposta foi criada a partir dos elementos experimentais descritos neste tópico. O conceito de ontologia dirige a solução apresentada, de modo que a base fundamental apresentada neste tópico serviu diretamente para elaboração da OntoExper-SPL.

2.2 Linha de Produto de Software

Uma Linha de Produto de Software (LPS) é um conjunto de produtos que endereçam a um determinado segmento de mercado ou missão particular (Clements e Northrop, 2002). Esse conjunto de produtos também é denominado família de produtos, no qual os membros desta família são produtos específicos gerados a partir da reutilização de uma infraestrutura comum, denominada núcleo de artefatos (*Core assets*).

O núcleo de artefatos é composto do conjunto de características comuns chamadas de similaridades, e características variáveis chamadas de variabilidades (Van der Linden *et al.*, 2007). Tal núcleo forma a base de uma LPS que determina a Arquitetura de uma LPS, formado por, componentes reusáveis, modelos de domínios, requisitos da LPS, planos de testes e modelos de características de variabilidades (Capilla *et al.*, 2013).

O modelo de características contém todas as características de uma LPS e os seus inter-relacionamentos. De acordo com Apel (2013), "uma característica é um comportamento característico ou visível ao usuário final de um sistema de software". Uma característica pode ser obrigatória, opcional ou alternativa. O modelo de características representa as variabilidades e as variantes de uma LPS:

- Variabilidades são descritas por: ponto de variação que permite a resolução de variabilidades em artefatos genéricos de uma LPS, e;
- Variantes são representadas pelos: possíveis elementos que podem ser escolhidos para resolver um ponto de variação.

Restrições entre variantes, estabelecem os relacionamentos entre uma ou mais variantes, com o objetivo de resolver seus respectivos pontos de variação ou variabilidade em um dado tempo de resolução (OliveiraJr *et al.*, 2010).

A *MobileMedia* (Figueiredo *et al.*, 2008) é um exemplo didático de LPS, o produto final é um software que gerencia as mídias de um aparelho celular. O núcleo de artefatos deve conter as seguintes características: opções de criar, visualizar, remover e editar a legenda da imagem. As características opcionais podem ser, a capturar uma nova imagem, ordenar e favoritar imagens. As características variantes alternativas podem ser os diversos tamanhos de tela. O produto final deve possuir ao menos uma variante alternativa.

A Figura 2.1 apresenta um modelo de características da LPS *MobileMedia*. As arestas com círculos preenchidos representam as características obrigatórias. As arestas com círculos vazios representam características opcionais. As arestas ligadas por um triângulo, como as que saem do vértice Seleção de Mídia, representam características alternativas, por exemplo, uma instância dessa LPS deve possuir ao menos um tipo de seleção de mídia, seja ele, por Foto, Música ou Vídeo.

Uma instância desse exemplo teria as seguintes características no seu produto de software final:

- Gerenciamento de Álbum:
 - Criar Álbum;
 - Excluir Álbum.
- Gerenciamento de Mídia:

Figura 2.1: Um Modelo de Características

Fonte: Traduzido de Sommerville (2011)

- Operações Básicas:
 - Criar Mídia;
 - Excluir Mídia; e
 - Editar Legenda Mídia.
- Favoritos:
 - Marcar Favoritos;
 - Visualizar Favoritos.
- Seleção de Mídia:
 - Foto;
 - Visualizar Foto;
 - Capturar Foto.

Pohl, Böckle e van Der Linden (2005) desenvolveram um *framework* para engenharia de LPS. O objetivo desse de *framework* é incorporar os conceitos centrais da engenharia de linha de produto tradicional, proporcionando a reutilização de artefatos e a customização em massa por meio de variabilidades. O *framework* está dividido em dois processos, o de Engenharia de Domínio e o de Engenharia de Aplicação, conforme apresentado na Figura 2.2:

- **Engenharia de Domínio:** processo em que as similaridades e as variabilidades das LPSs são identificadas e realizadas, composto de cinco subprocessos principais: Gerenciamento de Produto, Engenharia de Requisitos do Domínio, Projeto do Domínio, Realização do Domínio e Teste de Domínio;
- **Engenharia de Aplicação:** processo em que as aplicações de uma LPS são construídas por meio da reutilização de artefatos de domínio, explorando as variabilidades de uma LPS, composta dos subprocessos: Engenharia de Requisitos da Aplicação, Projeto da Aplicação, Realização da Aplicação e Teste da Aplicação.

Figura 2.2: *Framework* de Engenharia de LPS

Fonte: Pohl *et al.* (2005). Traduzido por Geraldi e Oliveira Jr (2017)

2.3 Experimentação em Engenharia de Software

Existe uma diferença relevante entre experimento e *quasi*-experimento e essa diferença está relacionada a amostra do experimento. Quando se trata de um experimento a amostra é

uma representação aleatória e válida de uma determinada população, ou seja, a amostra é uma representação da população. Quando se trata de *quasi*-experimento a amostra não é aleatória e não representa sua população. É difícil realizar experimentos em LPS, devido a dificuldade de determinar uma amostra representativa e aleatória da população, pois normalmente estas amostras são pessoas (Wohlin *et al.*, 2012).

Por meio de um modelo teórico entre dois ou mais fenômenos relacionados a fim de determinar se esse modelo proposto pode ser considerado correto, se desenvolve o experimento no qual relacionam-se a causa e o efeito desse modelo. Assim, utiliza-se o modelo para criar uma hipótese em relação às mudanças particulares nos fenômenos (a causa) que levarão a mudanças no outro (o efeito). Logo, o papel do experimento é testar a hipótese para decidir se é verdadeira ou falsa (Kitchenham *et al.*, 2015). A Figura 2.3 apresenta a ideia de uma relação causa e efeito em teoria, na qual a parte superior à linha tracejada se encontra a teoria e, na parte inferior a observação (Wohlin *et al.*, 2012).

Fonte: Traduzido de Wohlin *et al.* (2012)

Um dos principais elementos de um experimento são as variáveis dependentes e independentes:

- **Variáveis independentes:** estão associadas à causa e controladas como resultado das atividades do experimentador, também são chamadas de fatores que podem assumir valores denominados tratamentos;
- **Variáveis dependentes:** estão associadas ao efeito e resultam nas mudanças que o experimentador realiza nas variáveis independentes (Kitchenham *et al.*, 2015).

Segundo Kitchenham *et al.* (2015), existe uma característica chamada fator de confusão em experimentos de ES que envolvem seres humanos. Esse fator pode ser representado pela presença de algum elemento indesejável no estudo que dificulta distinguir entre duas ou mais causas possíveis de um efeito que foi medido pela variável dependente como, por exemplo, os níveis de habilidade dos participantes e a extensão de suas experiências anteriores com o objeto experimental.

Em Engenharia de Software, especialmente em LPS, é difícil de se executar experimentos dado que esses devem possuir aleatoriedade completa em suas variáveis. Isto se deve à dificuldade de alocar os participantes e/ou objetos a diferentes tratamentos de maneira aleatória, bem como, à falta de representatividade do número de participantes em uma amostra da população. Portanto, os experimentos realizados nessa área são, frequentemente, *quasi*-experimentos, nos quais não há aleatoriedade dos participantes e/ou dos objetos experimentais que, em ES são chamados de artefatos de software, podendo ser processos ou ferramentas (Wohlin *et al.*, 2012).

Segundo Wohlin *et al.* (2012) a realização de um experimento pode ser dividido em um processo contendo cinco atividades, conforme apresentadas na Figura 2.4 e descritas a seguir:

- **Definição:** é a primeira atividade, na qual define-se o problema, objetivo e metas do experimento. Caso não seja devidamente estabelecida, pode ocorrer retrabalho ou o experimento não pode ser utilizado para se estudar o que era almejado;
- **Planejamento:** é uma preparação de como o experimento será conduzido, em que ocorre a determinação do contexto do experimento, a formulação das hipóteses, sendo **hipótese nula** que o experimentador espera rejeitar com a maior confiança possível e a **hipótese alternativa** que se espera aceitar, a seleção de variáveis (dependentes e independentes), a seleção dos participantes, o projeto do experimento, a instrumentação e a avaliação da validade, dividida em quatro tipos, sendo **validade interna** refere-se ao relacionamento tratamento-resultado; **validade externa** apresenta a generalização dos resultados a uma população maior; **validade de *constructo*** demonstra a relação entre a teoria e observação; e **validade de**

Figura 2.4: Visão Geral do Processo Experimental

Fonte: Traduzido de Wohlin *et al.* (2012)

conclusão refere-se a como os experimentadores foram aptos de analisar os resultados de um estudo e se a forma como foi feita é apropriada (Kitchenham *et al.*, 2015).

- **Operação:** essa atividade é composta da **preparação** dos participantes e dos materiais necessários (instrumentação); **execução** das tarefas pelos participantes de acordo com diferentes tratamentos e coleta dos dados; e **validação dos dados** pelo experimentador, verificando os dados informados pelos participantes, de forma que os resultados do experimento sejam válidos;
- **Análise e Interpretação:** os dados coletados na atividade anterior são analisados utilizando a estatística descritiva. Após isso, é verificada a necessidade de redução do conjunto de dados, de forma a garantir que os dados representam uma informação correta e/ou esperada. Por fim, realiza-se o teste de hipóteses para avaliar estatisticamente se hipótese nula pôde ser rejeitada.
- **Apresentação e Empacotamento:** nessa atividade, os resultados são reportados, por exemplo, como artigos em conferência e/ou periódico, relatórios de tomada de

decisão e empacotados para permitir a replicação do experimento, como material educativo, entre outros.

2.4 Experimentos de LPS

No trabalho de Furtado (2018) foi realizado um mapeamento sistemático (MS) com o objetivo de apresentar uma panorama sobre experimentação em LPS. Foram elaboradas onze questões de pesquisa (QP):

- **QP1:** Como os experimentos têm sido documentados no contexto de LPS?
 - **QP1.1:** Quais *templates* de documentação de experimentos têm sido utilizados?
 - **QP1.2:** Quais elementos experimentais têm sido documentados nos experimentos?
 - **QP1.3:** Existe uma preocupação em avaliar a qualidade dos experimentos?
 - **QP1.4:** Existe uma análise qualitativa dos resultados dos experimentos?
- **QP2:** O pacote experimental foi informado e a fonte está disponível?
- **QP3:** Quais tipos de experimentos têm sido utilizados?
- **QP4:** Quais *design* experimentais têm sido utilizados nos experimentos?
- **QP5:** Como os participantes/objetos têm sido selecionados nos experimentos?
- **QP6:** O projeto piloto tem sido realizado nos experimentos?
- **QP7:** Como os dados têm sido analisados nos experimentos?
- **QP8:** Quais tópicos de pesquisa investigados nos experimentos?
- **QP9:** Quais LPSs e repositórios têm sido usados nos experimentos?
- **QP10:** Quais artefatos de LPS têm sido usados nos experimentos?
- **QP11:** Quais ameaças à validade em LPS têm sido identificadas nos experimentos e quais ações foram tomadas para mitigá-las?

Nesse estudo foram selecionados 174 experimentos de LPS. Após catalogados, foi realizado o processo de extração de dados baseando-se em uma lista de atributos descritos na Tabela 2.1.

Tabela 2.1: Atributos para Experimentos de LPS

Tipo	Atributos
Bibliográfica	Título; Autor(es); Ano; Tipo de publicação; Local de publicação; Resumo; Palavras-chave; Número de páginas.
<i>Template</i> Experimental	Template experimental utilizado Em relação à Seção de Resumo: Background; Objetivo; Métodos; Resultados; Limitações; Conclusões. Em relação à Seção de Introdução: Declaração do problema; Objetivo da pesquisa; Contexto. Em relação à Seção de Background: Tecnologia sob investigação; Tecnologias alternativas; Estudos relacionados; Relevância para a prática. Em relação à Seção de Planejamento do experimento: Definição do objetivo; Seleção do contexto; Unidades experimentais;
Elementos Experimentais	Material experimental; Tarefas; Hipóteses; Parâmetros; Variáveis; Projeto experimental; Procedimento; Procedimento de Análise. Em relação à Seção de Execução: Preparação; Desvios do plano. Em relação à Seção de Análise: Estatística descritiva; Preparação do conjunto de dados; Teste de hipótese. Em relação à Seção de Discussão: Avaliação dos resultados e implicações; Ameaças à validade; Inferências; Lições aprendidas. Em relação à Seção de Conclusões e trabalho futuro: Síntese; Impacto; Trabalho futuro. Agradecimentos; Referências; Apêndices.
Qualitativo	Os autores se preocuparam em avaliar a qualidade dos experimentos; Se o experimento possui análise qualitativa dos resultados. Se o pacote experimental está disponível com sua respectiva fonte para acesso;
Experimento em geral	Contexto do experimento; Se é um experimento original ou replicado; Se é um quasi-experimento e se está explícito no estudo; Design experimental; Como foi a seleção dos participantes/objetos experimentais; Se foi realizado projeto piloto; Como os dados têm sido analisados; Se a conclusão da análise do experimento é baseada no P-value; Domínio do experimento.
Linha de Produto de Software	Nome da LPS utilizada; Se é uma LPS real e/ou acadêmica; Se é informada a fonte para acesso da LPS; Artefato de LPS utilizado; Ameaças à validade em LPS.

Fonte: Adaptado de Furtado (2018)

Posteriormente foi realizada uma análise dos resultados obtidos que respondeu as questões de pesquisa, que estão descritas nos seguintes pontos (Furtado, 2018):

- **documentação dos experimentos de LPS:** em resposta à questão QP1, foi possível observar que na maioria dos estudos, utilizando ou não *template* experimental, geralmente, os autores apresentam suas ferramentas, abordagens, técnicas, algoritmos e incluem no estudo apenas uma seção destinada ao experimento. Assim, são poucos os que se dedicam exclusivamente a documentar de forma mais completa os experimentos; a maioria dos estudos que utilizam os *templates* experimentais de Wohlin *et al.* (2000) (78%) Jedlitschka *et al.* (2008) (10%); nenhum dos 174 estudos se preocupou em avaliar a qualidade dos experimentos; verificou-se que apenas 22 estudos (13%) dos 174 selecionados realizaram análise qualitativa dos resultados dos experimentos
- **pacote experimental:** é fundamental para possibilitar a replicação e auditoria dos experimentos, pois contém informações e documentos relacionados ao experimento realizado. Em resposta à questão QP2, dos 174 estudos selecionados, apenas 64 (37%) informaram o pacote experimental;
- **tipos de experimentos:** em resposta à QP3, foi analisada sob três pontos de vista: o contexto em que o experimento foi realizado; se o experimento é original ou replicado; e se é quasi-experimento. Em relação ao contexto em que foi executado o

experimento, foram considerados *in vitro* que refere-se a um laboratório ou ambiente controlado, sendo os mais realizados e *in vivo* referente a um ambiente real, de acordo com Wohlin *et al.* (2012). o MS indica que 169 estudos (96%) foram conduzidos *in vitro*, apenas 3 (2%) em *in vivo* e 3 estudos (2%) que não foram possível identificar o contexto;

- **design experimentais:** está relacionado com a análise estatística, já que descreve como os testes são estruturados e conduzidos, segundo Wohlin *et al.* (2012). Em resposta à questão QP4, observa-se que os design experimentais mais utilizados nos experimentos de LPS foram um fator com dois tratamentos e um fator com mais de dois tratamentos com 68 (37%) e 44 estudos (24%), respectivamente;
- **participantes e objetos experimentais:** segundo Wohlin *et al.* (2012), a seleção dos participantes e dos objetos experimentais pode ser: probabilística, em que a probabilidade de selecionar cada participante/objeto é conhecida; e não probabilística, em que a probabilidade de seleção é desconhecida. Em resposta à questão QP5, é possível observar que foram identificadas somente as técnicas de amostragem por conveniência e de amostragem aleatória simples, respectivamente, com 161 (92%) e 9 (5%) estudos;
- **projeto piloto:** é uma versão simplificada do experimento. Em resposta à questão QP6, apenas 19 (11%) conduziram projeto piloto como meio de, por exemplo, melhorar a instrumentação, avaliar o *design* experimental e analisar a viabilidade do experimento;
- **análise dos dados dos experimentos:** significa que os dados foram analisados por meio de métodos estatísticos. Logo, em resposta à questão QP7 observa-se que os testes de hipótese Mann-Whitney U e Test T foram os mais utilizados, ambos com um total de 17 estudos. (7%). Há estudos que usaram correlação como a de Spearman com 11 estudos (4,5%) e a de Pearson com 7 (2,9%). Apenas 2 estudos (0,8%) aplicaram meta-análise e 7 estudos (2,9%) realizaram tamanho de efeito nos experimentos de LPS. Há estudos que usaram teste de hipótese, mas que não informaram o nome do mesmo, com um total de 14 estudos (5,7%), assim como a correlação com somente 3 estudos (0,4%);
- **tópicos de pesquisa investigados nos experimentos:** em resposta à questão QP8, pode-se observar que os tópicos de pesquisa mais investigados nos experimentos de LPS foram: Configuração de Modelo de Característica (4%), Teste de Modelo

de Característica (4%), Teste de Linha de Produto (4%), Otimização de Projeto de Arquitetura de Linha de Produto (3%), Checagem de Modelo de Linha de Produto (3%), Evolução de Modelo de Característica (2%), Modelagem de Característica (2%), Seleção de Característica (2%) e Teste de Produto (2%);

- **LPSs e repositórios:** em resposta à questão QP9, além da LPS propriamente dita, foi considerado o uso de *feature model* nos estudos selecionados. o MS apresenta as 20 LPSs mais utilizadas nos experimentos. É possível observar que duas se destacaram mais como a *Mobile Media* e a *AGM* com 22 e 20 estudos, respectivamente. Além disso, 15 estudos mencionaram que geraram os seus próprios modelos de característica, por isso, foram considerados como *generated featurmodel*; e
- **artefatos de LPS:** Os artefatos fazem parte da infraestrutura da LPS e são testados e revisados nos produtos gerados. Logo, em resposta à questão QP10, o MS apresenta artefatos que foi possível agrupar em: Diagrama, Documentação, Característica, Matriz, Modelo, Produto, Código Fonte e Teste. Existem diversos modelos usados nos experimentos como modelo de variabilidade, modelo de rastreabilidade, modelo de decisão, entre outros. Além disso, foram usados diagramas UML como de classe, de caso de uso e de sequência, por exemplo. Enfim, os artefatos mais usados foram: modelo de característica (29,7%), código fonte Java (7,4%), documentação de LPS (6,8%), casos de teste (6,8%), produtos (5,7%), diagrama de classe (4,7%), diagrama de caso de uso (4,7%) e especificação de requisitos (3,9%).

Por meio desse MS, Furtado (2018) apresenta 28 diretrizes para avaliar a qualidade de experimentos de LPS que estão descritos na Tabela 2.2. O objetivo dessas diretrizes são com que os usuários documentem, de forma apropriada, um experimento em LPS, bem como permitam o compartilhamento dos dados experimentais, replicação e auditoria dos experimentos realizados.

Como apoio as diretrizes, foi elaborado um modelo conceitual usando um diagrama de classes UML para apresentar os conceitos de experimentos abordados, como pode ser visto na Figura 2.5.

Tais relações são descritas a seguir:

- O experimento possui um objetivo;
- O experimento possui zero ou mais treinamentos;
- O experimento possui um ou mais projetos pilotos;

Tabela 2.2: Diretrizes para Avaliação de Qualidade para Experimentos de LPS

ID	Diretriz
D.1	Defina o objetivo do experimento
D.2	Declare as hipóteses do experimento
D.3	Defina as variáveis do experimento
D.4	Informe o tamanho da amostra
D.5	Descreva como os participantes/objetos experimentais foram definidos e selecionados
D.6	Identifique o tópico de pesquisa do experimento
D.7	Descreva o design experimental escolhido
D.8	Descreva como os materiais experimentais foram definidos e selecionados
D.8.1	Descreva a LPS utilizada
D.8.1.1	Informe a fonte de onde foi encontrada a LPS
D.8.2	Descreva os artefatos de LPS utilizados no experimento
D.9	Valide os materiais utilizados no experimento
D.10	Descreva as tarefas do experimento
D.11	Descreva os requisitos de treinamento aos participantes
D.12	Descreva a condução do projeto piloto
D.13	Descreva o ambiente da condução do experimento
D.14	Informe a data em que o experimento foi realizado
D.15	Descreva a condução do experimento
D.16	Descreva como a coleta de dados foi realizada
D.17	Descreva os procedimentos de análise dos dados coletados
D.18	Descreva a taxa de mortalidade
D.19	Informe a ferramenta estatística para análise dos dados
D.20	Informe o tamanho de efeito
D.21	Discuta os resultados obtidos do ponto de vista de pesquisadores e de profissionais
D.22	Discuta as implicações dos tratamentos desenvolvidos
D.23	Discuta as ameaças à validade identificadas no experimento
D.24	Informe a fonte do pacote experimental
D.25	Informe o template experimental utilizado para conduzir, planejar ou documentar o experimento

Fonte: Furtado (2018)

- O experimento possui zero ou mais taxas de mortalidade;
- O experimento possui um ou mais resultados;
- O experimento possui uma ou mais implicações do tratamento desenvolvido;
- O experimento possui um pacote experimental;
- O experimento segue um ou mais *templates* experimentais;

- O experimento possui uma ou mais ameaças à validade;
- A ameaça à validade é composta de ameaças à validade interna, validade externa, de validade de constructo e de validade de conclusão;
- A ameaça à validade de LPS é uma especialização de ameaça à validade;
- O experimento possui uma ou mais análises dos dados;
- A análise dos dados utiliza uma ou mais estatísticas descritivas e ferramentas estatísticas. Também, utiliza zero ou mais testes de normalidade, testes de hipóteses, tamanho de efeito e correlações;
- O experimento possui coleta de dados;
- O experimento possui condução do experimento;
- A condução do experimento possui um ou mais ambientes. Também, possui uma data;
- O experimento possui uma ou mais validações do material;
- A validação do material utiliza um ou mais materiais experimentais;
- O experimento possui um ou mais materiais experimentais;
- O material experimental possui um ou mais artefatos de LPS e indica o nome de uma ou mais LPSs;
- O nome da LPS possui uma ou mais fontes de LPSs;
- O experimento possui um ou mais design experimentais;
- O design experimental utiliza zero ou mais *blocking*, *randomization*, *balancing*, *one factor with two treatments*, *one factor with more than two treatments*, *two factors with two treatments* e *more than two factors each two treatments*;
- O experimento possui um ou mais participantes/objetos experimentais;
- O participante/objeto experimental é selecionado por zero ou mais *simple random sampling*, *systematic sampling*, *stratified random sampling* e *convenience sampling*;
- O experimento possui uma ou mais variáveis;

- A variável possui uma ou mais variáveis independentes e dependentes;
- O experimento possui uma ou mais hipóteses;
- A hipótese possui uma ou mais hipóteses nulas e alternativas;
- O experimento possui uma ou mais tarefas;
- O experimento possui tamanho da amostra; e
- O experimento possui um ou mais tópicos de pesquisa.

Figura 2.5: Modelo Conceitual de Apoio às Diretrizes

Fonte: Furtado (2018)

2.5 Ontologias

A palavra ontologia é formada por meio dos termos gregos *ontos* (ser) e *logos* (estudo, discurso), que engloba algumas questões abstratas como a existência de determinadas entidades, o que se pode dizer que existe, qual o significado do ser, etc. Segundo Wolff e École (1962), ontologia é um ramo da filosofia que estuda a realidade e existência, ou o ser enquanto ser. Em outras palavras, é o estudo da descrição de coisas do mundo real. Outro ponto de vista proposto por Gruber (1993), diz que ontologias são uma especificação formal de uma contextualização e uma contextualização é uma visão abstrata e simplificada do mundo.

Ontologia em Computação, Sistemas de Informação e Ciência da Informação, é definida como um modelo de dados que representa um conjunto de conceitos dentro de um domínio e os relacionamentos entre estes. Uma ontologia é utilizada para realizar inferência sobre os objetos do domínio. No cenário atual, as ontologia em Ciência da Informação são utilizadas como uma forma de representação de conhecimento lógico, possibilitando a inferência de novos fatos com base nos dados armazenados na ontologia.

Uma ontologia define primitivas/diretrizes de um domínio de conhecimento e essas primitivas/diretrizes podem ser definidas como classes, atributos, propriedades e restrições. Essas definições seguem o padrão de representação do conhecido, também chamado de lógica descritiva. A lógica descritiva representa os conceitos de um domínio e seus indivíduos. Os conceitos são separados em um lugar chamado **TBox** - *Terminological Box*. E seus indivíduos são separados no **ABox** - *Assertion Box* (Calvanese *et al.*, 2005). A lógica descritiva é mais representativa e eficiente que a lógica proposicional e a lógica de predicados (usados em linguagens de programação lógica, como em Prolog).

Portanto uma ontologia para a representação de um conhecimento possui a seguinte estrutura: Uma base de conhecimento onde estão os dois conjuntos de conhecimento terminológico (**TBox**) e o conjunto de conhecimento sobre objetos (**ABox**), seguido de um mecanismo de inferência e uma aplicação para atuar na manipulação de informações extraídas do mecanismo de inferência, A Figura 2.6 apresenta essa estrutura.

Na prática uma ontologia têm o propósito permitir o compartilhamento de conteúdos conceitualizados formalizando o conhecimento de um determinado domínio. Abordando com um conjunto de termos que serão usados para a elaboração de consultas de conteúdos. Essas consultas são chamadas de inferência.

Segundo Morais e Ambrósio (2007), a ontologia define as regras de combinação entre os termos e seus relacionamentos. Esses relacionamentos são criados por especialistas, e os usuários formulam consultas usando os conceitos especificados. Dessa forma o usuário que

Figura 2.6: Estrutura de uma Ontologia

Fonte: o Autor

está interagindo com uma aplicação que realiza inferência na ontologia, pode navegar pela ontologia em busca de conceitos adequados para a representação do objeto em estudo.

O benefícios de se usar ontologias pode ser descritos em 3 áreas (Guizzardi, 2000):

- **Comunicação:** As ontologias possibilitam a comunicação entre pessoas acerca de determinado conhecimento, pois permitem raciocínio e entendimento sobre um domínio;
- **Formalização:** A formalização está relacionada à especificação da ontologia, que permite eliminar contradições, inconsistências na representação de conhecimento e ambiguidades. Além disso, essa especificação pode ser testada, validada e verificada;
- **Representação de Conhecimento:** As ontologias formam um vocabulário de consenso que permite representar conhecimento de um domínio em seu nível mais alto de abstração, desta forma, aumentando o potencial de reutilização.

Assim Guizzardi (2000) classificou as ontologias em cinco categorias, uma para cada foco em específico:

- **Ontologias genéricas:** descrevem conceitos bastante gerais, tais como, espaço, tempo, matéria, objeto, evento, ação, etc., que são independentes de um problema ou domínio particular. Geralmente buscam por meio deste tipo de ontologia relacionar ao sentido filosófico de categorização e linguística, tal como sobre as teorias básicas do mundo, de modo bem abrangente aplicando ao conhecimento de senso comum;

- **Ontologias de domínio:** expressam conceituações de domínios particulares, descrevendo o vocabulário relacionado a um domínio genérico, tal como Medicina, Direito ou Computação. Esse tipo de ontologia é o mais comum, sendo aplicado para representar um micro-mundo ao qual o domínio está vinculado;
- **Ontologias de tarefas:** expressam conceituações sobre a resolução de problemas, independentemente do domínio em que ocorram, isto é, descrevem o vocabulário relacionado à uma atividade ou tarefa genérica, tal como, diagnose ou vendas. Tendo como destaque a facilidade em interligar conhecimentos de tarefas e domínio, buscando essa interligação de modo uniforme e consistente;
- **Ontologias de aplicação:** descrevem conceitos dependentes do domínio e de tarefas particulares. Esses conceitos frequentemente correspondem a papéis desempenhados por entidades do domínio quando da realização de uma certa atividade;
- **Ontologias de representação:** explicam as conceituações que fundamentam os formalismos de representação de conhecimento, tendo como foco deixar claras as informações contidas nesse formalismo.

A Figura 2.7 apresenta um exemplo de ontologia, por meio de um grafo, para o domínio: “destino de viagem”. Os vértices ovais representam as classes, e os vértices retangulares representam os indivíduos (instâncias da classe). As arestas comuns representa um relacionamento de classe e subclasse, as arestas tracejadas representam um relacionamento de propriedade, já as arestas que começam com um losango indica a definição de uma propriedade, especificando sua tipagem.

2.5.1 Ontologias para ES

As ontologias no âmbito Ciência da Computação, estão associadas em diferentes visões, sendo elas: (i) Recuperação de informações na Internet, na qual se utiliza de sistemas online que possibilitam a pesquisa sobre a contextualização de fatos, como também permite o desenvolvimento de sites baseados em ontologia na web-semântica, (ii) Gestão do Conhecimento, visto que pode-se criar um sistema de armazenamento e acesso à informações, educacionais ou empresariais, por meio do uso de ontologias, (iii) Web-Semântica, é uma área da Ciência da Computação que guia o futuro da Internet, por meio de informações associadas a um significado explícito, dessa forma fica mais fácil o processamento e interpretação de informações para máquinas, (iv) Educação, área que se permite utilizar uma ontologia em um ambiente de aprendizagem sobre diversos conceitos associados à Ciência

Figura 2.7: Exemplo de uma Ontologia para o Domínio: Destino de Viagem

Fonte: o Autor

da Computação, possibilitando a interpretação de domínios, e no auxílio de pesquisas dinâmicas (Morais e Ambrósio, 2007).

O trabalho de Isotani *et al.* (2015), apresenta a *Ontology-Driven Software Engineering* a ES baseada em Ontologias. Esse tema é tratado como uma subárea da ES e tem como objetivo estudar as diversas formas de como as ontologias, engenharia de ontologias e outras tecnologias procedentes podem contribuir para o processo de desenvolvimento de software.

A Figura 2.8 apresenta a formalização do conhecimento de ES via ontologias de domínio, dessa forma podem ser explorados os conhecimentos dos diversos processos de análise, desenvolvimento, artefatos, entre outros conhecimentos que podem ser representados por uma ontologia. A formalização do sub-domínio do conhecimento de ES contendo informações específicas sobre conceitos relacionados ao domínio, por exemplo o sub-domínio de LPS. Ao final da figura é apresentado uma instância de conhecimento sobre ES, onde se tem um artefato que consta a consolidação e relações de conhecimento contido na ontologia para explorar os conceitos associados ao domínio de ES.

Figura 2.8: Ontologias para Formalizar o Conhecimento em ES

Fonte: Adaptado de Isotani *et al.* (2015)

As ontologias garantem que a mesma linguagem, métodos, processos e entendimento sobre a área de ES sejam utilizados e compartilhados formalmente, mesmo que os envolvidos estejam espalhados em diferentes localidades Isotani *et al.* (2015).

2.5.2 Tipos de Ontologias

Na literatura existem diferentes aplicações, conteúdos e funções para as ontologias. Tal diversidade dificulta sua tipificação ao mesmo tempo em que aumenta a quantidade de abordagens para elaboração de ontologias. Almeida e Bax (2003) diferenciam alguns tipos de ontologias classificando-as em abordagens: (i) quanto à função, (ii) ao grau de formalismo, (iii) à aplicação, (iv) à estrutura e (v) ao conteúdo. a Tabela 2.3 apresenta um breve resumo dessa tipologia.

2.5.3 Métodos para Construção de Ontologias

Os métodos para construção de ontologias têm como objetivo sistematizar o projeto de desenvolvimento das mesmas.

A tese de Mendonca (2015) relaciona os principais métodos e etapas de cada um para construção de ontologias, esses métodos estão descritos no Apêndice A.1. Segundo ele o processo de construção de uma ontologia é complexo, pois envolve a criação de modelos semânticos ou descrições simplificadas da realidade de um dado domínio e também exige dos desenvolvedores conhecimentos técnicos em modelagem conceitual, em lógica formal e em alguns aspectos filosóficos.

Tabela 2.3: Tipos de Ontologia

Abordagem	Classificação	Descrição
Quanto à função Mizoguchi; Vanwelkenbuyse n; Ikeda (1995)	Ontologias de domínio	Reutilizáveis no domínio, fornecem vocabulário sobre conceitos e seus relacionamentos, sobre as atividades e regras que os governam.
	Ontologias de tarefa	Fornecem um vocabulário sistematizado de termos, por meio da especificação de tarefas que podem ou não estar no mesmo domínio.
	Ontologias gerais	Incluem um vocabulário relacionado a coisas, eventos, tempo, espaço, causalidade, comportamento, funções etc.
Quanto ao grau de formalismo Uschold; Gruninger (1996)	Ontologias altamente informais	Expressa livremente em linguagem natural.
	Ontologias semi informais	Expressa em linguagem natural de forma restrita e estruturada.
	Ontologias rigorosamente formais	Expressa em uma linguagem artificial definida formalmente. Os termos são definidos com semântica formal, teoremas e provas.
Quanto à aplicação Jasper; Uschold (1999)	Ontologias de autoria neutra	Uma ontologia escrita em uma única língua e depois convertida para uso em diversos sistemas, utilizando-se as informações.
	Ontologias como especificação	Cria-se uma ontologia para um domínio, a qual é usada para documentação e manutenção no desenvolvimento de softwares.
	Ontologias de acesso comum à informação	Quando o vocabulário é inacessível, a ontologia torna inteligível a informação, proporcionando conhecimento compartilhado dos termos.
Quanto à estrutura Haav; Lubi (2001)	Ontologias de alto nível	Descrevem conceitos gerais relacionados a todos os elementos da ontologia (espaço, tempo, matéria, objeto, evento etc.), os quais são independentes do problema ou domínio.
	Ontologias de domínio	Descrevem o vocabulário relacionado a um domínio, como, por exemplo, medicina ou automóveis.
	Ontologias de tarefa	Descrevem uma tarefa ou atividade, como por exemplo, diagnósticos ou compras, mediante inserção de termos especializados na ontologia.
Quanto ao conteúdo Van-Heijst; Schreiber; Wielinga (2002)	Ontologias de informação	Especificam a estrutura de registros de bancos de dados (por exemplo, os esquemas de bancos de dados).
	Ontologias terminológicas	Especificam termos que serão usados para representar o conhecimento em um domínio (por exemplo, os léxicos).
	Ontologias de modelagem do conhecimento	Especificam conceituações do conhecimento, têm uma estrutura interna semanticamente rica e são refinadas para uso no domínio do conhecimento que descrevem.
	Ontologias de aplicação	Contêm as definições necessárias para modelar o conhecimento em uma aplicação.
	Ontologias de domínio	Expressam conceituações que são específicas para um determinado domínio do conhecimento.
	Ontologias genéricas	Similares às ontologias de domínio, mas os conceitos que as definem são considerados genéricos e comuns a vários campos.
	Ontologias de representação	Explicam as conceituações que estão por trás dos formalismos de representação do conhecimento.

Fonte: Almeida e Bax (2003)

A escolha do método para a construção da ontologia impacta diretamente o modelo final, sendo necessário um estudo sobre suas etapas e processos a serem executados.

2.6 Trabalhos Relacionados

Durante uma revisão não sistemática (*ad hoc*) da literatura foram encontrados alguns estudos que propõem abordagens para representar formalmente dados sobre experimentos em ES. A revisão da literatura mostrou que a maioria dos estudos focou em representar todo o domínio do ES, ou experimentos em geral, o que é um fator agravante para elaboração dos modelos, por causa da quantidade de detalhes que pode variar significativamente. Esses trabalhos estão descritos a seguir. A contribuição deles é discutida ao final dessa seção.

Os trabalhos de Garcia *et al.* (2008), Scatalon *et al.* (2011) e da Cruz *et al.* (2012) se destacam em nosso contexto por propor e modelar ontologias específicas para expe-

rimentos em ES. O trabalho de Garcia *et al.* (2008) propõe, por meio de diagramas de classes UML, uma ontologia para experimentos controlados em ES denominada EXPEROntology. Com o objetivo de ser uma ferramenta de transferência de conhecimento para pesquisadores e revisores, além de propor meta-análises, conduzir e avaliar experimentos controlados. O trabalho de Scatalon *et al.* (2011) é uma evolução do trabalho de Garcia *et al.* (2008), mas focado na evolução da ontologia proposta. O trabalho de da Cruz *et al.* (2012) apresenta uma ontologia chamada OVO (*Open onVence Ontology*) na qual é inspirada por três teorias: (i) O ciclo de vida de experimentos científicos, (ii) *Open Provent (OPM)* e (iii) *Unified Foundational Ontology (OVNI)*. Esse modelo OVO pretende ser uma referência para modelos conceituais que podem ser usados por pesquisadores para explorar a semântica de metadados.

Por outro lado, os trabalhos de Blondet *et al.* (2016) e Soldatova e King (2006) tratam ontologias no contexto geral de experimentos. O trabalho de Blondet *et al.* (2016) traz uma proposta de ontologia para DoE (*Designs of Experiments*) para apoiar as decisões de processo de experimentação. O trabalho de Soldatova e King (2006) propõe a ontologia EXPO que é uma cerne da ontologia SUMO (*Suggested Upper Merged Ontology*). Essa ontologia visa especificar os experimentos formalizando e generalizando os conceitos de *design*, metodologias e representação de resultados. Esse trabalho é o único que usa o modelo OWL-DL para representar a ontologia.

O trabalho de Gelernter e Jha (2016) fornece uma visão geral sobre os desafios de avaliar uma ontologia, mas não trata da ontologia para experimentos.

Finalmente, o trabalho de Cruzes *et al.* (2007) trata de uma técnica para extrair meta-informação de experimentos em ES, esse assunto está relacionado a este trabalho, pois a OntoExper-SPL toma como base metadados sobre experimentos em SPL.

Apesar de não haver um padrão para modelar o conhecimento de experimentação em ES a literatura apresenta estratégias diferentes neste sentido, como pode ser notado nos trabalhos de Garcia *et al.* (2008) e Scatalon *et al.* (2011). Entretanto as modelagens propostas por estes trabalho serviram como *insights* para fases de criação da OntoExper-SPL. O diferencial nesse trabalho está na modelagem da ontologia que será aplicada para experimento em LPS, de tal modo que, será possível fazer inferência de LPS na ontologia e extrair informações desse ramo de conhecimento em ESE. Assim, a OntoExper-SPL se destaca em dois pontos das outras propostas, (i) por modelar o conhecimento de experimentos em LPS e (ii) por ser construída puramente usando o padrão OWL.

2.7 Considerações Finais

Esse tópico apresentou os conceitos essenciais sobre a abordagem de LPS como variabilidades e variantes, apresentando o *MobileMedia* como exemplo para melhor entendimento dos conceitos, bem como o framework de engenharia de LPS proposto por Pohl *et al.* (2005).

Em relação à experimentação em ES, foram apresentados os principais elementos como as variáveis dependentes e independentes, as atividades de um processo experimental como definição, planejamento, operação, análise e interpretação, apresentação e empacotamento. Sobre qualidade de experimentos em ES foi introduzido conceitos preliminares sobre a qualidade de experimentos como viés, validade interna e validade externa e também algumas abordagens para aplicar uma avaliação de qualidade sobre os experimentos em ES.

Quando foi tratado de ontologia, foi descrito a definição universal de ontologia e a definição voltada para computação, mais especificamente para ES. Na qual a ontologia é uma modelagem formal de conhecimento para representação de um determinado domínio, para isso, existe a *TBox* para representar a lógica descritiva e a *ABox* para representar os indivíduos pertencentes a ontologia. Assim como em LPS foi apresentado um exemplo (Destino de Viagem) para facilitar o entendimento dos conceitos abordados.

Por fim, foi apresentado os trabalhos relacionados traçando um paralelo de modelagem para representação do domínio de LPS com este trabalho.

OntoExper-SPL: uma Ontologia para Experimentos de LPS

3.1 Considerações Iniciais

Este tópico apresenta a elaboração da proposta de ontologia OntoExper-SPL, sua concepção, a construção do projeto, exemplos de aplicação e uma avaliação preliminar. Dessa forma, a Seção 3.2 apresenta o processo de construção da ontologia seguindo as etapas de Mendonca (2015) e a tipologia de Almeida e Bax (2003) bem como a elaboração de um grafo como modelagem inicial da ontologia, seguindo como base um modelo conceitual clusterizado sobre elementos experimentais de LPS. A Seção 3.3 apresenta o projeto da OntoExper-SPL para a qual, foi utilizado como tecnologia base *Ontology Web Language* (OWL) juntamente com a Ferramenta Protégé¹. O resultado final foi um artefato do tipo OWL contendo a modelagem de classes, subclasses, propriedades de objeto e propriedades dos dados. Além da modelagem, foi criado um programa automatizado para povoar a ontologia utilizando os metadados de trabalhos anteriores. Esse programa conta com a utilização da linguagem de programação Python² e a biblioteca OwlReady2³. Na Seção 3.4 foi elaborado um breve exemplo de aplicação da ontologia e uma breve explicação desse procedimento. Na Seção 3.5 foi realizada uma avaliação preliminar da ontologia, por meio da ferramenta OOPS!⁴ (*Ontology Pitfall Scanner!*) que avalia possíveis armadi-

¹<https://protege.stanford.edu>

²<https://www.python.org>

³<https://owlready2.readthedocs.io/en/latest>

⁴<http://oops.linkeddata.es>

lhas na ontologia. Foi discutido como essas armadilhas impactam na ontologia proposta por este trabalho.

3.2 Concepção

3.2.1 Método

Foi aplicado o método **MF PFO** para a construção desta proposta, descrito por Mendonca (2015). O propósito desse método é ser multifacetado, anotado semanticamente, para a modelagem de uma família de produtos. Tal método é capaz de sugerir anotações semanticamente relacionadas, baseadas no projeto e no repositório de construção. O domínio de aplicação desse método é voltado para família de produtos. Todos os métodos de construção de ontologias podem ser encontradas no Apêndice A.1.

As etapas de construção desse método são.

1. Construção de uma taxonomia da família de produtos;
2. Extração de entidades;
3. Identificação do conceito e geração da unidade facetada;
4. Anotação semântica e modelagem faceta;
5. Construção de uma ontologia de família de produtos multifacetada e anotada semanticamente; e
6. Avaliação e validação da ontologia.

Dessas etapas, a construção da taxonomia é apresentada na Seção 3.2.4, a extração das entidades, a identificação do conceito e geração da unidade facetada é apresentada na Seção 3.3.1, a etapa de anotação semântica não foi elaborada, a construção de uma ontologia de família de produtos é destacada na Seção 3.3.2 e o Tópico 4 foi inteiramente dedicado à avaliação da ontologia.

3.2.2 Tipologia da OntoExper-SPL

Com base nas tipologias proposta por Almeida e Bax (2003) e descritos na Tabela 2.3, definimos o tipo da ontologia proposta neste trabalho.

O tipo é caracterizado da seguinte forma; **quanto à função:** é uma ontologia de domínio, **quanto ao grau de formalismo:** é uma ontologia semi formal, **quanto à**

aplicação: é uma ontologia de especificação, **quanto à estrutura:** é uma ontologia de domínio e **quanto ao conteúdo:** é uma ontologia para modelagem de conhecimento.

3.2.3 Processo

Também foi aplicado o seguinte processo de elaboração da ontologia, seguindo os passos propostos por Monteiro (2007).

- definição e estruturação dos termos por meio de classes, apresentado na Seção 3.3.1;
- estabelecimento de propriedades (atributos) inerentes ao conceito representado por um termo, apresentado na Seção 3.3.1;
- povoamento da estrutura que satisfaça um conceito e as suas propriedades, apresentado na Seção 3.3.2;
- estabelecimento de relações entre os conceitos, apresentado na Seção 3.3.1; e
- elaboração de sentenças para restringir inferências de conhecimento baseadas na estrutura. Esse passo não foi realizado.

3.2.4 Procedimentos

A modelagem inicial da ontologia foi baseada no trabalho de mapeamento sistemático de experimentos em LPS, realizado por Furtado (2018). Por meio de uma análise exploratória dos dados e do modelo conceitual apresentado nesse mapeamento, foi possível adquirir informações e metadados de experimentos em LPS importantes para elaboração da OntoExper-SPL.

O mapeamento sistemático levou em consideração o temple experimental de Wohlin *et al.* (2012), que traz cinco fases para elaboração de ESE, são eles, Definição, Planejamento, Operação, Análise e Interpretação e Empacotamento (Wohlin *et al.*, 2012).

O primeiro passo foi desenvolver um grafo inicial da ontologia OntoExper-SPL, objetivo principal foi externalizar ideias iniciais do modelo e visualizar hierarquias e relacionamentos entre os termos inicialmente propostos.

A Figura 3.1 apresenta o grafo inicial que representa esse modelo contendo as definições principais dos termos de um experimento proposto por Wohlin *et al.* (2012): Experimento LPS, Documentação, *Template*, Avaliação, Discussão, Análise, Execução, Planejamento e Empacotamento. Nessa figura os termos são os vértices do grafo e suas relações são as arestas. As arestas não pontilhadas representa relações de hierarquias, e as arestas

pontilhadas são relações de composição. Os vértices em cinza e negrito são os termos específicos de LPS.

Em seguida o grafo foi refinado para termos de menor granularidade, definidas a seguir.

- Documentação:
 - **Domínio em LPS;**
 - *Abstract*:
 - * Palavra Chave;
 - * Limitações;
 - * Conclusões;
 - * Resultados;
 - * Métodos; e
 - * Objetivos.
 - Introdução:
 - * Contexto;
 - * Objetivo da Pesquisa (GQM); e
 - * Questões do Problema.
 - Trabalhos Relacionados:
 - * Estudos Relacionados;
 - * Tecnologia sob Investigação;
 - * Tecnologia Alternativa; e
 - * Relevância na Prática.
 - Template:
 - * Observação.
 - Referências;
 - Agradecimentos;
 - Conclusão; e
 - Apêndice.
- Planejamento:
 - Contexto:

- * Local.
 - Unidade Experimental:
 - * Seleção dos Participantes.
 - Material Experimental:
 - * **Artefatos de LPS:**
 - **Fonte.**
 - Projeto Experimental;
 - Parâmetros;
 - Variáveis;
 - Procedimentos;
 - Objetivo;
 - Hipóteses;
 - Tarefas; e
 - Análises de procedimentos.
- Execução:
 - Preparação:
 - * Projeto Piloto.
 - Execução; e
 - Desvio do Planejamento;
 - Análise:
 - Tipo de Análise:
 - * Meta Análise; e
 - * Tipo de Análise de Hipótese.
 - Teste de Hipótese:
 - * P-value.
 - Estatística Descritiva;
 - Análise qualitativa; e
 - Preparação do *Dataset*;

- Discussão:
 - Ameaças à Validade:
 - * **Ameaça à Validade em LPS.**
 - Avaliação dos Resultados;
 - Inferências; e
 - Lições Aprendidas;
- Empacotamento:
 - Pacote Experimental.
- Avaliação:
 - Abordagem de Avaliação.

Ainda na Figura 3.1, destaca-se os termos de LPS como uma extensão dos termos propostos por Wohlin *et al.* (2012), como por exemplo, Domínio de LPS estende de Documentação pela relação tem domínio de LPS, Artefatos de LPS estende de Materiais Experimental pela relação tem artefatos de LPS e por último Ameaça à Validade em LPS estende de Ameaça à Validade pela relação tem ameaça à validade em LPS

A Figura 3.2, apresenta uma modificação do modelo conceitual original de Furtado (2018), em que foi aplicada a clusterização separando um *cluster* para cada fase do *template* experimental de Wohlin *et al.* (2012), exceto o empacotamento. Essa clusterização foi necessária para a compreensão mais abstrata das relações entre os termos do domínio identificados no modelo conceitual original e as fases do *template* de Wohlin *et al.* (2012).

Figura 3.1: Grafo Inicial da Proposta de Ontologia

Figura 3.2: Modelo Conceitual Clusterizado

Fonte: o Autor

Em seguida, foi elaborado um diagrama de classes para representar de uma maneira mais intuitiva a modelagem realizada com grafo. O objetivo é transformar cada termo do grafo em uma classe do conceito de Orientação a Objetos. Nessa representação a relação entre os termos (classes) e suas propriedades (atributos) é perceptível para o usuário de ES. A extensão dos termos de LPS ficou ainda mais clara com esta forma de representação, que destacou a principal relação quando foi definido a composição da classe `Experiment` e `ExperimentSPL`. Nessa representação também ficou explícita os tipos das propriedades, para posteriormente executar a inserção da `ABox` na modelagem.

A Figura 3.3 apresenta o diagrama de classes como um modelo da ontologia. Esse diagrama representa todas as composições de classes que existe com `Experiment` e `ExperimentSPL`, , bem como as relações hierárquicas, como por exemplo, `ExperimentSPL` é uma subclasse de `Experiment`.

Figura 3.3: Diagrama de Classes destacando as subclasses de LPS para Modelagem da Ontologia

Fonte: o Autor

3.3 Projeto

A ontologia foi criada usando a tecnologia OWL. Para isso foram construídas as classes e subclasses para representar os elementos da ontologia, por meio da ferramenta Protégé.

3.3.1 Modelagem com Protégé

A ferramenta Protégé é um ambiente de desenvolvimento voltado para criação de ontologias. Ela dispõe de uma interface gráfica para edição de ontologias e uma arquitetura para a criação de ferramentas baseadas em conhecimento. Pode ser usada por desenvolvedores de sistema e por especialistas em domínio para criar bases de conhecimento, permitindo a representação do conhecimento. Esse ambiente é capaz de tratar classes, com suas definições e exemplos, bem como propriedades de objetos e propriedade de dados (Musen, 2015).

Fazendo uma analogia ao diagrama de classes, no Protégé, as classes, os atributos e seus relacionamentos estão em um contexto de entidades. As classes e hierarquias são definidas na aba `Class`, os relacionamentos são definidos na aba `Object properties` e os atributos são definidos na aba `Data properties`.

As entidades foram definidas com a seguinte estrutura: (i) definição de classes, (ii) definição das propriedades de objetos e (iii) definição das propriedades dos dados.

Definição de classes

No Protégé, é definida uma classe raiz chamada `Thing` na qual todas as outras classes são subclasses. A Figura 3.4 apresenta a definição da classe `Experiment` dentro do modelo. A definição é composta do nome da classe e seus principais relacionamentos (os relacionamentos ficam descritos em `Equivalent To` e `SubClass Of`, no painel direito na parte inferior em `Description:`).

Definição das propriedades de objetos

Uma propriedade de objeto raiz chamada `topObjectProperty` é definida na qual todas as outras propriedades são sub-propriedades. A Figura 3.5 apresenta a definição de propriedade de objeto para propriedade `documentation`. A definição é composta do nome da propriedade e seus relacionamentos com classes (os relacionamentos ficam descritos em `Domains`) e `Ranges`) no painel direito na parte inferior em `Description:`).

Figura 3.4: Definição da Classe Experiment no Protégé

Fonte: o Autor

Definição das propriedades dos dados

Uma propriedade de dados raiz chamada `topDataProperty` é definida na qual todas as outras propriedades são sub-propriedades. Para cada Propriedade de dado é definido um conjunto de classes de seu domínio e um conjunto de tipos de dados (predefinido) de seu alcance, por exemplo, a propriedade de dado `nameSPLUsed` possui como classe de domínio `ExperimentSPL` e como alcance um `xsd:string`. A Figura 3.6 apresenta a definição de propriedade de dado chamada `nameSPLUsed`. A definição é composta pelo nome da propriedade e seus relacionamentos (os relacionamentos ficam descritos em (Domains) e (Ranges), no painel direito na parte inferior em Description:).

Artefato gerado pelo Protégé

Ao final, o Protégé gera um arquivo `.owl` contendo a definição da ontologia. A Figura 3.7 fornece uma visão geral no formato de grafo do projeto, contendo todas as classes e subclasses e seus relacionamentos por meio das propriedades de objetos. A figura apre-

Figura 3.5: Definição da Propriedade de Objeto *documentation* no Protégé

Fonte: o Autor

senta alguns desses relacionamentos de modo ternários com círculos pontilhados, dessa forma indicando um relacionamento de muitos para muitos. Para gerar essa imagem foi realizado *upload* do arquivo *.owl* na ferramenta WebVOWL¹.

3.3.2 Povoamento com Python

Na pesquisa de Furtado (2018) foram catalogados 174 trabalhos sobre experimentos em LPS em um arquivo de planilha. O grupo de pesquisa GReater (*Research Group on Systematic Software Reuse and Continuous Experimentation*) continuou o trabalho de catalogação, e até a execução dessa pesquisa, possuía 211 experimentos catalogados.

Após a modelagem, o próximo passo foi inserir os indivíduos na ontologia. Apesar do Protégé ter capacidade para realizar essa operação, optou-se por utilizar um *script*, visto que, no Protégé o processo de inserir indivíduos na ontologia é realizado de modo manual,

¹<http://www.visualdataweb.de/webvowl/>

Figura 3.6: Definição da Propriedade de Dado `nameSPLUsed` no Protégé

Fonte: o Autor

por meio do menu **Individuals by Class**, em que é preciso selecionar propriedade por propriedade para cada indivíduo. Sabendo que cada indivíduo possui 86 propriedades de dados, mais oito propriedade de objetos, somando um total de 94 relacionamentos para cada indivíduo. Portanto, sabendo que tem-se 211 indivíduos (experimentos catalogados) a serem inseridos em uma carga inicial, seria 19.834 operações manuais no Protégé.

Dada essa estimativa, foi escolhida a linguagem de programação Python (Van Rossum e Drake Jr, 1995), juntamente com a biblioteca Pandas (McKinney, 2010), que é usada para manipular dados de planilhas, e para manipulação de ontologias em arquivos `.owl`, foi escolhida a biblioteca OwlReady2 (Lamy, 2017).

Script

Para o ambiente de desenvolvimento do *script*, foi utilizado outra ferramenta do Python chamada Jupyter Notebook (Pérez e Granger, 2007) para auxiliar na execução e validação de código. O processo do *script* se assemelha a um processo de ETL (*Extract Transform*

Figura 3.7: Grafo da Ontologia Gerado pela Ferramenta WebVOWL

Fonte: o Autor

Load) (Denney *et al.*, 2016), em que extraíram-se os dados originais da planilha (Furtado, 2018), e manipulam-se esses dados para inserir na ontologia, seguindo a modelagem inicial construída no Protégé.

Ao ler a planilha, a biblioteca Pandas retorna um objeto do tipo *Dataframe*, que é a representação da própria planilha no ambiente de programação Python.

Os dados da planilha estão estruturados na seguinte forma: cada linha representa um estudo encontrado no mapeamento sistemático e cada coluna representa uma característica extraído desses artigo.

As características do axioma/classe *Experiment* são: *ID*, *Title*, *Authorship*, *Publication year*, *Publication type*, *Publication venue*, *Pages number*.

As características do axioma/classe *ExperimentSPL* são: *Is it Real or Academic SPL?*, *SPL Name used*, *Was the SPL source used informed? (Y/N) (If yes, which one?)*.

As características do axioma/classe *Documentation* são: *Does it use template? (Y/N)?*, *If yes, what template?*, *Observations about the template used*:

As características do axioma/subclasse de *Documentation* são:

- *Abstract: Objective (What is the question addressed with this research?), Abstract - Background (Why is this research important?), Methods (What is the statistical context and methods applied?), Results (What are the main findings? Practical implications?), Limitations (What are the weakness of this research?), Conclusions (What is the conclusion?) e Keywords;*
- *Introduction Section: Problem statement (What is the problem? Where does it occur? Who has observed it? Why is it important to be solved?), Research objective (GQM) (What is the research question to be answered by this study?), Context (What information is necessary to understand whether the research relates to a specific situation (environment)?);*
- *Related Work Section: Technology under investigation (What is necessary for a reader to know about the technology to reproduce its application?), Alternative technologies (How does this research relate to alternative technologies? What is the control treatment?), Related studies (How this research relates to existing research (studies)? What were the results from these studies?), Relevance to practice (How does it relate to state of the practice?); e*
- *Conclusions and Future Work Section: Summary (The purpose of this section is to provide a concise summary of the research and its results as presented in the former sections), Impact (Description of impacts with regard to cost, schedule, and quality, circumstances under which the approach presumably will not yield the expected benefit), Future Work (What other experiments could be run to further investigate the results yielded or evolve the Body of Knowledge).*

As características do axioma/subclasse de *Experiment Planning* são:

- *Goals (Formalization of goals, refine the important constructs of the experiment's goal);*
- *Experimental Units (From which population will the sample be drawn? How will the groups be formed (assignment to treatments)? Any kind of randomization and blinding has to be described?);*

- *Experimental Material (Which objects are selected and why?);*
- *Tasks (Which tasks have to be performed by the subjects?);*
- *Hypotheses (What are the constructs and their operationalization? They have to be traceable derived from the research question respectively the goal of the experiment);*
- *Parameters (What are the constructs and their operationalization? They have to be traceable derived from the research question respectively the goal of the experiment);*
- *Variables (What are the constructs and their operationalization? They have to be traceable derived from the research question respectively the goal of the experiment);*
- *Experiment Design (What type of experimental design has been chosen?);*
- *Procedure (How will the experiment (i.e., data collection) be performed? What instruments, materials, tools will be used and how?) Analysis Procedure (How will the data be analyzed?);*
- *Is it a quasi-experiment? (Y/N) If yes, is it explicit in the study?, Is it an Original or Replicated Experiment?;*
- *How was the selection of participants/experimental objects? - Simple random sampling; - Systematic sampling; - Stratified random sampling; - Convenience sampling; - Quota sampling, Context of the experiment (in vivo, in vitro, ...);*
- *Design Experimental: - One factor with two treatments; - One factor with more than two treatments; - Two factors with two treatments; - More than two factors each with two treatments, SPL artifact used; e*
- *Context Selection (Off-line vs. on-line, Student vs. professional, Toy vs. real problems, Specific vs. general).*

As características do axioma/classe de *Execution (Operation)* são: *Preparation (What has been done to prepare the execution of the experiment (i.e., schedule, training), Deviations from the Plan (Describe any deviations from the plan, e.g., how was the data collection actually performed?), The pilot project was carried out? (Y/N) If Yes, how many?.*

As características do axioma/subclasse de *Analysis (Analysis and Interpretation)* são: *Descriptive statistics (What are the results from descriptive statistics?), Data set preparation (What was done to prepare the data set, why, and how?), Hypothesis testing (How*

was the data evaluated and was the analysis model validated?), Do it have qualitative analysis of the experiment? (Y/N), If yes, what qualitative analysis was performed?, How the data has been analyzed? (Ex: Correlation, Hypothesis Test, meta-analysis), Is the conclusion of the experiment analysis based on P-value? (Y/N), Did the study perform meta-analysis? (Y/N).

As características do axioma/subclasse de *Discussion* são: *Evaluation of Results and Implications (Explain the results and the relation of the results to earlier research, especially those mentioned in the Background section), Threats to Validity (How is validity of the experimental results assured? How was the data actually validated?) (Follow are the 4 threats proposed by Wohlin: internal, external, construct and conclusion? (Y/N)), Inferences (Inferences drawn from the data to more general conditions), Lessons learned (Which experience was collected during the course of the experiment), Threats to validity in SPL.*

As características do axioma/subclasse de *Evaluation* são: *The authors were concerned with evaluating the quality of the experiments? (Y/N).*

As características do axioma/subclasse de: *Package* são: *Is the experimental package informed? (Y/N) (If yes, what URL? And the link is still available? (Y/N))*

Outras características definidas no catálogo são: *Acknowledgements Section (Sponsors, participants, and contributors who do not fulfil the requirements for authorship should be mentioned), References Section (All cited literature has to be presented in the format requested by the publisher, Appendices Section (Experimental materials, raw data, and detailed analyses, which might be helpful for others to build upon the reported work should be provided).*

Manipulação dos Dados

Para inserir os indivíduos na OntoExper-SPL foi preciso manipular os dados da planilha com as seguintes operações.

Primeira operação: separação (*split*) de dados de uma única coluna para duas propriedades de dados da ontologia. Este caso ocorreu para os seguintes dados, as propriedades e prefixadas com “_” foram tratadas no próximo passo:

- *Was the SPL source used informed? (Y/N) (If yes, which one?)* para *_informedSPL* e *sourceSPL*;
- *The pilot project was carried out? (Y/N) If Yes, how many?* para *_hasPilot* e *_howManyPilot*;

- *Is it a quasi-experiment? (Y/N) If yes, is it explicit in the study?* para `_hasQuasiExperiment` e `quasiExperiment`;
- *Threats to Validity (How is validity of the experimental results assured? 'How was the data actually validated?') (Follow are the 4 threats proposed by Wohlin: internal, external, construct and conclusion? (Y/N))* para `_hasThreatsValidityByWolin` e `threatsValidity`.

Segunda operação: transformação de dados booleanos, strings vazias e números. Foram desenvolvidos três funções de conversão, (i) `convertToBoolean`, (ii) `convertStringEmpty` e (iii) `convertToNumber`. Este caso ocorreu para os seguintes dados:

- *Does it use template? (Y/N)?* para `useTemplate` aplicando o método `convertToBoolean`;
- *If yes, what template?* para `template` aplicando o método `convertStringEmpty`;
- *Do it have qualitative analysis of the experiment? (Y/N)* para `hasQualitativeAnalysis` aplicando o método `convertToBoolean`;
- *Did the study perform meta-analysis? (Y/N)* para `hasMetaAnalysis` aplicando o método `convertToBoolean`;
- `_informedSPL` para `informedSPL` aplicando o método `convertToBoolean`;
- `_hasQuasiExperiment` para `hasAQuasiExperiment` aplicando o método `convertToBoolean`;
- `_hasPilot` para `hasPilot` aplicando o método `convertToBoolean`;
- `_howManyPilot` para `howManyPilot` aplicando o método `convertToNumber`;
- `_hasThreatsValidityByWolin` para `hasThreatsValidityByWolin` aplicando o método `convertToBoolean`;
- `_hasPackage` para `hasExperimentalPackage` aplicando o método `convertToBoolean`;

Terceira operação: separação do conjunto de dados com informação explícita de LPS, que foi encontrada na característica *Was the SPL source used informed? (Y/N) (If yes, which one?)*. Separou-se o conjunto total de estudos em um conjunto que contém informações explícitas de LPS, onde essa característica estava preenchida, e outro conjunto

de artigos que não contêm informação, para criação dos indivíduos conforme as classes modeladas na ontologia com atributos pertinentes à LPS.

Quarta operação: padronização de dados constantes e nulos. Em casos nulos foi atribuído um padrão. Isso ocorreu para os seguintes dados:

- *Is it Real or Academic SPL?* foi definido o seguinte conjunto de dados [REAL, ACADEMY] sendo o padrão "ACADEMY";
- *Is it an Original or Replicated Experiment?* foi definido o seguinte conjunto de dados [ORIGINAL, REPLICATED] sendo o padrão "ORIGINAL"
- *How was the selection of participants/experimental objects?* - *Simple random sampling;* - *Systematic sampling;* - *Stratified random sampling;* - *Convenience sampling;* - *Quota sampling.* foi definido o seguinte conjunto de dados [SIMPLE_RANDOM_SAMPLING, SYSTEMATIC_SAMPLING, STRATIFIED_RANDOM_SAMPLING, CONVENIENCE_SAMPLING, QUOTA_SAMPLING] sendo o padrão "CONVENIENCE_SAMPLING";
- *Context of the experiment (in vivo, in vitro, ...)* foi definido o seguinte conjunto de dados [IN_VIVO, IN_VITRO] sendo o padrão "IN_VITRO";
- *Design Experimental:* - *One factor with two treatments;* - *One factor with more than two treatments;* - *Two factors with two treatments;* - *More than two factors each with two treatments.* foi definido o seguinte conjunto de dados [ONE_FACTOR_WITH_TWO_TREATMENTS, ONE_FACTOR_WITH_MORE_THAN_TWO_TREATMENTS, TWO_FACTORS_WITH_TWO_TREATMENTS, MORE_THAN_TWO_FACTORS_EACH_WITH_TWO_TREATMENTS] sendo o padrão "ONE_FACTOR_WITH_TWO_TREATMENTS";
- *Context Selection (Off-line vs. on-line, Student vs. professional, Toy vs. real problems, Specific vs. general)* foi definido o seguinte conjunto de dados [OFFLINE, ONLINE, STUDENT, PROFESSIONAL, TOY, REAL_PROBLEMS, SPECIFIC, GENERAL] sendo o padrão "GENERAL";

Inserção do indivíduos e criação dos relacionamentos

Inicialmente foi realizado a leitura do modelo da ontologia (arquivo .owl) por meio da biblioteca OwlReady2, com isso tem-se um objeto na programação que representa o mo-

delo, em que partir dele podemos executar operações de inserção de indivíduos e outras operações na ontologia no ambiente de programação Python.

O processo de inserção dos dados extraídos da planilha se dá por percorrer linha a linha da planilha e criar os indivíduos um a um de cada classe modelada na ontologia com seus respectivos atributos. Para isso foi necessário criar vários métodos a fim de facilitar a compreensão do *script*.

Foram criados dois laços para percorrer os dois subconjuntos de dados, um com informações explícitas de LPS e outro sem.

O primeiro laço sobre o conjunto de LPS, invoca a seguinte sequência de métodos: *registreExperimentSPL* > *registreExperimentPlanningSPL* > *registreDiscussionSPL* > *registerCommons*. A Listagem 3.1 apresenta este laço.

Listagem 3.1: Primeiro Laço

```

1 for idx, row in df_spl.iterrows():
2     experimentSPL = registreExperimentSPL(idx, row)
3
4     experimentPlanningSPL = registreExperimentPlanningSPL(idx, row)
5     experimentPlanningSPL.experiment.append(experimentSPL)
6
7     discussion = registreDiscussionSPL(idx, row)
8     discussion.experiment.append(experimentSPL)
9
10    registerCommons(experimentSPL, idx, row)

```

O segundo laço sobre o conjunto sem informações de LPS, invoca a seguinte sequência de métodos: *registreExperiment* > *registreExperimentPlanning* > *registreDiscussion* > *registerCommons*. A Listagem 3.2 apresenta este laço.

Listagem 3.2: Segundo Laço

```

1 for idx, row in df_exp.iterrows():
2     experiment = registreExperiment(idx, row)
3
4     experimentPlanning = registreExperimentPlanning(idx, row)
5     experimentPlanning.experiment.append(experiment)
6
7     discussion = registreDiscussion(idx, row)
8     discussion.experiment.append(experiment)
9

```

10 registerCommons(experiment , idx , row)

O método *registreExperimentSPL* executa o método *registreExperimentCommons* e retorna uma instância de indivíduo da ontologia da classe `onto.ExperimentSPL`.

O método *registreExperiment* executa o método *registreExperimentCommons* e retorna uma instância de indivíduo da ontologia da classe `onto.Experiment`.

O método *registreExperimentCommons* recebe uma instância tanto de `onto.ExperimentSPL` ou `onto.Experiment` e atribui as variáveis comuns para ambas as classes.

O método *registreExperimentPlanningSPL* executa o método *registreExperimentPlanningCommons* e retorna uma instância de indivíduo da ontologia da classe `onto.ExperimentPlanningSPL`.

O método *registreExperimentPlanning* executa o método *registreExperimentPlanningCommons* e retorna uma instância de indivíduo da ontologia da classe `onto.ExperimentPlanning`.

O método *registreExperimentPlanningCommons* recebe uma instância tanto de `onto.ExperimentPlanningSPL` ou `onto.ExperimentPlanning` e atribui as variáveis comuns para ambas as classes.

O método *registreDiscussionSPL* executa o método *registreDiscussionCommons* e retorna uma instância de indivíduo da ontologia da classe `onto.DiscussionSPL`.

O método *registreDiscussion* executa o método *registreDiscussionCommons* e retorna uma instância de indivíduo da ontologia da classe `onto.Discussion`.

O método *registreDiscussionCommons* recebe uma instância tanto de `onto.DiscussionSPL` ou `onto.Discussion` e atribui as variáveis comuns para ambas as classes.

O método *registerCommons* que recebe uma instância tanto de `onto.ExperimentSPL` ou `onto.Experiment` e executa a sequência de métodos: *registreDocumentation* - que retorna uma instância de `onto.Documentation` e atribui a instância de `experiment` a ela > *registreAbstract* - que retorna uma instância de `onto.Abstract` e atribui a instância de `documentation` a ela > *registreIntroduction* - que retorna uma instância de `onto.Introduction` e atribui a instância de `documentation` a ela > *registreRelatedWork* - que retorna uma instância de `onto.RelatedWork` e atribui a instância de `documentation` a ela > *registreConclusionsFutureWork* - que retorna uma instância de `onto.ConclusionsFutureWork` e atribui a instância de `documentation` a ela > *registreExecutionSection* - que retorna uma instância de `onto.ExecutionSection` e atribui a instância de `experiment` a ela > *registreAnalysis* - que retorna uma instância

de `onto.Analysis` e atribui a instância de `experiment` a ela `> registreAcknowledgements` - que retorna uma instância de `onto.Acknowledgements` e atribui a instância de `experiment` a ela `> registreReferences` - que retorna uma instância de `onto.References` e atribui a instância de `experiment` a ela `> registreAppendices` - que retorna uma instância de `onto.Appendices` e atribui a instância de `experiment` a ela `> registreEvaluation` - que retorna uma instância de `onto.Evaluation` e atribui a instância de `experiment` a ela `> registrePackage` - que retorna uma instância de `onto.Package` e atribui a instância de `experiment` a ela.

Artefato e validação

Ao final dos dois laços tem-se o objeto que representa a ontologia povoada com os indivíduos oriundos da planilha, e por meio da biblioteca OwlReady2 foi gerado um novo arquivo `.owl` contendo a modelagem da ontologia mais a população de indivíduos. O arquivo da modelagem inicial contém aproximadamente 66 kB, e o arquivo povoado contém aproximadamente 5 MB.

No final do *script* existe um passo de validação onde confere-se a quantidade de linhas da planilha com a quantidade de indivíduos inserido na ontologia, que pode ser visto na Listagem 3.3.

Listagem 3.3: Passo de Validação

```
1 assert len(onto.Experiment.instances()) == df.shape[0]
```

3.4 Exemplo de Aplicação

Foi criado um exemplo simples de consulta que retorna a quantidade dos *templates* experimentais usados pelos indivíduos da ontologia. Foi utilizada a tecnologia SPARQL para executar a consulta.

SPARQL é uma linguagem de consulta e um protocolo para acesso à dados modelados em RDF elaborado pelo *W3C RDF Data Access Working Group*¹. Como uma linguagem de consulta, SPARQL é orientada a dados de forma que só consulta as informações presentes nos modelos, não há inferência propriamente dita nesta linguagem de consulta (Jena, 2007)

¹<https://www.w3.org/2003/12/swa/dawg-charter>

Listagem 3.4: Consulta SPARQL exemplo

```

1 PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
2 PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
3 PREFIX : <http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/
4     2019/3/onto-exper-lps#>
5 SELECT ?template (count(?template) as ?count)
6 WHERE {
7     ?doc rdf:type :Documentation .
8     ?doc :template ?template .
9 }
10 GROUP BY ?template

```

A consulta SPARQL apresentada na Listagem 3.4 mostra como são definidos e quais são os prefixos RDF usados, bem como o uso da OntoExper-SPL dentro da consult. A linha cinco realiza a seleção da contagem do termo `template`. O bloco `WHERE`, da linha seis à linha nove, aplica a restrição da consulta, nesta restrição só buscam-se elementos RDF do tipo `Documentation` e que possuem a propriedade `template`. Por fim, a cláusula `GROUP BY`, na linha 10, realiza o agrupamento da restrição, realizando a operação `count` para o agrupamento.

Esse exemplo percorre a classe *Documentation* das 24 classes existentes na ontologia, e a propriedades de dados *template* de 87 propriedades de dados. A formula descrita em 3.1, estima que nesse exemplo foi usando 0,0004% da capacidade de resposta que o modelo permite. Esse cálculo verifica a possibilidades de caminhos entre classes e propriedades da ontologia.

$$\% \text{ uso da ontologia} = \% \text{ classe} * \% \text{ prop de objeto} * \% \text{ prop de dados} \quad (3.1)$$

Esse exemplo simples de consulta mostrou como se pode criar mecanismos de inferência no modelo de ontologia proposto neste trabalho. Dessa forma, de modo preliminar, nota-se que é possível extrair informações sobre experimentos em LPS usando a OntoExper-SPL.

3.5 Avaliação Preliminar

Para avaliação preliminar da OntoExper-SPL, foram adotadas duas estratégias: (i) uma para avaliar as possíveis armadilhas, e (ii) outra para identificar falhas no modelo.

Foi utilizada a ferramenta OOPS! para gerar a avaliação do modelo de ontologia proposta. A ferramenta ajuda a detectar algumas das armadilhas mais comuns que aparecem

ao desenvolver ontologias (Poveda-Villalón *et al.*, 2014). A Tabela 3.1 apresenta as 41 armadilhas avaliada pela ferramenta.

Tabela 3.1: Armadilhas da Avaliadas pela Ferramenta OOPS!

ID	Armadilha
P01.	Criando elementos polissêmicos (ou polissêmica lexical, é o fato de uma determinada palavra ou expressão adquirir um novo sentido)
P02.	Criando sinônimos como classes
P03.	Criando o relacionamento “is” em vez de usar “rdfs: subClassOf” “rdf: type” ou “owl: sameAs”
P04.	Criando elementos de ontologia não conectados
P05.	Definindo relações inversas erradas
P06.	Incluindo ciclos em uma hierarquia de classes
P07.	Mesclar diferentes conceitos na mesma classe
P08.	Anotações ausentes
P09.	Informações de domínio ausentes
P10.	Desarticulação em falta
P11.	Domínio ou intervalo ausente nas propriedades
P12.	Propriedades equivalentes não explicitamente declaradas
P13.	Relações inversas não explicitamente declaradas
P14.	Uso indevido de “owl: allValuesFrom”
P15.	Usando “alguns não” no lugar de “não alguns”
P16.	Usando uma classe primitiva no lugar de uma definida
P17.	Superespecialização de uma hierarquia
P18.	Superespecialização do domínio ou intervalo
P19.	Definir vários domínios ou intervalos nas propriedades
P20.	Uso indevido de anotações de ontologia
P21.	Usando uma classe diversa
P22.	Usando diferentes convenções de nomenclatura na ontologia
P23.	Duplicando um tipo de dados já fornecido pela linguagem de implementação
P24.	Usando definições recursivas
P25.	Definir um relacionamento como inverso de si mesmo
P26.	Definindo relações inversas para uma simétrica
P27.	Definir propriedades equivalentes erradas
P28.	Definindo relacionamentos simétricos errados
P29.	Definindo relacionamentos transitivos errados
P30.	Classes equivalentes não explicitamente declaradas
P31.	Definir classes equivalentes erradas
P32.	Várias classes com o mesmo rótulo
P33.	Criando uma cadeia de propriedades com apenas uma propriedade
P34.	Classe sem tipografia
P35.	Propriedade não tipificada
P36.	URI contém extensão de arquivo
P37.	Ontologia não disponível na Web
P38.	Nenhuma declaração de ontologia OWL
P39.	<i>Namespace</i> ambíguo
P40.	Sequestro de <i>namespace</i>
P41.	Nenhuma licença declarada

Fonte: o Autor

Apesar da ferramenta OOPS! ter 41 pontos de avaliação ela executa apenas 34 pontos semi-automaticamente, pois os outros dependem de domínio específico da ontologia e eles encorajam os usuários a melhorarem a ferramenta. O resultado dado pela ferramenta sugere como os elementos da ontologia podem ser melhorados. No entanto, nem todas as armadilhas identificadas devem ser interpretadas como falha, mas como sugestões que devem ser revisadas manualmente.

A ferramenta elenca os resultados de cada armadilha como:

- *crítico*: corrigir a armadilha é crucial. Caso contrário, isso poderia afetar a consistência, raciocínio, aplicabilidade, etc. da ontologia;
- *importante*: embora não seja crítico para a função de ontologia, é importante corrigir este tipo de armadilha; e
- *baixo*: não é realmente um problema, mas ao consertá-lo, tornaremos a ontologia mais manutenível.

A Tabela 3.2 apresenta o resumo do resultado ao rodar nossa proposta de modelo de ontologia na ferramenta OOPS!

Tabela 3.2: Resumo dos Resultados da Avaliação Executada pela Ferramenta OOPS!

Armadilha	Descrição	Nível de Criticidade
P08	Anotações ausentes em 119 casos	<i>baixo</i>
P10	Falta de disjunção na ontologia *	<i>importante</i>
P13	Relações inversas não declaradas explicitamente em 8 casos	<i>baixo</i>
P19	Definindo vários domínios ou intervalos nas propriedades em 6 casos	<i>crítico</i>
P41	Nenhuma licença declarada na ontologia *	<i>importante</i>

Fonte: o Autor

*Armadilha que se aplica à ontologia em geral, em vez de elementos específicos.

No caso P08, essa armadilha consiste em criar um elemento de ontologia e não fornecer anotações legíveis a ele. Conseqüentemente, os elementos de ontologia não possuem propriedades de anotação que os identificam (por exemplo, `rdfs: label`, `lemon: LexicalEntry`, `skos: prefLabel` ou `skos: altLabel`) ou que os definem (por exemplo, `rdfs: comment` ou `dc: description`). Essa armadilha está relacionada às diretrizes fornecidas em (Vrandečić, 2010).

No caso P10, a ontologia não possui axiomas desarticulados entre classes ou entre propriedades que devem ser definidas como disjuntas. Essa armadilha está relacionada com as orientações fornecidas em (Gómez-Pérez, 2004), (Noy *et al.*, 2001) e (Rector *et al.*, 2004).

No caso P13, essa armadilha aparece quando qualquer relacionamento (exceto aqueles que são definidos como propriedades simétricas usando `owl: SymmetricProperty`) não tem uma relação inversa (`owl: inverseOf`) definida dentro da ontologia. Esta armadilha aparece nos seguintes elementos: *typeSelectionOfParticipants*, *typeExperimentSPL*, *typeExperiment*, *typeDesignExperiment*, *typeContextSelection*, *typeContextExperiment*, *experiment*, *documentation*.

No caso P19, o domínio ou intervalo (ou ambos) de uma propriedade é definido informando mais de uma instrução `rdfs: domain` ou `rdfs: range`. Em OWL vários `rdfs: domain` ou `rdfs: range` axiomas de alcance são permitidos, mas eles são interpretados como conjunção, sendo, portanto, equivalentes a instrução `owl: intersectionOf`. Essa armadilha está relacionada ao erro comum que aparece ao definir domínios e intervalos descritos em (Rector *et al.*, 2004). Esta armadilha aparece nos seguintes elementos: *documentation*, *experiment*, *typeContextExperiment*, *typeDesignExperiment*, *typeExperiment*, *typeSelectionOfParticipants*.

No caso P41, os metadados de ontologia omitem informações sobre a licença que se aplica à ontologia.

Dada a análise da ferramenta OOPS! o próximo passo será corrigir as armadilhas apresentada nesta avaliação. Esses pontos de melhorias serão tratados na Seção 4.9.

3.6 Empacotamento e Compartilhamento

Os documentos elaborados e artefatos obtidos desses estudo estão disponíveis em: Vignando e OliveiraJr (2019), visando disseminação dos dados.

3.7 Considerações Finais

Este tópico apresentou a elaboração da proposta de ontologia OntoExper-SPL. Foram discutidas quatro partes importantes, (i) concepção do modelo da OntoExper-SPL, (ii) construção do modelo e povoamento da OntoExper-SPL, (iii) um exemplo de inferência sobre a ontologia com SPARQL e (iv) uma avaliação preliminar apontando 41 pontos de possíveis falhas na OntoExper-SPL.

Quanto ao concepção do modelo, foi apresentado a tipologia da OntoExper-SPL, na qual se descreve como uma ontologia de domínio semi-formal, e uma ontologia de especificação que serve tanto para modelagem do conhecimento como para aplicação de domínio. Ainda na concepção, também foi elaborado um modelo conceitual clusterizado sobre os metadados, bem como um diagrama de classe, que serviram de apoio para elaboração da OntoExper-SPL.

A modelagem da OntoExper-SPL abrange tanto o conhecimento de ESE, bem como possui pontos de extensão para LPS, na qual ficou destacado nos axiomas `ExperimentSPL`, `TypeExperimentSPL`, `ExperimentPlanningSPL` e `SelectionTypeContext` que foram elaborados especificamente para tratar os elementos de LPS.

Para construção do modelo, além do modelo conceitual e do diagrama de classe, foram utilizadas as tecnologias OWL e a ferramenta Protégé como instrumentos efetivos de apoio, por meio desses, foi possível entregar um artefato do tipo OWL contendo toda modelagem. Também foi elaborado um *script* que, utilizando um catalogo de experimentos pré definidos, popula o modelo proposto com indivíduos da ontologia. Nesse processo há uma distinção dos indivíduos que possuem os elementos de LPS explícitos, dos que não possuem, dessa forma diferenciando os indivíduos com conhecimento específico de de LPS. Esse *script* também é armazenado como um artefato resultado desses trabalho de mestrado.

Na Seção 3.5, foi tratado um exemplo de inferência sobre a OntoExper-SPL. Neste exemplo, usando a tecnologia SPARQL, foi possível consultar do modelo, indivíduos com determinados critérios, provando que a realização de inferência no modelo funciona.

Por fim, tem-se uma breve avaliação preliminar do modelo proposto, em que foi aplicada a ferramenta OOPS! que avalia 41 pontos de possíveis falhas na ontologia. Os pontos de falhas relatados pela ferramenta, serão tratados na Seção 4.9.

No próximo tópico, será apresentada uma avaliação empírica da OntoExer-LPS como um estudo qualitativo.

Avaliação Empírica da OntoExper-SPL

4.1 Considerações Iniciais

Esse tópico apresenta um estudo empírico realizado para avaliar a OntoExper-SPL, com base em um questionário contendo onze questões, oito com critérios de qualidade no estilo escala Likert (Allen e Seaman, 2007), uma avaliação de frequência da escala Likert, teste estatístico e correlação entre os oito critérios.

4.2 Definição do Estudo

O propósito principal deste estudo é caracterizar a OntoExper-SPL. Baseado no modelo *Goal-Question-Metric* (GQM) (Basili e Rombach, 1988), esse estudo tem por objetivo:

Avaliar a ontologia OntoExper-SPL

Com o propósito de caracterizar a sua viabilidade

Referente aos critérios de avaliação definidos

Do ponto de vista de especialistas em LPS e Ontologias

No contexto de pesquisadores das seguintes instituições: Universidade Estadual de Londrina (UEL), Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo (ICMC-USP), Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), Universidade Estadual de Maringá (UEM), Universidade Tecnológica Federal do Paraná

(UTFPR), Universidade de São Paulo (USP), Sida Instituto de Ciência e Tecnologia (SIDIA), Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), Instituto Federal do Paraná (IFPR) e Universidade Paranaense (Unipar).

4.3 Planejamento do Estudo

O planejamento do estudo é composto das seguintes etapas:

- **Seleção dos Participantes:** os especialistas foram convidados de forma conveniente não-probabilística, sendo pesquisadores da área de LPS e Ontologia. Dos participantes, 4 são pós-doutores (23,5%), 6 são doutores (35,3%), 6 são mestres (35,3%), 1 é mestrando (5,9%).
- **Treinamento:** por causa do nível de conhecimento dos participantes não foi necessária a realização desta etapa.
- **Instrumentação:** todos os especialistas receberam os seguintes documentos: i) um documento contendo um breve descritivo da avaliação, com os *link* para ferramentas e tecnologias necessárias; (ii) uma cópia do Instrumento de Avaliação caracterizado por um questionário - Google Forms¹; e (iii) uma cópia dos metadados da ontologia, compostos de: um arquivo do tipo OWL do modelo da OntoExper-SPL, um arquivo do tipo OWL da OntoExper-SPL povoada com 174 indivíduos, um arquivo do tipo planilha do Excel contendo os dados originais dos experimentos, a cópia da Figura 3.3, a cópia da Figura 3.2, a cópia da Figura 3.1 e a cópia da Figura 3.7. A instrumentação completa pode ser encontrada no Apêndice D.
- **Crítérios de Avaliação:** os oito critérios de qualidade adotados se baseiam nos trabalhos de *Ontology Evaluation* de Vrandecic (2010).
 - **Precisão:** um critério que determina se os axiomas da ontologia estão em conformidade com o conhecimento das partes interessadas sobre o domínio. Uma maior precisão vem das definições e descrições corretas de classes, propriedades e indivíduos. A correção nesse caso pode significar conformidade com “padrões-ouro” definidos, sejam outras fontes de dados, conceituações ou mesmo realidade (Ceusters e Smith, 2006). Introduce uma abordagem para usar a realidade como referência, ou seja, os termos da ontologia captura as partes

¹<https://www.google.com/forms>

pretendidas da realidade. Os axiomas devem restringir as possíveis interpretações de uma ontologia para que os modelos resultantes sejam compatíveis com as conceituações dos usuários;

- **Adaptabilidade:** mede até que ponto a ontologia antecipa seus usos. Uma ontologia deve oferecer a base conceitual para uma série de tarefas antecipadas (idealmente, na Web, também deve oferecer a base para tarefas nunca antecipadas). Deve ser possível estender e especializar a ontologia monotonicamente, ou seja, sem a necessidade de remover axiomas (observe que em OWL, a monotonicidade semântica é dada pela monotonicidade sintática, ou seja, para remover inferências, axiomas explícitos e implícitos precisam ser retraídos). Uma ontologia deve reagir de forma previsível e intuitiva a pequenas mudanças nos axiomas. Deve permitir metodologias para extensão, integração e adaptação, ou seja, incluir metadados necessários. Novas ferramentas e situações inesperadas devem poder usar a ontologia;
- **Clareza:** mede com que eficácia a ontologia comunica o significado pretendido dos termos definidos. As definições devem ser objetivas e independentes do contexto. Os nomes dos elementos devem ser compreensíveis e inequívocos. Uma ontologia deve usar definições em vez de descrições para classes. As entidades devem ser documentadas o suficiente e estar totalmente rotuladas em todos os idiomas necessários. Axiomas complexos devem ser documentados. As escolhas de representação não devem ser feitas para a conveniência da notação ou implementação, ou seja, o viés de codificação deve ser minimizado;
- **Completeness:** O critério Completeness mede se o domínio de interesse está coberto adequadamente. Todas as perguntas que a ontologia deve poder responder podem ser respondidas. Existem diferentes aspectos da completeness: completeness no que diz respeito ao idioma (tudo o que é declarado que poderia ser declarado usando o idioma fornecido?). Completeness no que diz respeito ao domínio (todos os indivíduos estão presentes, todos os conceitos relevantes são capturados?). Completeness com em relação aos requisitos de aplicação (todos os dados necessários estão presentes?), etc. A completeness também abrange a granularidade e a riqueza da ontologia;
- **Eficiência Computacional:** mede a capacidade das ferramentas usadas de trabalhar com a ontologia, em particular a velocidade que os processadores de ontologia precisam para executar as tarefas necessárias, seja elas, resposta à consulta, classificação ou verificação de consistência. Alguns tipos de axiomas

podem causar problemas para certos processadores de ontologia. O tamanho da ontologia também afeta a eficiência da ontologia;

- **Concisão:** determina se a ontologia inclui elementos irrelevantes em relação ao domínio a ser coberto (ou seja, uma ontologia sobre livros, incluindo axiomas sobre leões africanos) ou representações redundantes da semântica. Uma ontologia deve impor um compromisso ontológico mínimo, ou seja, especificar a teoria mais fraca possível. Somente termos essenciais devem ser definidos. As suposições subjacentes da ontologia sobre o domínio mais amplo (especialmente sobre a realidade) devem ser tão fracas quanto possível, a fim de permitir a reutilização interna e a comunicação entre as partes interessadas que se comprometem com diferentes teorias;
 - **Consistência:** mede que a ontologia não inclui ou permite contradições. Enquanto a precisão declara a conformidade da ontologia com uma fonte externa, a consistência indica que a própria ontologia pode ser interpretada. A consistência lógica é apenas uma parte dela, mas também as descrições formais e informais na ontologia devem ser consistentes, ou seja, a documentação e os comentários devem estar alinhados com os axiomas. Outros princípios de ordenação podem ser definidos com os quais a ontologia deve ser consistente, como as restrições OntoClean à taxonomia (Guarino e Welty, 2002); e
 - **Capacidade Organizacional:** agrega vários critérios que decidem com que facilidade uma ontologia pode ser implantada dentro de uma organização. Ferramentas, bibliotecas, fontes de dados e outras ontologias usadas restringem a ontologia, e a ontologia deve atender a essas restrições. As ontologias são frequentemente especificadas usando uma metodologia de engenharia de ontologia ou usando conjuntos de dados específicos. Os metadados da ontologia podem descrever as metodologias, ferramentas e fontes de dados aplicadas à organização. Esses metadados podem ser usados pela organização para decidir se uma ontologia deve ser aplicada ou não.
- **Escala Likert:** a tese de Vrandecic (2010) não expõe uma forma clara para mensurar os oito critérios. Assim foi definido que uma escala Likert poderia auxiliar. Segundo Allen e Seaman (2007) uma escala Likert para gerar bons resultados deve possuir três elementos fundamentais, (i) um negativo, (ii) um neutro e (iii) um positivo. Os itens Likert são usados para medir as atitudes dos entrevistados em relação a uma pergunta ou afirmação específica. Essas escalas permitem determinar o nível de concordância ou discordância dos respondentes. Dessa forma, a escala

Likert pressupõe que a força e a intensidade da experiência são lineares. Portanto passa de uma concordância total a uma discordância total, assumindo que as atitudes podem ser medidas. As respostas podem ser oferecidas em diferentes níveis de medição, permitindo escalas de 5, 7 e 9 elementos previamente configurados. Para essa pesquisa, foi codificados cinco elementos Likert da seguinte forma.

- 1: Discordo totalmente;
 - 2: Discordo parcialmente;
 - 3: Nem concordo nem discordo (neutro);
 - 4: Concordo parcialmente; e
 - 5: Concordo totalmente.
- **Hipóteses:** foram elaboradas duas hipóteses para apurar os resultados obtidos na avaliação empírica da OntoExper-SPL. As duas características (Nível de Formação e Experiência em LPS e/ou Ontologias (em anos)) utilizadas nas hipoteses foram obtidas dos especialistas. Elas foram escolhidas pois definem o perfil do participante na pesquisa, e como objetivo de validar, o quanto a diferença desses perfis podem influenciar nos resultados obtidos.

Para fins estatísticos foi definido uma variável dependente (VD) contínua, onde a VD é o somatório do valor dado a cada critério por especialista, detalhado na Tabela 4.4 e Tabela 4.5.

O primeiro par de hipótese está relacionado ao **Nível de Formação** dos especialistas.

- **Hipótese Nula (H0):** não existe diferença na formação do especialista com relação a VD.
- **Hipótese Alternativa:** existe diferença significativa na formação do especialista com relação a VD.

O segundo par de hipótese é sobre a **Experiência em LPS e/ou Ontologias (em anos)** dos especialistas.

- **Hipótese Nula (H0):** não existe diferença na experiência do especialista com relação a VD.
- **Hipótese Alternativa:** existe diferença significativa na experiência do especialista com relação a VD.

4.4 Execução do Estudo

- **Projeto Piloto:** realizado com a intenção de avaliar a instrumentação do estudo, um projeto piloto foi conduzido em Outubro de 2019, com um Mestre e um Doutor em Ciência da Computação da Universidade Estadual de Maringá (UEM). Após a execução do piloto foram sugeridas melhorias nas questões dos formulários para que houvesse mais materiais de apoio, como insumo para os participantes responderem o questionário munidos de dados e informações da OntoExper-SPL. Os dados obtidos dos resultados foram descartados, mas, as considerações sobre as melhorias nos questionários foram consideradas.
- **Procedimentos de Participação:** a participação de cada especialista no estudo ocorreu da seguinte forma.
 1. o especialista recebe os documentos, via *e-mail*, que compõem o estudo (Seção 4.3);
 2. o especialista faz um estudo prévio dos metadados, esclarece possíveis dúvidas;
 3. o especialista faz a leitura e preenche o Formulário de Avaliação - Google Forms, de acordo com as suas experiências.

Os especialistas tiveram um prazo de 40 dias para a finalização do questionário de avaliação. Todo o acompanhamento do estudo foi realizado online.

4.5 Análise dos Resultados

Esta seção apresenta a análise dos resultados com relação às seguintes informações.

- perfil dos especialistas;
- apresentação da frequência da escala Likert;
- apresentação e análise do teste normalidade dos resultados;
- apresentação e análise do teste de hipótese aplicado aos resultados; e
- apresentação e análise da correlação entre os critérios de avaliação.

4.5.1 Perfil dos Especialistas

Foram convidados 40 especialistas em ES, porém apenas 17 aceitaram participar do estudo. A Tabela 4.1 apresenta o perfil dos participantes que realizaram o estudo. Foi possível observar que na característica Nível de Formação, temos quatro Pós-Doutor, seis doutores, seis mestres, e um graduado. Na característica Experiência em LPS e/ou Ontologias (em anos) dos participantes, temos que a média é 7,2 anos. Destacam-se os especialistas E3 e E12 com 15 anos de experiência e o E1 com zero anos de experiência.

Tabela 4.1: Perfil dos Participantes do Estudo

Especialista	Nível de Formação	Experiência em LPS e/ou Ontologias (em anos)
E1	Pós-Doutorado	0
E2	Pós-Doutorado	10
E3	Pós-Doutorado	15
E4	Mestrado	5
E5	Mestrado	5
E6	Mestrado	3
E7	Doutorado	8
E8	Mestrado	5
E9	Doutorado	10
E10	Doutorado	9
E11	Doutorado	6
E12	Pós-Doutorado	15
E13	Graduação	3
E14	Mestrado	5
E15	Doutorado	12
E16	Mestrado	6
E17	Doutorado	6
Média		7,2

4.5.2 Frequência Likert

Os dados coletados dos especialistas foram analisados de forma exploratória usando a ferramenta Jupyter-Lab¹ (Kluyver *et al.*, 2016), como linguagem de programação Python juntamente com as bibliotecas Pandas, Matplotlib (Hunter, 2007), SeaBorn (Waskom *et al.*, 2017) e Scipy (Jones *et al.*, 2001–).

¹<https://jupyter.org/>

A Tabela 4.2 apresenta a frequência das respostas dos especialistas de cada critério em relação à escala de respostas. As opções de respostas estão mapeadas com os seguintes valores na tabela.

- **%DT:** Discordo Totalmente, valor: 1;
- **%DP:** Discordo Parcialmente, valor: 2;
- **%N:** Nem Concordo nem Discordo (neutro), valor: 3;
- **%CP:** Concordo Parcialmente, valor: 4; e
- **%CT:** Concordo Totalmente, valor: 5.

Tabela 4.2: Porcentagem de Frequência Amostral das Respostas dos Participantes

	%DT	%DP	%N	%CP	%CT	Moda
Precisão	0(0.00%)	0(0.00%)	2(11.76%)	6(35.29%)	9(52.94%)	5
Adaptabilidade	0(0.00%)	0(0.00%)	1(5.88%)	5(29.41%)	11(64.71%)	5
Clareza	0(0.00%)	1(5.88%)	0(0.00%)	8(47.06%)	8(47.06%)	4
Compleitude	0(0.00%)	1(5.88%)	5(29.41%)	6(35.29%)	5(29.41%)	4
Eficiência Computacional	1(5.88%)	0(0.00%)	8(47.06%)	3(17.65%)	5(29.41%)	3
Concisão	0(0.00%)	0(0.00%)	2(11.76%)	5(29.41%)	10(58.82%)	5
Consistência	0(0.00%)	0(0.00%)	2(11.76%)	4(23.53%)	11(64.71%)	5
Capacidade Organizacional	0(0.00%)	1(5.88%)	3(17.65%)	4(23.53%)	9(52.94%)	5

Fonte: o Autor

A moda representa o valor mais frequente respondido pelos especialistas. Sendo assim, segue o resultado de cada critério.

- **Precisão** teve a moda 5, com uma frequência de 52,94% para CT;
- **Adaptabilidade** teve a moda 5, com uma frequência de 64,71% para CT;
- **Clareza** teve a moda 4, porém com uma frequência iguais 47,06% para CT e CP.;
- **Compleitude** teve a moda 4, com uma frequência de 35,29% para CP;
- **Eficiência Computacional** teve a moda 3, com uma frequência de 47,06% para N;

- **Concisão** teve a moda 5, com uma frequência de 58,82% para CT;
- **Consistência** teve a moda 5, com uma frequência de 64,71% para CT; e
- **Capacidade Organizacional** teve a moda 5, com uma frequência de 52,94% para CT.

O gráfico da Figura 4.1 apresenta a distribuição da frequência em barras. Dessa forma foi possível visualizar que o critério que teve o melhor resultado positivo foi **Adaptabilidade** com as frequências de, 64,71% para CT, 29,41% para CP e 5,88% para N. E o critério que teve o pior resultado negativo foi **Eficiência Computacional** com as frequências de, 29,41% para CT, 17,65% para CP, 47,06% para N e 5,88% para DT.

O critério **Eficiência Computacional** teve o pior desempenho, pois os especialistas E4, E10, E13 e E17 relataram problemas para executar a consulta SPARQL, todos eles marcaram como resposta N para esse critério.

Figura 4.1: Frequência das Respostas dos Participantes

Fonte: o Autor

4.5.3 Teste de Normalidade

Para descrever o teste de normalidade dos resultados, foi aplicado o princípio aditivo como abordagem estatística, para descrever o somatório de eventos (respostas da escala Likert) na execução da pesquisa. Dessa forma criou-se uma variável dependente (VD) contínua.

Na qual é o resultado da somatória do valor dado à cada critério pelo especialista. Esse somatório é apresentado na Tabela 4.3.

Tabela 4.3: VD: Somatório das Respostas dos Especialistas

Especialista	Somatório
E1	32
E2	37
E3	30
E4	32
E5	34
E6	40
E7	37
E8	37
E9	32
E10	31
E11	30
E12	25
E13	35
E14	34
E15	39
E16	37
E17	38

O histograma da Figura 4.2 apresenta a distribuição da VD. Para avaliar se é uma distribuição normal ou não, foi usado o teste de Shapiro-Wilk (Shapiro e Wilk, 1965), que considera como, $p\text{-value} > 0,05$ rejeitar H_0 e $p\text{-value} < 0,05$ não rejeita H_0 . O teste valida o seguinte par de hipótese.

- **Hipótese Nula (H_0):** VD não é uma distribuição normal.
- **Hipótese Alternativa:** VD é uma distribuição normal.

Tabela 4.4: VD para hipótese 1: Nível de Formação

Nível de Formação	Especialista	VD
Pós-Doutorado	E1	32
	E2	37
	E3	30
	E12	25
Doutorado	E7	37
	E9	32
	E10	31
	E11	30
	E15	39
	E17	38
Mestrado	E4	32
	E5	34
	E6	40
	E8	37
	E14	34
	E16	37
Graduação	E13	35

Tabela 4.5: VD para hipótese 2: Experiência em LPS e/ou Ontologias(em anos)

Grupos	Especialista	Experiência na Área (em anos)	VD
Grupo 1 0 à 5 anos	E4	5	32
	E5	5	34
	E6	3	40
	E8	5	37
	E13	3	35
	E14	5	34
Grupo 1 6 à 10 anos	E2	10	37
	E7	8	37
	E9	10	32
	E10	9	31
	E11	6	30
	E16	6	37
	E17	6	38
Grupo 1 10 à 15 anos	E3	15	30
	E12	15	25
	E15	12	39

O segundo par de hipótese é em relação a **Experiência em LPS e/ou Ontologias (em anos)** dos especialista, com a **Hipótese Nula (H0)**: não existe diferença na experiência do especialista com relação a VD e **Hipótese Alternativa**: existe diferença significativa na experiência do especialista com relação a VD.

Para realizar o teste *T-test* no segundo par de hipótese, foi removido o especialista E1 pois q quantidade de anos 0 não é representativa para o teste, e também foi necessário agrupar em três faixas de anos de experiência. Esse agrupamento se faz necessário para gerar uma nova variável mais significativa de tempo de experiência para o teste estatístico. Os grupos criados são:

- **Grupo 1:** 1 à 5 anos de experiência;
- **Grupo 2:** 6 à 10 anos de experiência; e
- **Grupo 3:** 11 à 15 anos de experiência.

O teste estatístico resulta em $u = 31,69$ e $p\text{-value} = 0,00000000000000000000000012 < 0,05$. Logo não é possível rejeitar H0 e pode-se afirmar que, **não existe diferenças nos resultado dado o Experiência em LPS e/ou Ontologias (em anos) dos especialistas.**

4.5.5 Correlação dos Critérios

Para correlacionar os critérios de avaliação, foi aplicado a técnica de correlação de Spearman (Kokoska e Zwillinger, 2000). Foi escolhida essa técnica pois as variáveis independentes geradas pelas respostas da escala Likert são do tipo ordinal, ou seja, elas representam uma escala de concordância. O resultado da correlação pode ser interpretado da seguinte forma.

- **0,9** para mais ou para menos indica uma correlação muito forte;
- **0,7 a 0,9** positivo ou negativo indica uma correlação forte;
- **0,5 a 0,7** positivo ou negativo indica uma correlação moderada;
- **0,3 a 0,5** positivo ou negativo indica uma correlação fraca; e
- **0 a 0,3** positivo ou negativo indica uma correlação desprezível.

Figura 4.3: Correlação dos Critérios de Avaliação.

Fonte: o Autor

A Figura 4.3 apresenta um mapa de calor indicando o grau de correlação entre os critérios de qualidade, considerando todos os participantes. Foi possível observar que os critérios com maior grau de correlação foram **Completude** com **Precisão** com o valor de correlação forte **0,72**.

A Figura 4.4 apresenta seis mapas de calor indicando o grau de correlação entre os critérios de qualidade considerando os agrupamentos de características dos especialistas usado nas hipóteses. As três correlações da primeira linha, considera o agrupamento dos participantes segundo o critério **Nível de Formação** dos especialistas, aplicado na hipótese 1. O valor **Graduação** foi removido por somente um especialista possui essa característica, portanto não gera dado de correlação. Na segunda linha as três correlações considera o critério **Experiência em LPS e/ou Ontologias (em anos)** dos especialista.

Figura 4.4: Correlação dos Critérios de Avaliação nos Grupos de Características dos Especialistas.

Fonte: o Autor

4.6 Discussão dos Resultados

Na Seção 4.5.1 foi relatado o perfil dos especialistas, pode-se notar que os especialistas possuem em média 7,2 anos de experiência em LPS e/ou Ontologias e que 58,8% são Doutores e Pós-doutores e que nesse grupo o tempo médio de experiência é de 9,1 anos. Tal resultado corrobora para o alto nível de especialidades dos participantes.

Durante a Seção 4.5.2 foi apresentado os resultados do estudo e uma análise dos dados obtidos das respostas. Conclui-se que, segundo os especialistas, **a OntoExper-SPL apresenta uma qualidade considerável**. Na Tabela 4.6 isso fica claro quando visualizamos que 70,15% das respostas foram “positivas”, ou seja, estão entre CP e CT, o critério **Adaptabilidade** se destacou nessa avaliação. E apenas 2,95% foram “negativas”, ou seja, estão entre DP e DT. Porém o valor de 16,91% no elemento N apresenta um

ponto de atenção, o critério de qualidade que mais afetou esse item foi a **Eficiência Computacional**.

Tabela 4.6: Total de Respostas Positivas, Neutras e Negativas

	Negativo (DT e DP)	Neutro (N)	Positivo (CP e CT)
Total de respostas	4	23	109
%	2,95%	16,91%	70,15%

Fonte: o Autor

A Tabela 4.7 apresenta a soma das respostas Likert, evidenciando o grupo que representam 58,8% e possuem mais anos de experiência, essa conclusão se confirma ainda mais, dado que 73,75% das respostas são “positivas”, 22,50% são “neutras” e 3,75% são negativas.

Tabela 4.7: Total de Respostas dos Critérios de Avaliação para o grupo de Pós-doutores e Doutores

	DT	DP	N	CP	CT
Total de respostas	1	2	18	23	36
%	1,25%	2,50%	22,50%	28,75%	45,00%

A Tabela 4.8 apresenta a soma das respostas Likert do restante dos especialistas, mestres e graduado, na qual possuem menos anos de experiência. Mesmo assim a conclusão continua válida, dado que 89,29% das respostas são “positivas”, 8,93% são “neutras” e 1,79% são negativas.

Tabela 4.8: Total de Respostas dos Critérios de Avaliação para o grupo de Mestre e Graduado

	DT	DP	N	CP	CT
Total de respostas	0	1	5	18	32
%	0,00%	1,79%	8,93%	32,14%	57,14%

A Tabela 4.9 apresenta a soma das respostas Likert dos especialistas que tem de 1 à 5 anos de experiência. A conclusão continua válida, dado que 89,58% das respostas são “positivas”, 8,33% são “neutras” e 2,08% são negativas.

A Tabela 4.10 apresenta a soma das respostas Likert dos especialistas que tem de 6 à 10 anos de experiência. A conclusão continua válida, dado que 82,14% das respostas são “positivas”, 14,29% são “neutras” e 3,57% são negativas.

Tabela 4.9: Total de Respostas dos Critérios de Avaliação para o Grupo 1 - 1 à 5 Anos de Experiência

	DT	DP	N	CP	CT
Total de respostas	0	1	4	17	26
%	0,00%	2,08%	8,33%	35,42%	54,17%

Tabela 4.10: Total de Respostas dos Critérios de Avaliação para o Grupo 2 - 6 à 10 Anos de Experiência

	DT	DP	N	CP	CT
Total de respostas	0	2	8	16	30
%	0,00%	3,57%	14,29%	28,57%	53,57%

A Tabela 4.10 apresenta a soma das respostas Likert dos especialistas que tem de 11 à 15 anos de experiência. A conclusão continua válida, dado que 52,50% das respostas são “positivas”, 33,33% são “neutras” e 4,17% são negativas.

Tabela 4.11: Total de Respostas dos Critérios de Avaliação para o Grupo 3 - 11 à 15 Anos de Experiência

	DT	DP	N	CP	CT
Total de respostas	1	0	8	6	9
%	4,17%	0,00%	33,33%	25,00%	37,50%

Na Seção 4.5.3 foi aplicado o método aditivo para elaborar uma variável dependente. Por meio do teste de Shapiro-Wilk pode-se identificar e a VD é uma distribuição normal. Uma distribuição normal apresenta que os dados estão distribuídos em 68,26% por 1 desvio, um conjunto central, 95,44% por 2 desvios e 99,73% por 3 desvios. Sendo assim essa informação guiou a próxima técnica de teste estatístico para se aplicar as hipóteses.

Em seguida, na Seção 4.5.4 foram elaboradas duas hipóteses para averiguação por meio de teste estatístico de hipótese. Primeira hipótese **não existe diferença na formação do especialista com relação a VD** que por meio do teste de T-test retornou $p\text{-value} < 0,05$, dessa forma não rejeita H_0 , tal resultado demonstra que a VD não tem impacto sobre a formação dos especialistas. Segunda hipótese: **não existe diferença na experiência do especialista com relação a VD**, que por meio do teste de T-test retornou o $p\text{-value} < 0,05$, da mesma forma que o anterior, não rejeita H_0 e que tal resultado demonstra que a VD não tem impacto sobre a formação e os anos de experiência do especialista. Ou seja os resultados obtidos não são influenciados pelas características (nível de formação

e anos de experiências) dos especialistas participantes da pesquisa. Por meio dos resultados das respostas Likert divididos nos grupos de características, pode-se notar o mesmo comportamento de respostas positiva, negativas e neutras. Não há indícios de inversão de valores com relação as características dos especialistas.

Na Seção 4.5.5 apresenta a correlação entre os critérios, segundo as respostas dos especialistas. Foi possível notar que das 28 possibilidades 13 correlações são relevantes. A Tabela 4.12 apresenta o *ranking* de correlação dos critérios. Segundo a interpretação de Kokoska e Zwillinger (2000) só foram consideradas as correlações de 1 à 13 (não desprezíveis). Por meio dele é possível identificar quais critérios atacar em conjunto para potencializar uma melhoria na ontologia. Dessa forma, pode-se afirmar que.

- quanto melhor a **Compleitude** melhor a **Precisão**;
- quanto melhor a **Capacidade Organizacional** melhor a **Compleitude**;
- quanto melhor a **Capacidade Organizacional** melhor a **Precisão**;
- quanto melhor a **Consistência** melhor a **Concisão**;
- quanto melhor a **Concisão** melhor a **Clareza**;
- quanto melhor a **Capacidade Organizacional** melhor a **Eficiência Computacional**;
- quanto melhor a **Eficiência Computacional** melhor a **Adaptabilidade**;
- quanto melhor a **Compleitude** melhor a **Clareza**;
- quanto melhor a **Capacidade Organizacional** melhor a **Adaptabilidade**;
- quanto melhor a **Concisão** melhor a **Adaptabilidade**;
- quanto melhor a **Capacidade Organizacional** melhor a **Clareza**;
- quanto melhor a **Adaptabilidade** melhor a **Precisão**; e
- quanto melhor a **Consistência** melhor a **Clareza**;

De modo geral, os valores de correlação negativa não foram o suficiente para serem considerados. Dessa forma, pode-se afirmar que, não existe critérios com avaliações inversas, como por exemplo, quanto melhor a **Eficiência Computacional** pior a **Concisão**.

Tabela 4.12: *Ranking* de Correlação dos Critérios de Avaliação

Posição	Critério y	Critério x	Valor	Correlação
1	Compleitude	Precisão	0,72	Forte
2	Capacidade Organizacional	Compleitude	0,66	Moderada
3	Capacidade Organizacional	Precisão	0,54	Moderada
4	Consistência	Concisão	0,54	Moderada
5	Concisão	Clareza	0,46	Fraca
6	Capacidade Organizacional	Eficiência Computacional	0,45	Fraca
7	Eficiência Computacional	Adaptabilidade	0,40	Fraca
8	Compleitude	Clareza	0,40	Fraca
9	Capacidade Organizacional	Adaptabilidade	0,39	Fraca
10	Concisão	Adaptabilidade	0,37	Fraca
11	Capacidade Organizacional	Clareza	0,36	Fraca
12	Adaptabilidade	Precisão	0,32	Fraca
13	Consistência	Clareza	0,30	Fraca

A Figura 4.4 que separa a correlação nos grupos de características dos especialistas usado nas hipóteses, apresenta pouca distinção das principais correlações destacadas de modo geral, fica evidente que os valores de correlações positivas aumentam nos grupos e algumas correlações negativas se destacam.

No grupo de Mestres, a correlação de Concisão com Compleitude deixa de ser uma correlação desprezível para ser forte (0,78). Algumas correlações negativas aparecem, como Consistência com Eficiências Computacional (0,56 - moderada). No grupo de Doutores, a correlação de Capacidade Organizacional com Precisão deixa de ser uma correlação moderada para ser muito forte (0,9). Algumas correlações negativas aparecem, como Concisão com Precisão (0,49 - fraca). No caso do grupo de Pós-Doutores algumas correlações chegam a valores de 1, isso demonstra elementos altamente correlacionados, como Capacidade Organizacional e Adaptabilidade, que deixa de ser fraca para ser muito forte (1). Algumas correlações negativas aparecem, como Consistência com Precisão (0,33 - fraca). No Grupo 1: 1 à 5 anos de experiência, a correlação Capacidade Organizacional e Adaptabilidade positiva moderada passa a ser negativa forte (0,71). Isso demonstra um indicio de divergência nas respostas Likert dos especialistas com menos experiência. No Grupo 2: 6 à 10 anos de experiência, a correlação Capacidade Organizacional e Compleitude deixa de ser uma correlação moderada para ser forte (0,85). No Grupo 3: 11 à 15 anos de experiência, várias correlações passam a ser muito forte (1) e outras forte (0,87). Nesse caso não foi gerado nenhuma correlação negativa.

Feito essa análise é possível afirmar que, **a OntoExper-SPL é altamente adaptável a novas extensões, tornando ela coesa e de fácil extensão a novos axiomas.** Porém constata-se que há uma dúvida com relação a eficiência computacional, ou seja, ela não possui um bom desempenho em sua execução (execução de inferências). Alguns indícios de correlação negativa nos grupos de características, devem ser considerados em trabalhos futuros.

4.7 Ameaças à Validade

Esta seção discute a validade da avaliação identificadas durante o estudo. Para apresentar as ameaças à validade, foram categoriza-los em interna, externa, de constructo e de conclusão, de acordo com Wohlin *et al.* (2012).

4.7.1 Ameaças à Validade Interna

A seguir estão listadas as ameaças à validade interna.

- **Diferenças entre os especialistas:** devido do tamanho da amostra, as variações entre as habilidades dos especialistas foram poucas, assim, os especialistas não foram divididos em grupos. Dessa forma, as tarefas designadas foram idênticas;
 - **Acurácia das respostas dos participantes:** uma vez que as informações referentes da OntoExper-SPL são apresentadas juntamente com seus metadados e considerando que os participantes são especialistas em ES, LPS e Ontologia, considera-se que as respostas fornecidas são válidas;
 - **Efeito de Fadiga:** os arquivos da OntoExper-SPL (modelagem e povoados com indivíduos) são de difícil leitura pelos seres humanos, logo se faz necessária a utilização de ferramentas para exibição da OntoExper-SPL, bem como os textos auxiliares, para uma maior compreensão dos critérios de avaliação, e das imagens anexadas ao questionário. Os efeitos de fadiga são uma das principais ameaças, por isso, para tentar minimizar esse problema, a documentação foi enviada aos especialistas por e-mail com um prazo de 40 dias para enviarem as respostas, assim, eles poderiam responder conforme a sua disponibilidade;
 - **Influência de outros especialistas na avaliação:** a influência entre os especialistas foi mitigada, pois eles não sabiam quem foi convidado para tal estudo;
- e

- **Análise dos dados:** em relação ao critério de avaliação **Eficiência Computacional** existe uma ameaça pois os participantes relataram que não foi possível executar a tarefa, para tentar minimizar esse problema, a escala Likert atribui o valor N, considerando com baixa significância no resultado. A análise dos dados dos especialistas foi realizada somente pelo autor desta dissertação, sem a realização de uma revisão. Dessa forma, tal análise deve ser revisada em trabalhos futuros.

4.7.2 Ameaças à Validade Externa

A obtenção de especialistas qualificados nas área de ES, LPS e Ontologia foi uma das dificuldades encontradas neste estudo e muitos especialistas convidados não puderam participar do estudo por conta dos seus compromissos. Apesar de poucos especialistas participarem do estudo, a qualidade do perfil deles é a variável mais importante nessa avaliação.

4.7.3 Ameaças à Validade de *Constructo*

A instrumentação foi avaliada e adequada, conforme resultado do projeto piloto. Quanto ao nível de conhecimento dos especialistas em ES, LPS e Ontologia demonstraram satisfatórios para avaliarem os critérios de qualidade em relação a OntoExper-SPL . Os especialistas que não tinha familiaridade com Ontologia, puderam encontrar no material de apoio um respaldo para execução das tarefas.

4.7.4 Ameaças à Validade de Conclusão

A principal ameaça para esse estudo está relacionada ao número de especialistas (17). Esse número é pequeno, mas o conhecimento dos especialistas que colaboraram com esse estudo foi significativo. Além disso, pela característica própria do estudo por prezar a qualidade dos especialistas, muitas vezes o número baixo de especialistas pode ser considerado. Assim, não é possível generalizar as conclusões.

4.8 Empacotamento e Compartilhamento

Os documentos disponibilizados aos participantes e resultados deste estudo estão disponíveis em Vignando e Oliveira Jr (2019), visando disseminação dos dados.

4.9 Propostas de Melhorias com Base na Discussão dos Resultados

Esta Seção discute as melhorias apresentada pelos especialistas que participaram do estudo empírico, bem como armadilhas que a ferramenta OOPS! apontou.

4.9.1 Melhorias Apontada pelos Especialistas

Durante a execução do estudo os especialistas puderam contribuir com um campo aberto a comentários gerais, neste campos eles comentaram os pontos positivos e negativos encontrado durante avaliação dos critérios de qualidade.

- Comentário do E4:

Acredito que a Ontologia esteja bastante genérica e adequada para o contexto da Engenharia de Software. Consegui navegar e me entender melhor os axiomas usando as ferramentas propostas (Protégé e WebVOWL), mas tive problemas ao tentar executar as queries SPARQL online (usando o <http://atted.jp/sparql> por exemplo).

- Comentário do E5:

As estruturas e relações foram bem estruturadas na ontologia. Os tópicos básicos de experimentação em engenharia de software estão bem representados e associados a literatura básica de experimentação quantitativa.

Quanto aos termos, é necessária uma revisão dos termos utilizados na Ontologia, por exemplo, "Keyworld" para "Keywords".

Na modelagem, a "SPL artifacts" está sozinha, por que? Será que poderia estar associada ao "SPL domain"?

Senti falta de "Results" que poderia estar associada de algum modelo com "Discussion". Acredito que isso poderia ser uma recomendação de melhoria para a ontologia.

Pensando análise qualitativa dos dados, acho que nenhuma modelagem ou representação foi criada em "Analyze" na Ontologia?

Hoje existe um grande interesse na comunidade científica em análises qualitativas, uma sugestão seria estender a OntoExper-SPL para tal contexto de análise. Entretanto, eu entendo que a ontologia foi proposta

para experimentos quantitativos, mas isso poderia ser uma extensão ou trabalho futuro bem interessante para a comunidade científica de LPS ou até mesmo para a área de Ontologia em geral.

- Comentário do E8:

O entendimento da ontologia é fácil para aqueles que conhecem o domínio de experimentação em engenharia de software e a subárea de linha de produto de software.

- Comentário do E10:

Gostaria apenas de comentar um detalhe. O id da ontologia tem um typo: "experiemnt".

- Comentário do E11:

Achei confusa a notação para expansão da documentação. Senti falta de cobrir os tipos de estudo (primários, secundários e terciários) Assim como, notei a ausência de "Ameaças a Validade". Os pesquisadores se baseiam somente no Wohlin, sugiro que olhem outras propostas e referências para complementar os domínios e aplicações.

- Comentário do E13:

O questionário está muito denso, e parece ser necessário ter usado a ontologia para responder de uma maneira apropriada. Ficou muito pesado.

- Comentário do E15:

Do meu conhecimento em experimentação e em LPS eu considero que a ontologia proposta está coerente e satisfatoriamente modelada. Senti falta da modelagem dos "subjects" envolvidos no experimento. Não sei esse conceito foi modelado com outro nome e eu não identifiquei, se não foi incluído intencionalmente ou se foi esquecido.

- Comentário do E16:

Talvez seja interessante modificar a classe Package para Replication-Package ou algum termo relacionado com Open Science.

- Comentário do E17:

Me deparei com o problema da definição do Reasoner para executar a query. Se executado no arquivo que não está populado, o resultado da query atende aos 2s esperados, contudo, ao meu ver uma query que limita-se em retornar apenas o nome das classes relacionadas não é válida para a utilização da ontologia definida. Como tal problema pode ser resultado de algo específico na configuração do ambiente de execução (o que acredito que não seja o caso), assinalai a opção 3.

Executando a query: Experiment and ExperimentSPL and pagesNumber value 8 não obtive resultado, mesmo tendo navegado e visualizado que há respostas que satisfaçam tal pesquisa. Adicionalmente, depois de selecionar para inicializar o reasoner e, após alguns minutos ser apresentada uma lista de inconsistências (para o arquivo smart-ontology-populate-validated.owl), o Protege para de responder.

Tentei executar ainda a query presente no artigo da ontologia, também sem sucesso.

Ainda sobre o processo de avaliação, a definição de queries para serem executadas deveriam estar mais explícitas.

No geral foi possível notar que a OntoExper-SPL precisa ser melhorada quanto a sua eficiência computacional. Os pontos de melhoria são, corrigir os termos *Keyworld* para *Keywords*, associar *SPL artifacts* a *SPL domain*, incluir os axiomas *Results*, *Analyze*, “Ameaças a Validade”, *Subjects* e modificar o axioma *Package* para *Replication-Package*.

4.9.2 Melhorias com Base em Armadilhas Identificadas na Ferramenta do OOPS!

Na Tabela 3.2 foi relatado as armadilhas que a ferramenta encontrou na OntoExper-SPL, a seguir estão descritos as melhorias que devem ser realizada na ontologia para melhorar estes pontos.

- No caso **P08**: deve-se criar anotações para os axiomas;
- No caso **P10**: deve-se criar as disjunções dos axiomas;
- No caso **P13**: deve-se criar relacionamentos inverso para os axiomas: *typeSelectionOfParticipants*, *typeExperimentSPL*, *typeExperiment*, *typeDesignExperiment*, *typeContextSelection*, *typeContextExperiment*, *experiment*, *documentation*;

- No caso **P19**: deve-se remover os domínios e alcances desnecessários para os axiomas: *documentation*, *experiment*, *typeContextExperiment*, *typeDesignExperiment*, *typeExperiment*, *typeSelectionOfParticipants*; e
- No caso **P41**: deve-se atribuir uma licença a OntoExper-SPL.

4.10 Considerações Finais

Esse tópico apresentou a avaliação empírica sobre oito critérios de qualidade aplicados a OntoExper-SPL com especialistas em ES, LPS e Ontologia. Os resultados obtidos permitiram identificar a qualidade da OntoExper-SPL. Assim, os resultados dos dados analisados forneceu evidências que as OntoExper-SPL possui um grau de qualidade relevante. Permitindo assim a evolução de novos estudos sobre a OntoExper-SPL, expandindo-a e melhorando seus pontos de baixa qualidade.

Foram sugeridas melhorias à OntoExper-SPL, tanto pelos especialistas como pela ferramenta OOPS!, que devem ser aplicadas em trabalhos futuros. Por fim, compreende-se que novos estudos devem ser realizados com outros especialistas para expandir o corpo de conhecimento.

Protótipo de um Sistema de Recomendação para OntoExper-SPL

5.1 Considerações Iniciais

Esse tópico apresenta um protótipo de Sistema de Recomendação (SR) para a realização de inferências no modelo de ontologia proposto nesse trabalho de mestrado, a OntoExper-SPL. O protótipo é apresentado como um exemplo de aplicação e serve para demonstrar a importância do modelo ontológico.

5.2 Sistema de Recomendação

Os sistemas de recomendação são aplicativos de software que visam dar suporte para o usuário na tomada de decisões ao interagir com grandes espaços de informação. Esses softwares recomendam itens de interesse para os usuários com base em preferências que tenham sido expressas explicita ou implicitamente (Ricci *et al.*, 2011). Segundo Mahmood e Ricci (2009) os sistemas de recomendação são técnicas ou ferramentas de software, que podem reduzir a sobrecarga de informações para os usuários, sugerindo itens, conteúdos ou serviços, entre outros.

Os sistemas de recomendação surgiram nos trabalhos extensivos das ciências cognitivas, teoria de aproximação, recuperação da informação e teoria de previsões e também possuem influências das ciências de administração e marketing (Allen e Fildes, 2001;

Murthi e Sarkar, 2003). O primeiro sistema de recomendação proposto que se tem conhecimento, foi o *Tapestry*. Nesse sistema criou-se o modelo mais usado em sistemas de recomendação, em que a recomendação de conteúdo é auxiliada pela colaboração de um grupo de pessoas, batizado como “filtragem colaborativa”. Nesse trabalho, iniciou-se o desafio de congregar corretamente os dados recomendados com os usuários que o recebem, analisando o real relacionamento de interesse (Kwong *et al.*, 1992; Resnick e Varian, 1997).

Em um sistema de recomendação a função utilidade de um item é geralmente representada por uma avaliação que indica o quanto um determinado usuário prefere de um item. Cada elemento dos usuários pode ser definido por um perfil que inclui as características do usuário, por exemplo, a sua idade, sexo, etc. No caso mais simples, o perfil pode conter um único elemento como um identificador único (ID). Da mesma forma, cada item de pode ser definido por um conjunto de características. Por exemplo, na recomendação de filmes, na qual o conjunto de itens é a coleção de filmes, cada filme pode ser representado não apenas pelo seu identificador, mas também pelo seu título, gênero, diretor, ano de lançamento, etc.

Existem cinco abordagens mais usadas em sistemas de recomendação, Três consideradas como tradicionais: Filtragem Colaborativa (*Collaborative Filtering*), Filtragem Baseada em Conteúdo (*Content-based Filtering*) e Recomendação Baseada no Conhecimento (*Knowledge-Based Recommendation*). Duas consideradas mais atuais: Sistemas de Recomendação Híbridos (*Hybrid Recommender Systems*) e Sistemas de Recomendação usando Informações de Contexto (*Context-aware Recommender Systems*).

5.2.1 Collaborative Filtering

A *Collaborative Filtering* baseia-se na ideia de “boca-a-boca” em que a informação passada de pessoa a pessoa desempenha um papel importante ao tomar uma decisão. Abstraindo, as pessoas são substituídas pelos, chamados, vizinhos mais próximos (NN) que são usuários com um padrão de preferência ou comportamento semelhante ao usuário atual (Robillard *et al.*, 2010). A *Collaborative Filtering* depende de dois tipos diferentes de dados: (1) um conjunto de usuários e (2) um conjunto de itens. A relação entre usuários e itens é expressada principalmente em termos de *ratings* fornecidos pelos usuários e explorados em futuras sessões de recomendação para prever a classificação de um usuário (Robillard *et al.*, 2010). A Figura 5.1 apresenta o comportamento desse modelo, com o usuário atual interagindo na aplicação por meio dos *ratings* dentro do modelo, essas avaliações

são registras em um banco de dados, no qual o modelo recupera esses dados para gerar recomendações e entregar para o usuário.

Figura 5.1: *Collaborative Filtering*

Fonte: Traduzido e Adaptado de Robillard *et al.* (2010)

5.2.2 Sistemas de Recomendação em Engenharia de Software

Em ES (*Recommendation System in Software Engineering* - RSSEs), sistemas de recomendação desempenham importantes funções a fim de ajudar a equipe de software a lidar com sobrecarga de informações, filtrando e fornecendo informações úteis. São ferramentas de software introduzidas especificamente para ajudar equipes de desenvolvimento de software e partes interessadas a lidar com a busca de informações em um determinado contexto em ES (Robillard *et al.*, 2010).

Robillard *et al.* (2010) comentam que, em um ambiente de desenvolvimento de software aplicando ES existe um ampla gama de informações sobre o projeto em desenvolvimento, e esse espaço de informações pode ser categorizados por.

- Código fonte do projeto;
- História do projeto;
- Arquivos de comunicação;
- Dependências de API em outras fontes;
- Ambiente de desenvolvimento;
- *Logs* de interação entre os usuários;

- *Logs* de execução; e
- A web.

Um RSSE pode trazer simultaneamente dois aspectos distintos: (i) novidade e surpresa, porque os RSSEs ajudam a descobrir novas informações e (ii) familiaridade e reforço, pois as RSSEs suportam a confirmação do conhecimento existente. Referenciar uma tarefa e um contexto específico distingue RSSEs de ferramentas de pesquisa genéricas, por exemplo, uma ferramentas de RSSR para ajudar os desenvolvedores a encontrar exemplos de código fonte (Robillard *et al.*, 2010).

Um RSSE compreende três componentes principais, (i) um mecanismo para coletar dados, (ii) um mecanismo de recomendação para analisar dados e gerar recomendações e (iii) uma interface de usuário para fornecer recomendações (Rahman *et al.*, 2014).

Figura 5.2: Passos de Construção para uma RSSE

Fonte: Traduzido e Adaptado de Maki (2016)

A Figura 5.2 apresenta de forma geral como é construído um RSSE, partindo da entrada dos dados pelo **input**, passando pela extração de contexto, seguindo para aplicação de alguma técnica de recomendação, na qual sofre um inferência do corpo de conhecimento (normalmente específico para cada área de ES), depois segue para um processo de filtragem dos resultados, e como saída a recomendação em si.

A revisão sistemática de Maki (2016), aborda métodos e modelos de implementação de um RSSE apresentando vários aspectos de SR em ES, principalmente no tipo de corpo

de conhecimento aplicado a RSSE. Nessa revisão foi possível identificar algumas áreas da ES que utilizam SR.

- para exploração código fonte;
- para reuso de software;
- para refatoração de código fonte (por exemplo, *class* em POO);
- para reuso de componentes de software;
- para exploração de APIs;
- para depuração de código (*debugging*);
- para recomendação de agentes *Agile*;
- para descoberta de requisitos;
- para mudança do ciclo de vida;
- para evolução do ciclo de vida e;
- para busca de *bugs*.

Nesse estudo, é possível identificar qual técnica de recomendação foi aplicada nos domínios de aplicação na indústria.

5.3 Concepção

Após o desenvolvimento da ontologia e seu povoamento, iniciou-se um processo empírico de validação dos indivíduos inseridos, realizando inferências não sistemáticas na OntoExper-SPL por meio de consultas, como apresentado na Seção 3.4. No decorrer desse estudo foi utilizada a biblioteca OwlReady2 para criação das consultas mais elaboradas, algumas dessas serviram de bases para implementar o SR. Por meio dessas consultas preliminares, foi possível esboçar um SR para realizar inferência na OntoExper-SPL.

Dessa forma, foi elaborado um projeto de SR que possa conectar os usuários aos itens (experimentos de LPS). De modo a exemplificar uma aplicação que faça uso da OntoExper-SPL.

Tabela 5.1: Sumário de Técnicas de Recomendação para cada Domínio

Domínios	Técnicas								Número de Referências
	CBF	CF	KBF	Híbrido	IA	Redes Sociais	Info. de Contexto	Grupo de agregação	
Governo	1	5	1	5	4				9
Negócios		1	3	3	4				5
Comercio	3	1	4	1	4	2			8
Livraria	2	2		3	1				6
Escolas	2		11		1				10
Turismo	5	9	9	9	2	2	11		18
Pesquisa	9	16	6	15	3	1	1		27
Grupo de Atividade	9	5	2	5	8			2	21
Total	31	39	36	41	27	5	12	2	104

Fonte: Traduzido e Adaptado de Maki (2016)

A Figura 5.3 apresenta o conceito geral da metodologia desse projeto. Iniciando pela entrada dos usuários, depois extraem-se suas preferências (por meio de *ratings*), em seguida é realizada as consultas de informações de contexto utilizando a base de metadados em LPS (OntoExper-SPL), para então fazer inferência nos itens. Por meio dessa inferência é possível obter as recomendações (itens ranqueadas para cada usuário).

Figura 5.3: Modelagem geral do SR como Prova de Conceito para OntoExer-LPS

Fonte: o Autor

Inicialmente, a entrada de dados dos usuários está definida da seguinte forma:

- Artefatos de LPS:

- Tipo do experimento LPS

Posteriormente, definiu-se algumas tecnologias para o desenvolvimento do SR, seguindo as boas práticas de desenvolvimento de sistemas. Por meio dessas tecnologias foi possível construir o SR descrito na próxima seção.

5.4 Projeto de SR

Para o desenvolvimento do SR foi necessário encontrar tecnologias que atendessem os requisitos, tanto de SR como de ontologias. A linguagem de programação Python foi escolhida novamente por atender estes dois requisitos. Quanto a ontologia, Python já foi utilizada para manipulação da ontologia por meio da biblioteca OwlReady2. Quanto ao SR por possuir facilidade de implementação de algoritmos complexos e manipulação de dados com Pandas. Um viés para esta implementação foi o conhecimento do pesquisador em desenvolvimento web, isso motivou o uso do Django *Framework*¹ para desenvolvimento web com Python. Dessa forma, toda *stack* de desenvolvimento do SR foi baseada na linguagem Python. O desenvolvimento do SR foi dividido em quatro fases.

- **Fase 1:** criação do projeto de aplicação web usando Django *Framework* e implementação de um prototipação da tela de interação com usuário;
- **Fase 2:** carregamento da OntoExper-SPL e implementação dos mecanismos de consultas;
- **Fase 3:** *ratings* dos usuários e armazenamento da avaliação no SR; e
- **Fase 4:** implementação do modelo de recomendação e implementação do conceito da *Collaborative Filtering*.

5.4.1 Fase 1: O Projeto de SR Usando Django *Framework*

Django *Framework* é um *framework open source* para desenvolvimento de aplicações web para linguagem Python. Ele implementa o modelo para desenvolvimento em camadas chamado MTV (*Model, Template, View*). Esse conceito é semelhante à arquitetura MVC (*Model, View, Controller*) (Krasner *et al.*, 1988), porém com outra nomenclatura. A seguir é descrita qual a responsabilidade de cada camada no Django.

¹<https://djangoproject.com>

- **A camada do modelo:** fornece uma camada de abstração para estruturar e manipular os dados da aplicação da web;
- **A camada de visualização:** tem o conceito de “visualizações” para encapsular a lógica responsável pelo processamento da solicitação de um usuário e pelo retorno da resposta; e
- **A camada de *template*:** fornece uma sintaxe amigável para o desenvolvedor renderizar as informações a serem apresentadas ao usuário.

Além de implementar esse padrão de modelo de desenvolvimento, o Django *Framework* oferece outras características, como um processo intuitivo e claro de configuração por meio de um arquivo *settings.py*, a possibilidade de encapsulamento de processos com criação de pequenas aplicações dentro do projeto, possibilidade de internacionalização, implementação de autenticação e segurança, configuração de *timezone*, além de uma implementação pronta para administração da aplicação, chamado Django *admin*.

Uma das partes do Django *admin* é o *site*, ela oferece a geração de páginas automáticas com base nos metadados dos modelos de negócio criado pelo desenvolvedor. Outro recurso que o Django *Framework* oferece, é parte de autenticação e segurança, por meio desse recurso é possível criar e gerenciar contas de usuários, grupo de usuários, permissões de acesso e os *cookies* de sessão do usuário. Dessa forma, com o Django *Framework* foi possível implementar um SR completo, garantindo as principais funcionalidades de uma aplicação web, como autenticação de usuários, gerenciamento de sessão rotas e formulários de interação como o usuário.

Os principais arquivos do SR são apresentados no Apêndice E. A aplicação construída conta com a seguinte árvore de diretórios apresentada na Figura 5.4.

O diretório `recsys-onto-exper-lps` é o diretório raiz do projeto, todo código fonte da aplicação se encontra nele. O diretório `ratings` é uma aplicação dentro do projeto, nela contém a modelagem de dados para o armazenamento das avaliações dos usuários. O diretório `recsys` contém os principais arquivos do projeto, `settings.py` com as configurações globais do projeto e `views.py`. Nele contém toda regra e controle das funcionalidades implementada nesse projeto. Esse arquivo é apresentado no Apêndice E.2 e nas próximas subseções será detalhada estas funcionalidades. Nesse diretório também contém o arquivo `collaborativeFilter.py` que implementa o modelo de recomendação. O diretório `templates` é o diretório responsável por encapsular todas as partes da única tela que o projeto implementa. São cinco arquivos HTML que são apresentados em uma única tela para o usuário no navegador.

Figura 5.4: Árvore de Diretórios do SR com Django *Framework*

Fonte: o Autor

O arquivo `.gitignore` é responsável por configurar quais arquivos e diretórios não serão versionados pelo sistema de controle de versionamento (Git). O arquivo `db.sqlite3` é próprio banco de dados. O banco de dados do projeto será detalhado na Seção 5.5. O arquivo `manage.py` é responsável por prover a execução da aplicação Django *Framework*. O arquivo `ontology-populate-valid.owl` é a própria OntoExper-SPL povoada com seus indivíduos, na qual o projeto realiza inferências. O arquivo `README.md` é um arquivo de marcação que descreve o projeto.

5.4.2 Fase 2: Carregamento da OntoExper-SPL no SR

Como foi apresentado na seção anterior, o arquivo `ontology-populate-valid.owl` está localizado na raiz do projeto. Para o SR manusear esse arquivo, foi preciso criar uma configuração no arquivo `settings.py` apresentado na Listagem 5.1.

Listagem 5.1: Configuração do arquivo da OntoExper-SPL

```
1 ONTOLOGY_FILE = 'ontology-populate-valid.owl'
```

Dada essa configuração foi possível no arquivo `views.py` realizar o carregamento da ontologia utilizando a biblioteca OwlReady2, dessa forma, transformando a OntoExper-SPL em um objeto manipulável pela linguagem de programação. Esse passo é apresentado na Listagem 5.2.

Listagem 5.2: Carregando a OntoExper-SPL

```

1 def home(request):
2     onto = get_ontology(os.path.join(settings.BASE_DIR,
3                                     settings.ONTOLOGY_FILE)).load()

```

A função `get_ontology()` foi importada da biblioteca `OwlReady2`, ela retorna um objeto que chamamos de `onto`, com ele é possível executar outras operações que a biblioteca oferece.

A partir desse momento foi possível realizar as inferências na `OntoExper-SPL`. Foi criado um métodos `_getTypesFrom()` que recebe como parâmetro uma classe da ontologia e retorna seus indivíduos, onde dessa forma, foi possível buscar as informações de tipagem encontrados na ontologia. Os tipos mapeados em classes consultadas nesse momento foram.

- `onto.TypeExperiment;`
- `onto.TypeContextExperiment;`
- `onto.TypeContextSelection;`
- `onto.TypeDesignExperiment;`
- `onto.TypeSelectionParticipantsObjects;` e
- `onto.TypeExperimentSPL.`

A Figura 5.5 apresenta a tela construída para o SR. Nessa tela existem dois campos de consultas, (i) Artefatos de LPS e (ii) Tipo de experimento em LPS. Quando o usuário seleciona qualquer um dos dois campos, o SR invoca o método `filter_experiment()` do arquivo `views.py` passando os dados selecionados como parâmetro. Nesse método é realizado a consulta na ontologia, segundo os valores que o usuário selecionou na tela. A listagem 5.3 apresenta o código da consulta realizada. O Método completo está listado no Apêndice E.2.

Listagem 5.3: Inferência na `OntoExper-SPL`

```

1     result = onto.search(
2         is_a=onto.Abstract,
3         documentation=onto.search(
4             is_a=onto.Documentation,
5             experiment=onto.search(
6                 wasTheSPLSourceUsedInformed="*%s*" % sourceSPL,

```

Figura 5.5: Tela do SR

OntoExper-RecSys Home Admin Usuário: admin

Experimentos em SPL

Recomendações

#164

Toward recovering component-based software product line architecture from object-oriented product variants

#55

Comparison of Exact and Approximate Multi-objective Optimization for Software Product Lines

#129

Product Line Variability Modeling Based on Model Difference and Merge

#117

On Extracting Feature Models from Product Descriptions

Consulta

Use os campos para consultar experimentos em LPS

Artefatos de LPS Tipo do experimento LPS

Selezione Selezione

Fonte: o Autor

```
7 typeExperimentSPL=instance_typeExperimentSPL ,
   _case_sensitive=False)))
```

5.4.3 Fase 3: *Ratings* dos Usuários no SR

Existem duas formas de gerar avaliação aos itens em SR, o *rating* explícito e o *rating* implícito.

- *rating* explícito o usuário dá uma nota a um item manualmente; e
- *rating* implícito a nota de um item é inferida a partir do comportamento do usuário.

No projeto de SR foi implementado o modelo de avaliação com *rating* explícito, no qual cada usuário dá uma nota a um experimento em LPS. Após o usuário realizar um consulta ele pode navegar nos resultados e ao selecionar um experimento na lateral esquerda é carregado o resumo do mesmo na lateral direita. Nessa lateral foi implementada a opção do usuário fazer sua avaliação (nota). Aqui foi utilizado o modelo estrela, ou seja, o usuário tem a opção de dar de uma a cinco estrelas por experimento. A Figura 5.6 apresenta a tela que com as opções de *rating* explícito.

Figura 5.6: *Rating* Explícito com Modelo Estrela

Consulta
Use os campos para consultar experimentos em LPS

Artefatos de LPS	Tipo do experimento LPS
ArgoUML	Selecione

7 A hybrid approach to suggest software product line portfolios	<p>Resumo:</p> <p>Software Product Line Engineering (SPLE) is a systematic reuse approach to develop a short time-to-market and quality products, called Software Product Line (SPL). Usually, the SPL is not developed from scratch but it is developed by reusing features (resp. their source code elements) of existing similar systems developed by ad-hoc reuse techniques. The feature implementations may be changed for adapting SPLE context. The change may impact other features that are not interested in the change, as a feature's implementation spans multiple code elements and shares code elements with other features. Therefore, feature-level Change Impact Analysis (CIA) is needed to predict affected features for change management purpose.</p> <p>★★★★☆</p>
94 Feature location in a collection of product variants: Combining information retrieval and hierarchical clustering	
97 Feature-level change impact analysis using formal concept analysis	
98 Feature-to-Code Traceability in Legacy Software Variants	
164 Toward recovering component-based software product line architecture from object-oriented product variants	

Fonte: o Autor

Quando o usuário dá a sua nota, o SR invoca o método *rating_experiment()* que recebe como parâmetro o experimento e a nota dada pelo usuário e realiza a persistência desses dados em um banco de dados relacional, na Seção 5.5 está detalhada a modelagem desses dados.

5.4.4 Fase 4: Modelagem de Recomendação, Um Algoritmo para *Collaborative Filtering*

Nesse projeto foi utilizada como abordagem de recomendação a *Collaborative Filtering*. Esse modelo foi implementado utilizando o cálculo da distância Euclidiana a fim de encontrar a similaridade entre os usuários do SR, em seguida, calcular as possíveis notas dos itens que o usuário em questão ainda não avaliou e ranqueá-las. Dessa forma sendo possível recomendar, sugerindo determinada prioridade, os itens que o usuário ainda não se relacionou no SR e provavelmente gostaria de interagir.

Para tal resultado o algoritmo está dividido em três partes: (i) criação do *dataset* para o algoritmo, (ii) cálculo da similaridade - utilizando o cálculo da distância Euclidiana e (iii) cálculo da nota para os itens ainda não avaliados.

- **Criação do *dataset* para o algoritmo:** esta parte consulta o banco de dados e agrupa as notas dos experimentos por usuário, dessa forma gerando uma lista de usuário e as notas que ele deu para cada estudo. Por exemplo a lista: [usuário-1':

69: 5.0, 1: 4.0, 5: 1.0, 129: 5.0, 170: 2.0, 97: 4.0, 'usuário-2' 102: 3.0, 117: 4.0, 125: 3.0, 13: 2.0, 9: 3.0, 129: 4.0, 170: 4.0], pode-se observar que o usuário-1 avaliou seis experimentos e o usuário-2 sete sendo eles #102, #117, #125, #13, #9, #129 e o #170 (esses números representam o identificador de cada experimento no SR), cada um com sua respectiva nota. Essa modelagem de dados é necessária para os próximos passos do algoritmo;

- **Cálculo da similaridade:** o objetivo da distância Euclidiana é medir a distância entre dois pontos ou mais, como descrito na Equação 5.1.

$$DE(x, y) = \sqrt{\sum_i^p (x_i - y_i)^2} \quad (5.1)$$

Usou-se esse fundamento para encontrar a distância das notas dadas pelos usuários. Por exemplo, dado um determinado experimento com identificador #170 usuário-1 deu nota 2.0 e o usuário-2 deu nota 4.0, pelo cálculo da distância Euclidiana tem-se que o usuário-1 é distante do usuário-2 por um valor 2. Esse cálculo fica mais interessante quando-se aplica mais dimensões, cada dimensão nesses cenários pode ser associada à um experimento, por exemplo, se for incluído no cálculo o experimento #129, tem-se que o usuário-1 deu nota 5.0 e o usuário-2 deu nota 4.0 logo o cálculo fica $\sqrt{(2 - 4)^2 + (5 - 4)^2}$, retornando 3. O próximo passo é normalizar esse valor de retorno da distância Euclidiana entre 0 e 1, aplicando a Equação 5.2. Dessa forma pode-se afirmar que nesse exemplo a similaridade entre o usuário-1 e o usuário-2 é 0.25

$$sim = \frac{1}{(1 + de)} \quad (5.2)$$

Todo algoritmo e cálculos foram implementados no arquivo `collaborativeFilter.py` e estão disponíveis no Apêndice E.3; e

- **Cálculo da nota para os itens ainda não avaliados:** esta parte do algoritmo, busca prever uma nota para os itens ainda não avaliados pelo usuário, para tal efeito é necessário realizar um cálculo de média ponderada usando o cálculo de similaridade descrito anteriormente. Esse cálculo está descrito na Equação 5.3. Para melhor entendimento do cálculo, segue o exemplo, dado os experimentos #129 e #170, o usuário-1 deu nota 2.0 para o #129 e nota 3.0 para #170, o usuário-2 deu nota 4.0 para o #129 e nota 5.0 para #170 e o usuário-3 não deu nota para

o #129 e nota 4.0 para #170. Tendo um usuário-4 qual nota que ela daria para os experimentos #129 e #170, sabendo que o usuário-4 tem uma similaridade 0,4 com usuário-1, 0,25 com usuário-2 e 0,18 com usuário-3. A tabela Tabela 5.2 apresenta os resultados desse cálculo. Dessa forma pode-se dizer que o usuário-4 daria nota 3,82 para #170 e 2,77 #129, portanto o SR recomendaria o experimento que #170 por ter maior nota.

$$NOTA_p() = \frac{\sum_i^{usuarios} (sim_i * nota_i)}{\sum_i^{usuariosTemNota} (sim_i)} \quad (5.3)$$

Tabela 5.2: Cálculo para Previsão de Nota Dado um Usuário

	Sim	Nota #129	Sim X #129	Nota #170	Sim X #170
usuário-1	0,40	2	0,80	3	1,20
usuário-2	0,25	4	1,00	5	1,25
usuário-3	0,18		0,00	4	0,72
Total			1,80		3,17
Soma Sim			0,65		0,83
Total / Soma			2,77		3,82
usuário-4		2,77		3,82	

Fonte: o Autor

O modelo de recomendação usado foi a *Collaborative Filtering* com *rating* explícito que gera o problema da partida fria, ou seja, não há dados o suficientes no SR quando ainda não há avaliações lançadas, isso implica em resultados não satisfatórios de recomendação. Foi implementado um modelo de nota aleatória para resolver esse problema. Porém, a melhor solução seria implementar a filtragem baseada em conteúdo, pois esse modelo não se baseia nos *ratings* dados pelos usuários.

5.5 Banco de Dados

Para o banco de dado do SR foi utilizado o SGBD SQLite², ele foi utilizado por ser o banco de dados padrão para Django *Framework*, dessa forma não foi preciso realizar nenhuma outra configuração. O SQLite é um dos bancos de dados mais simples, todos os registros de metadados são armazenados em um único arquivo. As entidades existentes no banco de dados, são.

²<https://www.sqlite.org/index.html>

- `auth_group`;
- `auth_group_permissions`;
- `auth_permission`;
- `auth_user`;
- `auth_user_groups`;
- `auth_user_user_permissions`;
- `django_admin_log`;
- `django_content_type`;
- `django_migrations`;
- `django_session`;
- `rating_rating`; e
- `sqlite_sequence`.

As entidades com prefixo *auth* e *django* são geradas e mantidas pelo próprio Django *Framework*. Ao modelar a classe *Ratings* (código fonte no Apêndice E.4) o próprio Django *Framework* se encarrega de gerar a entidade no banco de dados, a Tabela 5.3 descreve sua estrutura. Sua função é armazenar as avaliações dos usuário, a coluna *user* armazena o login do usuário, a coluna *rating* armazena a nota dada, a coluna *id_experiment* armazena o id do experimento e a coluna *title_experiment* armazena o título do experimento.

Tabela 5.3: Entidade *rating_rating* do Banco de Dados

Propriedade	Tipo
<code>id</code>	<i>integer</i>
<code>user</code>	<i>varchar(50)</i>
<code>rating</code>	<i>real</i>
<code>id_experiment</code>	<i>integer</i>
<code>title_experiment</code>	<i>varchar(255)</i>

Fonte: o Autor

5.6 Ambiente de Desenvolvimento

Para o desenvolvimento do SR foram necessárias algumas ferramentas de apoio, além do Django *Framework* e do SQLite já citado, foram utilizadas outras tecnologias como HTML CSS e JS, com o apoio dos *frameworks* Bootstrap³ e jQuery⁴.

Para o ambiente de desenvolvimento de código fonte foi utilizado o editor de texto VSCode⁵ da Microsoft e a ferramenta Jupyter-Notebook e Jupyter-Lab, para visualização do SR o navegador e para o banco de dados o DB Browser⁶. Todas essas ferramentas são *open source* e estão disponíveis para *download* até a data de escrita desse trabalho.

Foram escolhidas essas ferramentas, pois o pesquisador já possuía habilidades nelas.

5.7 Empacotamento e Compartilhamento

Os artefatos utilizados para o desenvolvimento do SR estão disponíveis em Vignando e OliveiraJr (2019), visando disseminação dos dados.

5.8 Considerações Finais

Esse tópico apresentou um exemplo de aplicação usando os conceitos de SR a fim de demonstrar como que é possível realizar consultas na OntoExper-SPL. Por meio das consultas e inferências implementadas no SR, foi possível elaborar o modelo de recomendação (*collaborative filtering*) e gerar recomendações para os usuários que interagirem com o SR.

Inicialmente, a termo de contexto, foram apresentados os conceitos básicos de SR e uma breve descrição do modelo *collaborative filtering*. Na sequência foi apresentado como os SR são tratados em ES e como as abordagens de recomendação são usadas na indústria.

Sobre a concepção do SR, foi apresentado a modelagem inicial da aplicação exemplo, suas principais tecnologias abordadas antes da fase de implementação e o ecossistema Python que serviu como base para o desenvolvimento geral do SR, desde a inferências iniciais até a implementação de modelo de recomendação. Nas etapas do projeto, foi tratado especificamente como as tecnologias e ferramentas auxiliaram em cada uma das quatro fases: (i) criação do projeto de aplicação web usando Django *Framework*, (ii) carregamento da OntoExper-SPL no SR, (iii) *ratings* dos usuários no SR e (iv) implementação

³<https://getbootstrap.com>

⁴<https://jquery.com>

⁵<https://code.visualstudio.com>

⁶<https://sqlitebrowser.org>

do modelo de recomendação. O Django *Framework* se destaca pois ele foi a base de implementação da aplicação web, implementando principalmente os conceitos de MVC e de controle de usuários. Na sequência, foi apresentado o banco de dados e sua principal tabela para SR, a tabela que armazena os *ratings* do usuário. Por fim, foi apresentado o ambiente de desenvolvimento usado para elaborar a aplicação exemplo implantando um modelo de SR. A principal ferramenta para esse fim foi o editor de texto VSCode.

No próximo tópico, será apresentado a conclusão final desse trabalho de mestrado.

Conclusão

A realização de experimentos de LPS traz informações relevantes para fornecer evidências de uma teoria para o mundo real. A capacidade de compreender, estudar, e replicar experimentos tornam o método experimental mais atrativo para a comunidade. Porém, tem-se notado uma carência de documentação formal e estruturada para documentar e armazenar os experimentos, que por sua vez, acabam por dificultar a repetição dos estudos em LPS. Assim, com a organização dos dados e informações sobre experimentos de LPS, na qual foi realizado nesse trabalho de pesquisa, acredita-se, ser possível tornar essa tarefa mais fácil e atrativa, fazendo uso das tecnologias adjacentes, como formalização do conhecimento, por meio dos modelos de ontologias que, posteriormente possibilitam a realização de inferências. O resultado dessa forma sistemática de formalização do conhecimento é, a geração de informações organizadas, estruturadas, personalizadas e úteis, principalmente pela oportunidade da criação de aplicações auxiliares, como por exemplo, sistemas de recomendações, bem como o incentivo à cultura de experimentos pela indústria de software.

Nesse contexto foi desenvolvida a OntoExper-SPL, uma ontologia com o objetivo de organizar e estruturar o conhecimento adquirido sobre experimentos de LPS. O corpo de conhecimento sobre ESE foi previamente identificado no trabalho de dissertação de mestrado do grupo de pesquisa GReater (Furtado, 2018), em que 211 artigos relatam experimentos de LPS. Com esse levantamento foi possível projetar e elaborar a OntoExper-SPL. Assim, sendo possível representar, de maneira sistemática, o conhecimento sobre experimentos de LPS e em seguida inserí-los no modelo.

A composição da OntoExper-SPL respondeu a principal questão de pesquisa desta dissertação: **Como formalizar o conhecimento de experimentação em LPS?**. A

OntoExper-SPL apresenta termos e axiomas intrinsecamente ligados a ESE e com uma extensão clara para experimentos em LPS. A OntoExper-SPL foi avaliada por um estudo empírico, na qual foram considerados oito critérios de qualidade desenvolvidos por Vrandečić (2010). Nessa pesquisa, foi aplicado um questionário com respostas em escala Likert, em que participaram especialistas de ES experimental, LPS e Ontologias, e eles avaliaram as OntoExper-SPL considerando os critérios de qualidade. Também foi possível realizar uma breve avaliação em relação a algumas armadilhas que o modelo da OntoExper-SPL poderia apresentar, usando a ferramenta OOPS!.

Os resultados obtidos do estudo empírico forneceram evidências preliminares que a OntoExper-SPL é viável para formalizar o conhecimento de experimentação em LPS com nível de qualidade satisfatório.

Também foi elaborado um protótipo de SR em que, é possível realizar inferência e extrair informações relevantes da OntoExper-SPL, como o objetivo de servir de exemplo de aplicação da OntoExper-SPL como um caso de uso. O resultado foi um SR capaz de interagir com usuários, onde eles podem realizar consultas e receber recomendações a partir de suas interações na OntoExper-SPL.

6.1 Contribuições

LPSs são construídas por meio de um domínio de aplicação, similaridades, artefatos e variabilidades, o que distingue um produto do outro dentro da família de produtos. Essas características estão presentes na OntoExper-SPL. Todavia, a OntoExper-SPL pode ser facilmente estendida para outros domínios de experimento em ES, pois todas as classes dentro da ontologia que tratam de LPS são sub-classes de representações de experimentos em geral.

Dessa forma, a principal contribuição desta pesquisa é a formalização do conhecimento sobre ESE e em LPS, realizado de modo sistemático, por meio de ontologia. Na qual foi possível elaborar um modelo ontológico que representa o conhecimento de ESE e uma especialização em LPS.

O protótipo de SR contribui para o uso da OntoExper-SPL. Nesse projeto ficou evidenciado como é possível utilizar a ontologia para aquisição e manuseio do conhecimento, por meio dos modelos de recomendação, que usa consultas e inferências na OntoExper-SPL. Outras contribuições podem ser elencadas.

- uma avaliação empírica para analisar a viabilidade da OntoExper-SPL por meio de critérios de qualidade, no qual foi apresentado os resultados de uma escala Likert de

avaliação aplicados na ontologia respondidos por especialistas de ES experimental, LPS e Ontologias;

- incentivo à cultura de experimentos em LPS na academia e na indústria, por meio da representação formal apresentada pela OntoExper-SPL; e
- a OntoExper-SPL e o exemplo de aplicação com SR, é possível melhorar o ensino de ESE e LPS utilizando da formalização do conhecimento e da interação dos alunos, professores e pesquisadores no exemplo de aplicação de SR.

6.2 Limitações

As limitações deste trabalho são discutidas nessa seção.

A OntoExper-SPL considera elementos experimentais gerais para ESE e alguns elementos da abordagem de LPS. Portanto, não é possível instanciar a OntoExper-SPL para outros domínios específicos que possuam elementos distintos de LS para aquele domínio. Nesse caso, seria necessário a implementação de novos termos e axiomas, para a OntoExper-SPL atender os outros elementos de domínios específico.

Outra limitação foi, o número de especialistas que participaram do estudo empírico para avaliar os critérios de qualidade da OntoExper-SPL. Apesar do conhecimento avançado dos participantes, acredita-se que novas avaliações são necessárias, bem como a melhoria do questionário e replicação de tal estudo com mais de participantes para expandir a base de conhecimento.

Não foi possível realizar uma avaliação da viabilidade do protótipo de SR, no tempo hábil dessa pesquisa.

6.3 Trabalhos Futuros

A seguir são apresentadas algumas sugestões de trabalhos futuros.

Identificou-se que, na avaliação empírica existem vários pontos de melhoria na modelagem da OntoExper-SPL. Esses ajustes devem ser realizados para padronizar a ontologia com o objetivo de tornar possível a extensão e divulgação da mesma. Dessa forma viabilizando a implementação de novas aplicações de inferência. Os principais pontos de melhoria são.

- Investigar o critério de qualidade Eficiência Computacional. O resultado desse critério foi duvidoso devido sua alta taxa de respostas neutras. Será necessário realizar

avaliações mais profundas sobre as consultas na OntoExper-SPL para poder compreender onde possivelmente está a ineficiência.

- Melhorias estruturais. Segundo os especialistas existem alguns elementos (termos e axiomas) sobre ESE e LPS que não foram encontrados na OntoExper-SPL, como: *Results*, *Analyze*, “Ameaças à Validade” e *Subjects*. Outros elementos devem ser modificados e criar novos relacionamentos entre os termos, como: *SPL artifacts* e *Package*. Será preciso reavaliar esses elementos segundo o *template* de Wohlin *et al.* (2012) e o MS de Furtado (2018), para que possa criar e relacionar esses termos caso for necessário.
- Sugestões da ferramenta OOPS!. Foi identificado cinco pontos de melhorias por ele, são alterações que estão relacionadas a, anotações, disjunções e relacionamentos de axiomas. Será necessário aplicar as correções apontadas pela ferramenta, a fim de mitigar essas armadilhas identificadas na OntoExper-SPL.

No trabalho de Furtado (2018) foram elaborados metadados relacionados a qualidade de experimentos em LPS, esses dados podem ser aplicados na OntoExper-SPL. Para isso, será preciso elaborar um estudo de correlação desses metadados com os elementos da OntoExper-SPL. Para que possa identificar, criar e estender os termos e axiomas definidos na OntoExper-SPL considerando elementos de qualidade de experimentos em LPS.

Por fim sobre o SR, como um exemplo de aplicação para a OntoExper-SPL, se faz necessário um desenvolvimento mais amplo dos modelos de recomendação, que possam explorar mais elementos da ontologia. Como por exemplo, o modelo de filtragem baseada em conteúdo, que considera as características dos próprios itens na implementação do modelo de recomendação. Portanto, um estudo de outros modelos de recomendação voltados para as características e metadados da OntoExper-SPL se faz necessário.

REFERÊNCIAS

- ALLEN, I. E.; SEAMAN, C. A. Likert scales and data analyses. *Quality progress*, v. 40, n. 7, p. 64–65, 2007.
- ALLEN, P. G.; FILDES, R. Econometric forecasting. In: *Principles of forecasting*, Springer, p. 303–362, 2001.
- ALMEIDA, M. B.; BAX, M. P. Uma visão geral sobre ontologias: pesquisa sobre definições, tipos, aplicações, métodos de avaliação e de construção. *Ciência da informação*, v. 32, n. 3, p. 7–20, 2003.
- APEL, K.-O. *Analytic philosophy of language and the geisteswissenschaften*. Springer, 2013.
- BASIL, V. R.; ROMBACH, H. D. The TAME project: Towards improvement-oriented software environments. *IEEE Transactions on software engineering*, v. 14, n. 6, p. 758–773, 1988.
- BERNARAS, A.; LARESGOITI, I.; CORERA, J. Building and reusing ontologies for electrical network applications. in: The european conference on artificial intelligence. 1996, p. 298–302.
- BLONDET, G.; LE DUIGOU, J.; BOUDAUD, N. Ode: an ontology for numerical design of experiments. *Procedia CIRP*, v. 50, p. 496–501, 2016.
- CALVANESE, D.; DE GIACOMO, G.; LEMBO, D.; LENZERINI, M.; ROSATI, R. Dl-lite: Tractable description logics for ontologies. In: *AAAI*, 2005, p. 602–607.
- CAPILLA, R.; BOSCH, J.; KANG, K.-C. *Systems and software variability management: Concepts, tools and experiences*. Springer Publishing Company, Incorporated, 2013.
- CEUSTERS, W.; SMITH, B. Strategies for referent tracking in electronic health records. *Journal of biomedical informatics*, v. 39, n. 3, p. 362–378, 2006.

- CLEMENTS, P.; NORTHROP, L. *Software product lines: practices and patterns*, v. 3. Addison-Wesley Reading, 2002.
- DA CRUZ, S. M. S.; CAMPOS, M. L. M.; MATTOSO, M. A foundational ontology to support scientific experiments. In: *ONTOBRAS-MOST*, ACM: USA, 2012, p. 144–155.
- CRUZES, D.; MENDONCA, M.; BASILI, V.; SHULL, F.; JINO, M. Extracting information from experimental software engineering papers. In: *XXVI International Conference of the Chilean Society of Computer Science (SCCC'07)*, USA: IEEE, 2007, p. 105–114.
- DE NICOLA, A.; MISSIKOFF, M.; NAVIGLI, R. A software engineering approach to ontology building. *Information systems*, v. 34, n. 2, p. 258–275, 2009.
- DENNEY, M. J.; LONG, D. M.; ARMISTEAD, M. G.; ANDERSON, J. L.; CONWAY, B. N. Validating the extract, transform, load process used to populate a large clinical research database. *International journal of medical informatics*, v. 94, p. 271–274, 2016.
- FIGUEIREDO, E.; CACHO, N.; SANT'ANNA, C.; MONTEIRO, M.; KULESZA, U.; GARCIA, A.; SOARES, S.; FERRARI, F.; KHAN, S.; CASTOR FILHO, F.; *et al.* Evolving software product lines with aspects. In: *2008 ACM/IEEE 30th International Conference on Software Engineering*, IEEE, 2008, p. 261–270.
- FURTADO, V. R. *Diretrizes para avaliação de qualidade de quasi-experimentos e experimentos controlados em linha de produto de software*. Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual de Maringá, Maringá-PR. Brasil, 2018.
- FURTADO, V. R.; VIGNANDO, H.; FRANÇA, V.; OLIVEIRAJR, E. Comparing approaches for quality evaluation of software engineering experiments: An empirical study on software product line experiments. *Journal of Computer Science*, v. 15, n. 10, p. 1396–1429, 2019.
- GARCIA, R. E.; HÖHN, E. N.; BARBOSA, E. F.; MALDONADO, J. C. An ontology for controlled experiments on software engineering. In: *SEKE*, USA: ACM, 2008, p. 685–690.
- GELERNTER, J.; JHA, J. Challenges in ontology evaluation. *Journal of Data and Information Quality (JDIQ)*, v. 7, n. 3, p. 11, 2016.
- GERALDI, R. T.; OLIVEIRAJR, E. Towards initial evidence of smartycheck for defect detection on product-line use case and class diagrams. *Journal of Software*, v. 12, n. 5, p. 379–392, 2017.

- GÓMEZ-PÉREZ, A. Ontology evaluation. In: *Handbook on ontologies*, Springer, p. 251–273, 2004.
- GÓMEZ-PÉREZ, A.; FERNÁNDEZ, M.; VICENTE, A. D. Towards a method to conceptualize domain ontologies. 1996.
- GRUBER, T. What is an ontology. *WWW Site <http://www-ksl.stanford.edu/kst/what-is-an-ontology.html>* (accessed on 07-09-2004), 1993.
- GRÜNINGER, M.; FOX, M. S. Methodology for the design and evaluation of ontologies. 1995.
- GUIZZARDI, G. *Desenvolvimento para e com reuso: um estudo de caso no domínio de vídeo sob demanda*. Dissertação de Mestrado, Dissertação de Mestrado - Universidade Federal do Espírito Santo, 2000.
- HUNTER, J. D. Matplotlib: A 2d graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, v. 9, n. 3, p. 90–95, 2007.
- ISOTANI, S.; BITTENCOURT, I. I.; BARBOSA, E. F.; DERMEVAL, D.; PAIVA, R. O. A. Ontology driven software engineering: a review of challenges and opportunities. *IEEE Latin America Transactions*, v. 13, n. 3, p. 863–869, 2015.
- JEDLITSCHKA, A.; CIOLKOWSKI, M.; PFAHL, D. Reporting Experiments in Software Engineering. In: SHULL, F.; SINGER, J.; SJØBERG, D. I. K., eds. *Guide to Advanced Empirical Software Engineering*, London: Springer London, p. 201–228, 2008.
- JENA, A. semantic web framework for java. 2007.
- JONES, E.; OLIPHANT, T.; PETERSON, P.; *et al.* SciPy: Open source scientific tools for Python. [Online; accessed <today>], 2001–. Disponível em <http://www.scipy.org/>
- KITCHENHAM, B.; BUDGEN, D.; BRERETON, P.; TURNER, M.; CHARTERS, S.; LINKMAN, S. Large-scale software engineering questions—expert opinion or empirical evidence? *IET software*, v. 1, n. 5, p. 161–171, 2007.
- KITCHENHAM, B. A.; BUDGEN, D.; BRERETON, P. *Evidence-based software engineering and systematic reviews*, v. 4. CRC Press, 2015.

KLUYVER, T.; RAGAN-KELLEY, B.; PÉREZ, F.; GRANGER, B.; BUSSONNIER, M.; FREDERIC, J.; KELLEY, K.; HAMRICK, J.; GROUT, J.; CORLAY, S.; IVANOV, P.; AVILA, D.; ABDALLA, S.; WILLING, C. Jupyter notebooks – a publishing format for reproducible computational workflows. In: LOIZIDES, F.; SCHMIDT, B., eds. *Positioning and Power in Academic Publishing: Players, Agents and Agendas*, IOS Press, 2016, p. 87 – 90.

KOKOSKA, S.; ZWILLINGER, D. *Crc standard probability and statistics tables and formulae*. Crc Press, 2000.

KRASNER, G. E.; POPE, S. T.; *et al.* A description of the model-view-controller user interface paradigm in the smalltalk-80 system. *Journal of object oriented programming*, v. 1, n. 3, p. 26–49, 1988.

KWONG, K. K.; BELLIVEAU, J. W.; CHESLER, D. A.; GOLDBERG, I. E.; WEISSKOFF, R. M.; PONCELET, B. P.; KENNEDY, D. N.; HOPPEL, B. E.; COHEN, M. S.; TURNER, R. Dynamic magnetic resonance imaging of human brain activity during primary sensory stimulation. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 89, n. 12, p. 5675–5679, 1992.

LAMY, J.-B. Owlready: Ontology-oriented programming in python with automatic classification and high level constructs for biomedical ontologies. *Artificial intelligence in medicine*, v. 80, p. 11–28, 2017.

LIM, S. C. J.; LIU, Y.; LEE, W. B. A methodology for building a semantically annotated multi-faceted ontology for product family modelling. *Advanced Engineering Informatics*, v. 25, n. 2, p. 147–161, 2011.

VAN DER LINDEN, F.; SCHMID, K.; ROMMES, E. The product line engineering approach. In: *Software Product Lines in Action*, Springer, p. 3–20, 2007.

MAHMOOD, T.; RICCI, F. Improving recommender systems with adaptive conversational strategies. In: *Proceedings of the 20th ACM conference on Hypertext and hypermedia*, ACM, 2009, p. 73–82.

MAKI, S. *Systematic review of recommendation systems in software engineering*. Tese de Doutoramento, École de technologie supérieure, 2016.

MCKINNEY, W. Data structures for statistical computing in python. In: *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*, USA, 2010, p. 51 – 56.

- MENDONCA, F. M. Ontoforinfoscience: metodologia para construção de ontologias pelos cientistas da informação-uma aplicação prática no desenvolvimento da ontologia sobre componentes do sangue humano (hemonto). 2015.
- MONTEIRO, F. Modelagem conceitual: a construção de uma ontologia sobre avaliação do ciclo de vida (acv) para fomentar a disseminação de seus conceitos. 2007.
- MORAIS, E. A. M.; AMBRÓSIO, A. P. L. Ontologias: conceitos, usos, tipos, metodologias, ferramentas e linguagens. *Relatório Técnico-RT-INF-001/07, dez*, 2007.
- MURTHI, B.; SARKAR, S. The role of the management sciences in research on personalization. *Management Science*, v. 49, n. 10, p. 1344–1362, 2003.
- MUSEN, M. A. The protégé project: a look back and a look forward. *AI Matters*, v. 1, n. 4, p. 4–12, 2015.
Disponível em <https://doi.org/10.1145/2757001.2757003>
- NOY, N. F.; MCGUINNESS, D. L.; *et al.* Ontology development 101: A guide to creating your first ontology. 2001.
- OLIVEIRAJR, E.; MALDONADO, J. C.; GIMENES, I. M. S. Empirical validation of complexity and extensibility metrics for software product line architectures. *Fourth Brazilian Symposium on Software Components, Architectures and Reuse (SBCARS)*, p. 31–40, 2010.
- PÉREZ, F.; GRANGER, B. E. IPython: a system for interactive scientific computing. *Computing in Science and Engineering*, v. 9, n. 3, p. 21–29, 2007.
Disponível em <https://ipython.org>
- POHL, K.; BÖCKLE, G.; VAN DER LINDEN, F. J. *Software product line engineering: foundations, principles and techniques*. Springer Science & Business Media, 2005.
- POVEDA-VILLALÓN, M.; GÓMEZ-PÉREZ, A.; SUÁREZ-FIGUEROA, M. C. Oops!(ontology pitfall scanner!): An on-line tool for ontology evaluation. *International Journal on Semantic Web and Information Systems (IJSWIS)*, v. 10, n. 2, p. 7–34, 2014.
- RAHMAN, M. M.; YEASMIN, S.; ROY, C. K. Towards a context-aware ide-based meta search engine for recommendation about programming errors and exceptions. In: *Software Maintenance, Reengineering and Reverse Engineering (CSMR-WCRE), 2014 Software Evolution Week-IEEE Conference on*, IEEE, 2014, p. 194–203.

- RECTOR, A.; DRUMMOND, N.; HORRIDGE, M.; ROGERS, J.; KNUBLAUCH, H.; STEVENS, R.; WANG, H.; WROE, C. Owl pizzas: Practical experience of teaching owl-dl: Common errors & common patterns. In: *International Conference on Knowledge Engineering and Knowledge Management*, Springer, 2004, p. 63–81.
- REED, S. L.; LENAT, D. B.; *et al.* Mapping ontologies into cyc. In: *AAAI 2002 Conference Workshop on Ontologies For The Semantic Web*, 2002, p. 1–6.
- RESNICK, P.; VARIAN, H. R. Recommender systems. *Communications of the ACM*, v. 40, n. 3, p. 56–58, 1997.
- RICCI, F.; ROKACH, L.; SHAPIRA, B. Introduction to recommender systems handbook. In: *Recommender systems handbook*, Springer, p. 1–35, 2011.
- ROBILLARD, M.; WALKER, R.; ZIMMERMANN, T. Recommendation systems for software engineering. *IEEE software*, v. 27, n. 4, p. 80–86, 2010.
- RUXTON, G. D. The unequal variance t-test is an underused alternative to student’s t-test and the mann–whitney u test. *Behavioral Ecology*, v. 17, n. 4, p. 688–690, 2006.
- SCATALON, L. P.; GARCIA, R. E.; CORREIA, R. C. M. Packaging controlled experiments using an evolutionary approach based on ontology (s). In: *SEKE*, 2011, p. 408–413.
- SCHIESSL, M.; BRÄSCHER, M. Do texto às ontologias: uma perspectiva para a ciência da informação. *Ciência da Informação*, v. 40, n. 2, 2011.
- SHAPIRO, S. S.; WILK, M. B. An analysis of variance test for normality (complete samples). *Biometrika*, v. 52, n. 3/4, p. 591–611, 1965.
- SOLDATOVA, L. N.; KING, R. D. An ontology of scientific experiments. *Journal of the Royal Society Interface*, v. 3, n. 11, p. 795–803, 2006.
- SOMMERVILLE, I. Software engineering, boston, massachusetts: Pearson education. 2011.
- SUÁREZ-FIGUEROA, M. C. *Neon methodology for building ontology networks: specification, scheduling and reuse. tese (doutorado)*. Tese de Doutoramento, Madrid: Facultad de Informatica da Universidad Politécnica de Madrid, 2010.
- SURE, Y.; STAAB, S.; STUDER, R. On-to-knowledge methodology (otkm). In: *Handbook on ontologies*, Springer, p. 117–132, 2004.

- SWARTOUT, B.; PATIL, R.; KNIGHT, K.; RUSS, T. Toward distributed use of large-scale ontologies. In: *Proc. of the Tenth Workshop on Knowledge Acquisition for Knowledge-Based Systems*, 1996, p. 138–148.
- USCHOLD, M.; KING, M. *Towards a methodology for building ontologies*. Citeseer, 1995.
- VAN ROSSUM, G.; DRAKE JR, F. L. *Python tutorial*. Centrum voor Wiskunde en Informatica Amsterdam, 1995.
- VIGNANDO, H.; OLIVEIRA JR, E. Dataset da ontologia ontoexper-spl. 2019. Disponível em <https://doi.org/10.5281/zenodo.3567176>
- VRANDECIC, D. Ontology evaluation [phd thesis]. *KIT, Karlsruhe*, 2010.
- WASKOM, M.; *et al.* mwaskom/seaborn: v0.8.1 (september 2017). 2017. Disponível em <https://doi.org/10.5281/zenodo.883859>
- WOHLIN, C.; RUNESON, P.; HÖST, M.; OHLSSON, M. C.; REGNELL, B.; WESSLÉN, A. *Experimentation in Software Engineering: An Introduction*. Norwell, MA, USA: Kluwer Academic Publishers, 2000.
- WOHLIN, C.; RUNESON, P.; HÖST, M.; OHLSSON, M. C.; REGNELL, B.; WESSLÉN, A. *Experimentation in Software Engineering*. Springer Science & Business Media, 2012.
- WOLFF, C.; ÉCOLE, J. *Philosophia prima sive ontologia*. 1962.

Apêndice A: Métodos para Construção de Ontologias

Este apêndice apresenta os métodos para construção de ontologias e descreve os passos desses métodos, que foram citados na Seção 3.2.

A.1 Métodos

Tabela 1.1: Métodos para Construção de Ontologias

Método	Origem e Propósito Principal	Domínio de aplicação
Metodologia TOVE (GRÜNINGER E FOX, 1995)	Metodologia criada com base no desenvolvimento do projeto Toronto Virtual Enterprise (TOVE), cujo objetivo era o de criar um modelo de senso comum ou conhecimento compartilhado sobre empresas. Esta metodologia serviu de base para o projeto e avaliação de ontologias integradas em domínios corporativos, incluindo propostas de construção de ontologias e extensões de ontologias já existentes.	Negócios (empresarial).
Metodologia ENTERPRISE (USCHOLD E KING, 1995)	Método desenvolvido com base na prática da construção da ontologia de alto nível Enterprise Ontology. Tem como propósito principal descrever o conhecimento sobre domínios corporativos ou de negócios.	Negócios (empresarial)
Methontology (GÓMEZ-PÉREZ <i>et al.</i> , 1996)	Metodologia desenvolvida no Laboratório de Inteligência Artificial da Universidade Politécnica de Madri entre 1996 e 1997, possibilita a construção de uma ontologia por reengenharia sobre outra ontologia ou a criação de uma ontologia totalmente nova, utilizando-se do conhecimento do domínio tratado. Tal metodologia pode ser usada, segundo seus autores, em quaisquer domínios do conhecimento.	Diversos
Método Kactus (BERNARAS <i>et al.</i> , 1996)	Método recursivo derivado do projeto Kactus que permitiu a reutilização de conhecimento em sistemas de complexidade técnica, tal como o domínio de redes elétricas, e a construção de ontologias nesse domínio como suporte a tais sistemas.	Sistemas de complexidade técnica

Continua na próxima página

Tabela 1.1: continuação da página anterior

Método	Origem e Propósito Principal	Domínio de aplicação
Método Sensus (SWARTOUT <i>et al.</i> , 1996)	Método derivado da ontologia Sensus, a qual foi desenvolvida pelo grupo Information Sciences Institute (ISI) com o propósito de ser usada para fins de processamento de linguagem natural. O método Sensus propõe alguns processos para estabelecer as ligações entre os termos específicos e os termos da ontologia de alto nível, que corresponde à ontologia Sensus. Na prática, o método Sensus foi aplicado no desenvolvimento de uma ontologia no domínio de planejamento de uma operação militar aérea.	Diversos
Método 101 (NOY <i>et al.</i> , 2001)	Método concebido a partir da experiência no desenvolvimento de uma ontologia de vinhos e alimentos, utilizando o editor de ontologias Protégé.	Diversos
Método CYC (REED <i>et al.</i> , 2002)	Método usado na construção da ontologia CYC, que considera o conhecimento consensual do mundo e é indicada pelos autores na criação de ontologias para fundamentar sistemas inteligentes.	Diversos
On-to-Knowledge Methodology (OTKM) (SURE <i>et al.</i> , 2004)	Metodologia desenvolvida para a construção de ontologias para aplicações de gestão do conhecimento, com o foco em Processo de Conhecimento (Knowledge Process) e em Conhecimento do Processo Meta (Knowledge Meta Process). Na prática, tal metodologia foi aplicada em um estudo de caso em gestão de competências de uma empresa internacional localizada na Suíça – a Swiss Life.	Gestão do conhecimento empresarial
Método UP for ONtology (UPON) (DE NICOLA <i>et al.</i> , 2009)	Metodologia de construção de ontologias derivada e baseada no padrão de engenharia de software conhecido como Processo Unificado – do inglês Unified Software Development Process ou Unified Process (UP) – do qual foram derivados metodologias de software como o Rational Unified Process (RUP) e o PRocesso para Aplicativos eXtensíveis e Interativos (PRAXIS). Apesar da UP for ONtology poder ser usada em diferentes domínios do conhecimento, segundo seus autores, seu uso mais comum é no domínio do e-bussines.	Negócios (e-business)
Método NeON (SUÁREZ-FIGUEROA, 2010)	Metodologia para construção de redes ontológicas baseado em um desenvolvimento colaborativo e argumentativo de ontologias. Tal metodologia foi desenvolvida em uma abordagem híbrida que combina o trabalho metodológico da área de Engenharia de Software e algumas metodologias para construção de ontologias, especificamente, a Methontology, a On-To-Knowledge, a DILIGENT e outros métodos ontológicos, como o de Grüninger e Fox. A NeOn Methontology inclui: (i) o Glossário NeOn de Processos e Atividades (ao todos tem-se 59 processos e atividades definidos), o qual identifica e define os processos e atividades potencialmente envolvidos quando redes ontológicas são construídas colaborativamente; e (ii) duas redes ontológicas sobre os modelos de ciclo de vida.	Diversos

Continua na próxima página

Tabela 1.1: continuação da página anterior

Método	Origem e Propósito Principal	Domínio de aplicação
Método MFPFO (LIM <i>et al.</i> , 2011)	Metodologia de construção de ontologia multi-facetada, anotada semanticamente, para a modelagem de uma família de produtos. Tal metodologia é capaz de sugerir, automaticamente, anotações semanticamente relacionadas, baseadas no design e no repositório de construção.	Domínios que possuem uma família de produtos
Ciclo de Vida de Schiessl e Bräscher (2011)	Embora não seja propriamente uma metodologia de construção de ontologias ou associado ao ciclo de vida ontológico, Schiessl e Bräscher (2011) incluem todas as etapas necessárias no processo de construção de ontologias, destacando o papel de cada etapa e as tarefas contidas em cada uma delas.	Diversos

Fonte: Mendonca (2015, p.130-132)

A.2 Etapas dos Métodos

Tabela 1.2: Etapas dos Métodos para Construção de Ontologias

Método	Etapas (processos e atividades)
Método de Gruninger e Fox – TOVE (GRUNINGER e FOX, 1995)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboração de cenários de motivação, que objetivam identificar problemas no ambiente atual; 2. Especificação de questões de competência informal, que objetivam especificar em linguagem natural os requisitos que a ontologia deverá ser capaz de atender; 3. Concepção da terminologia formal, em que, mediante declarações em lógica de primeira ordem, os conceitos e suas propriedades são organizados em uma taxonomia; 4. Especificação de questões de competência formal, em que problemas são definidos de modo consistente perante os axiomas na ontologia; 5. Especificação de axiomas formais, que restringem a interpretação dos termos envolvidos nas questões de competência formal; 6. Verificação de teoremas completos, que determinam as condições sobre as quais as soluções das questões são completas.
Método de Uschold e King – ENTERPRISE (USCHOLD e KING, 1995)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificação do propósito da ontologia, que objetiva identificar a necessidade de construção, o grau de formalismo (desde o informal com uso de linguagem natural até o rigorosamente formal com uso de declarações lógicas) e as classes de usuários da ontologia, incluindo desenvolvedores, mantenedores e usuários das aplicações; 2. Construção da ontologia em três etapas: <ol style="list-style-type: none"> (a) captura ou concepção da conceitualização da ontologia; (b) codificação ou implementação através de uma linguagem de representação de ontologias; (c) integração com ontologias já existentes; 3. Avaliação da ontologia através dos requisitos especificados; 4. Documentação acerca das pretensões da ontologia e das primitivas usadas para expressar as definições na ontologia.

Continua na próxima página

Tabela 1.2: continuação da página anterior

Método	Etapas (processos e atividades)
Methontology (GÓMEZ - PEREZ, FERNANDEZ - LOPES e VICENTE, 1996)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Especificação: identificar o propósito da ontologia, incluindo os usuários pretendidos, cenários de uso, o grau de formalidade requerido, etc., e o escopo da ontologia, incluindo o conjunto de termos a ser representados. 2. Aquisição de Conhecimento: etapa realizada em paralelo com a etapa (1). Esta etapa é não-prescritiva e, assim, qualquer método pode ser usado, embora seja mais comum as entrevistas com especialistas e análises de textos do domínio tratado. 3. Conceitualização: identificação de termos do domínio, tais como conceitos, instâncias, relações verbais e propriedades, com cada termo tendo uma representação intermediária. 4. Integração: deve-se analisar termos de outras ontologias, tal como o padrão Ontolingua, que possam ser reutilizados na ontologia em construção. 5. Implementação: a ontologia deve ser representada formalmente através de uma linguagem formal, tais como a Ontolingua e a lógica descritiva. 6. Avaliação: são usadas técnicas baseadas nos métodos de validação e verificação dos sistemas de base de conhecimento. Há também um conjunto de diretrizes para avaliar incompletudes, inconsistências e redundâncias. 7. Documentação: recomenda-se a especificação de uma documentação em linguagem natural ao final de cada fase do ciclo de vida do desenvolvimento da ontologia.
Método Kactus (BERNARAS, LARES-GOTTI, CORRERA, 1996)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desenvolvimento de uma lista de necessidades ou requisitos que precisam ser atendidos pela aplicação; 2. Identificação de termos relevantes para o domínio da aplicação a partir de tais requisitos, construindo, assim, um modelo preliminar; 3. Refinar e estruturar a ontologia a fim de obter um modelo definitivo; 4. Buscar por ontologias já desenvolvidas por outras aplicações no sentido de sua reutilização.
Método Sensus (SWARTOUT et al., 1996)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar termos-chave do domínio; 2. Ligar manualmente os termos-chave à ontologia SENSUS; 3. Adicionar caminhos até o conceito de hierarquia superior da Sensus; 4. Adicionar novos termos para o domínio; 5. Adicionar subárvores completas.
Método 101 (NOY e GUINNESS, 2001)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Determinar escopo da ontologia; 2. Considerar o reuso de termos de outras ontologias; 3. Enumerar termos; 4. Definir classes na ontologia; 5. Organizar as classes em uma taxonomia; 6. Definir propriedades (slots) e descrever seus valores permitidos (facetas), através de restrições; 7. Adicionar valores de slots para as instâncias, isto é, criar instâncias.
Método CYC (REED, LE-NAT, 2002)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Extração manual do conhecimento de senso comum; 2. Extração auxiliada por computador de senso comum; 3. Extração gerenciada por computador de senso comum; 4. Desenvolvimento de representação do conhecimento e ontologia de alto nível (CYC) contendo os conceitos mais abstratos; 5. Representação do conhecimento de diferentes domínios usando tais primitivas.

Continua na próxima página

Tabela 1.2: continuação da página anterior

Método	Etapas (processos e atividades)
On-to-Knowledge Methodology (OTKM) (SURE, STAAB e STUBER, 2003)	<p>Conhecimento do Processo Meta (Knowledge Meta Process)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Estudo de viabilidade: identificação de problemas e oportunidades das áreas e potenciais soluções. 2. Kickoff: compreende dois passos principais: (i) captura da especificação de requisitos a partir do documento de especificação de requisitos da ontologia - Ontology Requirements Specification Document (ORSO); e (ii) criação da descrição de uma ontologia semi-formal. 3. Refinamento: engloba três passos: (i) refinamento da descrição da ontologia semi-formal; (ii) formalização da ontologia semi-formal para ontologia-alvo; (iii) criação do protótipo. 4. Avaliação: consiste na avaliação do projeto em três tipos de avaliação: (i) focada em tecnologia; (ii) focada no usuário; (iii) focada na ontologia. 5. Aplicação e Evolução: nesta etapa tem-se a aplicação da ontologia nos sistemas produtivos ou, mais especificamente, o uso dos sistemas baseados em ontologias. Além dessa tarefa, a evolução da ontologia como um processo organizacional. <p>Processo de Conhecimento (Knowledge Process)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Geração de conhecimento e/ou importação de documentos e meta-dados. 2. Captura dos itens de conhecimento a fim de elucidar a importância ou a interligação entre eles. 3. Recuperação e acesso aos conhecimentos requeridos. 4. Recuperação dos conhecimentos para posterior utilização em seu contexto.
Método UP for ONtology (UPON) (DE NICOLA, MISSIKOFF e NAVIGLI, 2009)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Workflow de Requisitos: envolve as seguintes atividades: (i) determinação do domínio de interesse e escopo da ontologia; (ii) definição do propósito do negócio ou cenário de motivação, com usuários e seus objetivos; (iii) especificação de um ou mais storyboards (contextos de modelagem e situação de maneira narrativa); (iv) criação de um Léxico de Análise, usando ferramentas automáticas para extração de conhecimento de documentos textuais (OntoLearn, Text-to-Onto, etc.); (v) identificação de questões de competência; (vi) identificação e priorização de casos de uso. 2. Workflow de Análise: consiste no refinamento e estruturação dos requisitos ontológicos identificados no workflow anterior. Engloba as seguintes tarefas: (i) aquisição dos recursos do domínio e construção de um Léxico do Domínio; (ii) construção de um Léxico de Referência; (iii) modelagem do cenário de aplicação da ontologia usando diagramas UML; (iv) construção do Glossário de Referência. 3. Workflow de Desenvolvimento: o objetivo deste workflow é construir a estrutura ontológica para o conjunto de entradas do Glossário de Referência. Para tanto, tem-se as seguintes atividades: (i) modelagem de conceitos, categorizando-os em três tipos primários: ator do negócio, objeto do negócio e processo do negócio; e dois complementares: mensagem e atributo; (ii) modelagem de hierarquias de conceitos e relacionamentos específicos do domínio. 4. Workflow de Implementação: consiste em codificar a ontologia em uma rigorosa linguagem formal. Tem-se duas etapas neste workflow: (i) seleção de uma linguagem formal; e (ii) formalização da ontologia nesta linguagem, por exemplo em OWL. 5. Workflow de Teste: o objetivo deste workflow é verificar a qualidade semântica e pragmática da ontologia desenvolvida. A qualidade pragmática é assegurada pela codificação em OWL, enquanto a qualidade semântica é medida pela verificação da consistência da ontologia, realizada da seguinte maneira: verificação da cobertura da ontologia e das respostas da ontologia às questões de competência elaboradas anteriormente.

Continua na próxima página

Tabela 1.2: continuação da página anterior

Método	Etapas (processos e atividades)
Método NeON (SUARÉZ - FIGUEROA, 2010)	<p>Os 59 processos e atividades contidos no Glossário NeOn de Atividades e Processos são agrupados em três grandes grupos de atividades, conforme a seguir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gerenciamento de processos e atividades: inclui o escalonamento, controle e medida da qualidade da ontologia. 2. Desenvolvimento orientado de processos e atividades: é dividido em três partes: <ol style="list-style-type: none"> (a) Pré-desenvolvimento de processos e atividades: (i) estudo do ambiente; (ii) estudo de viabilidade; (iii) reuso de ontologias; (iv) reengenharia ontológica; (v) reuso de recursos não-ontológicos; e (vi) reengenharia de recursos não-ontológicos. (b) Desenvolvimento de processos e atividades: (i) especificação de requisitos da ontologia; (ii) conceitualização da ontologia; (iii) formalização; (iv) implementação da ontologia; (v) integração com outras ontologias; (vi) modularização da ontologia; (vii) reestruturação da ontologia; (viii) merge da ontologia; (ix) alinhamento da ontologia; (x) atualização da ontologia; (xi) modificação da ontologia; (xii) localização da ontologia; (xiii) tradução da ontologia; (xiv) anotação da ontologia; (xv) customização. (c) Pós-desenvolvimento de processos e atividades: (i) atualização da ontologia; (ii) versionamento da ontologia; (iii) evolução da ontologia. 3. Suporte aos processos e atividades: engloba as seguintes etapas: (i) aquisição de conhecimento; (ii) avaliação da ontologia; (iii) documentação da ontologia; (iv) resumo da ontologia; (v) avaliação da ontologia; e (vi) gerenciamento da configuração da ontologia.
Método MFPO (LIM, LIU e LEE, 2011)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Construção de uma taxonomia da família de produtos; 2. Extração de entidades; 3. Identificação do conceito e geração da unidade facetada; 4. Anotação semântica e modelagem faceta; 5. Construção de uma ontologia de família de produtos multi-facetada e anotada semanticamente; 6. Avaliação e validação da ontologia.
Ciclo de Vida de Schiessl e Bräscher (2011)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Especificação: identifica o propósito e o âmbito da ontologia; 2. Conceitualização: descreve, em modelo conceitual, a ontologia a ser construída, de forma que atenda às especificações do passo anterior. O modelo conceitual de ontologia consiste no domínio de conceitos e as relações entre eles. As relações reforçam as conexões mais fortes entre grupos de conceitos. Os grupos de conceitos fortemente relacionados geralmente correspondem a diferentes módulos (subontologias) em que o domínio pode ser decomposto; 3. Formalização: transforma a descrição conceitual em modelo formal, isto é, a descrição do domínio no passo anterior é representada em linguagem formal, ainda que não seja a forma final. Conceitos são normalmente definidos através de axiomas que delimitam as interpretações possíveis para o significado desses conceitos. Conceitos são geralmente organizados hierarquicamente através de uma relação estruturante, tal como “é-um” (classe-superclasse, instância-classe) ou “parte-de”; 4. Aplicação: implementa a ontologia formalizada em linguagem de representação de conhecimento. Para isso, escolhe-se uma linguagem para representação e escreve-se o modelo formal na linguagem escolhida; 5. Manutenção: atualiza e corrige a ontologia aplicada. Reforça-se que o encadeamento das atividades não pretende ser o melhor recurso, pois não é este o foco. Eles são uma opção viável e consolidada por estudos anteriores e, como tudo em ciência, são passíveis de melhoramentos. Logo, esses passos não esgotam o tema, pois há atividades paralelas ao ciclo de vida que podem e devem ser realizadas. São elas: <ul style="list-style-type: none"> • Aquisição de conhecimento: adquire o conhecimento sobre o assunto utilizando técnicas de dedução junto aos especialistas de domínio ou por referência à bibliografia relevante. Várias técnicas podem ser utilizadas para a aquisição de conhecimentos, tais como o brainstorming, entrevistas, questionários, análise de textos, análise e técnicas de indução; • Avaliação: Julgamento técnico, baseado em técnicas disponíveis, da qualidade da ontologia; • Documentação: relata o que foi realizado, como foi feito e o porquê. A documentação associada aos termos representados na ontologia é particularmente importante não apenas para melhorar sua clareza, mas também para facilitar a manutenção, a utilização e a reutilização.

Apêndice B: Código Fonte da OntoExper-SPL

Este apêndice apresenta o código fonte gerado pela modelagem da OntoExper-SPL elaborada usando a ferramenta Protégé, descrita na Seção 3.3.1.

Listagem B.1: OWL da OntoExper-SPL

```

1<?xml version="1.0"?>
2<rdf:RDF xmlns="http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies
  /2019/3/experiemnt-spl-ontology#"
3   xml:base="http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
  experiemnt-spl-ontology"
4   xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
5   xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
6   xmlns:xml="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
7   xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
8   xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#">
9  <owl:Ontology rdf:about="http://www.semanticweb.org/henrique/
  ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology"/>
10
11  <!--
12  //////////////////////////////////////
13  //
14  // Object Properties
15  //
16  //////////////////////////////////////
17  -->
18
19  <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
  experiemnt-spl-ontology#documentation -->
20
21  <owl:ObjectProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
  henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
  documentation">
22    <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
  henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
  Abstract"/>
23    <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
  henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
  ConclusionsFutureWork"/>

```

```

24     <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        Introduction"/>
25     <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        RelatedWork"/>
26     <rdfs:range rdf:resource="http://www.semanticweb.org/henrique
        /ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#Documentation" /
        >
27 </owl:ObjectProperty>
28
29 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
        experiemnt-spl-ontology#experiment -->
30
31 <owl:ObjectProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#experiment"
        >
32     <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        Acknowledgements"/>
33     <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        Analysis"/>
34     <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        Appendices"/>
35     <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        Discussion"/>
36     <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        DiscussionSPL"/>
37     <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        Documentation"/>
38     <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        Evaluation"/>
39     <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        ExecutionSection"/>
40     <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        ExperimentPlanning"/>
41     <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        ExperimentPlanningSPL"/>

```

```

42     <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#Package
        "/>
43     <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        References"/>
44     <rdfs:range rdf:resource="http://www.semanticweb.org/henrique
        /ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#Experiment"/>
45     <rdfs:range rdf:resource="http://www.semanticweb.org/henrique
        /ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#ExperimentSPL"/
        >
46 </owl:ObjectProperty>
47
48 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
        experiemnt-spl-ontology#typeContextExperiment -->
49
50 <owl:ObjectProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        typeContextExperiment">
51     <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        TypeContextExperiment"/>
52     <rdfs:range rdf:resource="http://www.semanticweb.org/henrique
        /ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        ExperimentPlanning"/>
53     <rdfs:range rdf:resource="http://www.semanticweb.org/henrique
        /ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        ExperimentPlanningSPL"/>
54 </owl:ObjectProperty>
55
56 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
        experiemnt-spl-ontology#typeContextSelection -->
57
58 <owl:ObjectProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        typeContextSelection">
59     <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        TypeContextSelection"/>
60     <rdfs:range rdf:resource="http://www.semanticweb.org/henrique
        /ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        ExperimentPlanningSPL"/>
61 </owl:ObjectProperty>
62
63 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
        experiemnt-spl-ontology#typeDesignExperiment -->
64

```

```

65 <owl:ObjectProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
    henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
    typeDesignExperiment">
66 <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
    henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
    TypeDesignExperiment"/>
67 <rdfs:range rdf:resource="http://www.semanticweb.org/henrique
    /ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
    ExperimentPlanning"/>
68 <rdfs:range rdf:resource="http://www.semanticweb.org/henrique
    /ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
    ExperimentPlanningSPL"/>
69 </owl:ObjectProperty>
70
71 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
    experiemnt-spl-ontology#typeExperiment -->
72
73 <owl:ObjectProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
    henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
    typeExperiment">
74 <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
    henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
    TypeExperiment"/>
75 <rdfs:range rdf:resource="http://www.semanticweb.org/henrique
    /ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
    ExperimentPlanning"/>
76 <rdfs:range rdf:resource="http://www.semanticweb.org/henrique
    /ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
    ExperimentPlanningSPL"/>
77 </owl:ObjectProperty>
78
79 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
    experiemnt-spl-ontology#typeExperimentSPL -->
80
81 <owl:ObjectProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
    henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
    typeExperimentSPL">
82 <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
    henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
    TypeExperimentSPL"/>
83 <rdfs:range rdf:resource="http://www.semanticweb.org/henrique
    /ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#ExperimentSPL"/
    >
84 </owl:ObjectProperty>
85
86 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
    experiemnt-spl-ontology#typeSelectionOfParticipants -->

```

```

87
88 <owl:ObjectProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
    henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
    typeSelectionOfParticipants">
89 <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
    henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
    TypeSelectionParticipantsObjects"/>
90 <rdfs:range rdf:resource="http://www.semanticweb.org/henrique
    /ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
    ExperimentPlanning"/>
91 <rdfs:range rdf:resource="http://www.semanticweb.org/henrique
    /ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
    ExperimentPlanningSPL"/>
92 </owl:ObjectProperty>
93
94 <!--
95 ///////////////////////////////////////////////////////////////////
96 //
97 // Data properties
98 //
99 ///////////////////////////////////////////////////////////////////
100 ->
101
102 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
    experiemnt-spl-ontology#abstractBackground ->
103
104 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
    henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
    abstractBackground">
105 <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
    henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
    Abstract"/>
106 <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
    string"/>
107 </owl:DatatypeProperty>
108
109 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
    experiemnt-spl-ontology#acknowledgements ->
110
111 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
    henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
    acknowledgements">
112 <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
    henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
    Acknowledgements"/>
113 <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
    string"/>

```

```

114 </owl:DatatypeProperty>
115
116 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#alternativeTechnologies -->
117
118 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      alternativeTechnologies">
119   <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      RelatedWork"/>
120   <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
      string"/>
121 </owl:DatatypeProperty>
122
123 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#analysisProcedure -->
124
125 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      analysisProcedure">
126   <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      ExperimentPlanning"/>
127   <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
      string"/>
128 </owl:DatatypeProperty>
129
130 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#appendicies -->
131
132 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#appendicies
      ">
133   <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      Appendices"/>
134   <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
      string"/>
135 </owl:DatatypeProperty>
136
137 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#artifactSPLused -->
138
139 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      artifactSPLused">

```

```

140     <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        ExperimentPlanningSPL"/>
141     <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
        string"/>
142 </owl:DatatypeProperty>
143
144 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
        experiemnt-spl-ontology#authorship -->
145
146 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#authorship"
        >
147     <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        Experiment"/>
148     <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
        string"/>
149 </owl:DatatypeProperty>
150
151 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
        experiemnt-spl-ontology#conclusions -->
152
153 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#conclusions
        ">
154     <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        Abstract"/>
155     <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
        string"/>
156 </owl:DatatypeProperty>
157
158 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
        experiemnt-spl-ontology#context -->
159
160 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#context">
161     <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        Introduction"/>
162     <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
        string"/>
163 </owl:DatatypeProperty>
164
165 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
        experiemnt-spl-ontology#datasetPreparation -->

```

```

166
167 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
    henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
    datasetPreparation">
168   <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
    henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
    Analysis"/>
169   <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
    string"/>
170 </owl:DatatypeProperty>
171
172 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
    experiemnt-spl-ontology#descriptiveStatistics -->
173
174 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
    henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
    descriptiveStatistics">
175   <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
    henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
    Analysis"/>
176   <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
    string"/>
177 </owl:DatatypeProperty>
178
179 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
    experiemnt-spl-ontology#deviations -->
180
181 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
    henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#deviations "
    >
182   <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
    henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
    ExecutionSection"/>
183   <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
    string"/>
184 </owl:DatatypeProperty>
185
186 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
    experiemnt-spl-ontology#evaluationOfResultsAndImplications -->
187
188 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
    henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
    evaluationOfResultsAndImplications">
189   <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
    henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
    Discussion"/>

```

```

190     <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
        string"/>
191 </owl:DatatypeProperty>
192
193 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
        experiemnt-spl-ontology#experimentAnalysisBasedPValue -->
194
195 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        experimentAnalysisBasedPValue">
196     <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        Analysis"/>
197     <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
        boolean"/>
198 </owl:DatatypeProperty>
199
200 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
        experiemnt-spl-ontology#experimentDesign -->
201
202 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        experimentDesign">
203     <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        ExperimentPlanning"/>
204     <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
        string"/>
205 </owl:DatatypeProperty>
206
207 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
        experiemnt-spl-ontology#experimentDomain -->
208
209 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        experimentDomain">
210     <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        ExperimentSPL"/>
211     <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
        string"/>
212 </owl:DatatypeProperty>
213
214 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
        experiemnt-spl-ontology#experimentalMaterial -->
215

```

```

216 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
    henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
    experimentalMaterial">
217 <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
    henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
    ExperimentPlanning"/>
218 <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
    string"/>
219 </owl:DatatypeProperty>
220
221 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
    experiemnt-spl-ontology#experimentalUnits -->
222
223 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
    henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
    experimentalUnits">
224 <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
    henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
    ExperimentPlanning"/>
225 <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
    string"/>
226 </owl:DatatypeProperty>
227
228 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
    experiemnt-spl-ontology#explicitQuasiExperimentInStudy -->
229
230 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
    henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
    explicitQuasiExperimentInStudy">
231 <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
    henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
    ExperimentPlanning"/>
232 <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
    string"/>
233 </owl:DatatypeProperty>
234
235 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
    experiemnt-spl-ontology#futureWork -->
236
237 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
    henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#futureWork "
    >
238 <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
    henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
    ConclusionsFutureWork"/>
239 <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
    string"/>

```

```

240 </owl:DatatypeProperty>
241
242 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#goals -->
243
244 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#goals">
245   <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      ExperimentPlanning"/>
246   <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
      string"/>
247 </owl:DatatypeProperty>
248
249 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#hasQualitativeAnalysisOfExperiment -->
250
251 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      hasQualitativeAnalysisOfExperiment">
252   <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      Analysis"/>
253   <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
      boolean"/>
254 </owl:DatatypeProperty>
255
256 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#howDatahasBeenAnalyzed -->
257
258 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      howDatahasBeenAnalyzed">
259   <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      Analysis"/>
260   <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
      string"/>
261 </owl:DatatypeProperty>
262
263 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#howManyPilotProjectCarriedOut -->
264
265 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      howManyPilotProjectCarriedOut">

```

```

266     <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        ExecutionSection"/>
267     <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
        integer"/>
268 </owl:DatatypeProperty>
269
270 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
        experiemnt-spl-ontology#hypotheses -->
271
272 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#hypotheses "
        >
273     <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        ExperimentPlanning"/>
274     <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
        string"/>
275 </owl:DatatypeProperty>
276
277 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
        experiemnt-spl-ontology#hypothesisTesting -->
278
279 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        hypothesisTesting">
280     <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        Analysis"/>
281     <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
        string"/>
282 </owl:DatatypeProperty>
283
284 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
        experiemnt-spl-ontology#idAbstract -->
285
286 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#idAbstract "
        >
287     <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        Abstract"/>
288     <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
        integer"/>
289 </owl:DatatypeProperty>
290

```

```

291 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#idAcknowledgements -->
292
293 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      idAcknowledgements">
294   <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      Acknowledgements"/>
295   <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
      integer"/>
296 </owl:DatatypeProperty>
297
298 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#idAnalysis -->
299
300 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#idAnalysis"
      >
301   <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      Analysis"/>
302   <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
      integer"/>
303 </owl:DatatypeProperty>
304
305 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#idAppendices -->
306
307 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      idAppendices">
308   <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      Appendices"/>
309   <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
      integer"/>
310 </owl:DatatypeProperty>
311
312 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#idConclusionsFutureWork -->
313
314 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      idConclusionsFutureWork">

```

```

315     <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        ConclusionsFutureWork"/>
316     <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
        integer"/>
317 </owl:DatatypeProperty>
318
319 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
        experiemnt-spl-ontology#idDiscussion -->
320
321 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        idDiscussion">
322     <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        Discussion"/>
323     <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
        integer"/>
324 </owl:DatatypeProperty>
325
326 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
        experiemnt-spl-ontology#idDiscussionSPL -->
327
328 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        idDiscussionSPL">
329     <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        DiscussionSPL"/>
330     <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
        integer"/>
331 </owl:DatatypeProperty>
332
333 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
        experiemnt-spl-ontology#idDocumentation -->
334
335 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        idDocumentation">
336     <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        Documentation"/>
337     <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
        integer"/>
338 </owl:DatatypeProperty>
339

```

```

340 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#idEvaluation -->
341
342 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      idEvaluation">
343   <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      Evaluation"/>
344   <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
      integer"/>
345 </owl:DatatypeProperty>
346
347 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#idExecutionSection -->
348
349 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      idExecutionSection">
350   <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      ExecutionSection"/>
351   <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
      integer"/>
352 </owl:DatatypeProperty>
353
354 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#idExperiment -->
355
356 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      idExperiment">
357   <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      Experiment"/>
358   <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
      integer"/>
359 </owl:DatatypeProperty>
360
361 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#idExperimentPlanning -->
362
363 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      idExperimentPlanning">

```

```

364     <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        ExperimentPlanning"/>
365     <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
        integer"/>
366 </owl:DatatypeProperty>
367
368 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
        experiemnt-spl-ontology#idExperimentPlanningSPL -->
369
370 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        idExperimentPlanningSPL">
371     <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        ExperimentPlanningSPL"/>
372     <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
        integer"/>
373 </owl:DatatypeProperty>
374
375 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
        experiemnt-spl-ontology#idExperimentSPL -->
376
377 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        idExperimentSPL">
378     <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        ExperimentSPL"/>
379     <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
        integer"/>
380 </owl:DatatypeProperty>
381
382 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
        experiemnt-spl-ontology#idIntroduction -->
383
384 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        idIntroduction">
385     <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        Introduction"/>
386     <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
        integer"/>
387 </owl:DatatypeProperty>
388

```

```

389 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#idPackage -->
390
391 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#idPackage">
392   <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#Package
      "/>
393   <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
      integer"/>
394 </owl:DatatypeProperty>
395
396 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#idReferences -->
397
398 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      idReferences">
399   <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      References"/>
400   <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
      integer"/>
401 </owl:DatatypeProperty>
402
403 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#idRelatedWork -->
404
405 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      idRelatedWork">
406   <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      RelatedWork"/>
407   <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
      integer"/>
408 </owl:DatatypeProperty>
409
410 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#impact -->
411
412 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#impact">
413   <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      ConclusionsFutureWork"/>

```

```

414     <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
         string"/>
415 </owl:DatatypeProperty>
416
417 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
         experiemnt-spl-ontology#inferences -->
418
419 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
         henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#inferences "
         >
420     <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
         henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
         Discussion"/>
421     <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
         string"/>
422 </owl:DatatypeProperty>
423
424 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
         experiemnt-spl-ontology#isAQuasiExperiment -->
425
426 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
         henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
         isAQuasiExperiment">
427     <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
         henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
         ExperimentPlanning"/>
428     <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
         boolean"/>
429 </owl:DatatypeProperty>
430
431 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
         experiemnt-spl-ontology#isExperimentalPackageInformed -->
432
433 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
         henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
         isExperimentalPackageInformed">
434     <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
         henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#Package
         "/>
435     <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
         boolean"/>
436 </owl:DatatypeProperty>
437
438 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
         experiemnt-spl-ontology#isFollowThreatsByWohlin -->
439

```

```

440 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
    henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
    isFollowThreatsByWohlin">
441 <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
    henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
    Discussion"/>
442 <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
    boolean"/>
443 </owl:DatatypeProperty>
444
445 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
    experiemnt-spl-ontology#isLinkAvailable -->
446
447 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
    henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
    isLinkAvailable">
448 <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
    henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#Package
    "/>
449 <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
    boolean"/>
450 </owl:DatatypeProperty>
451
452 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
    experiemnt-spl-ontology#keywords -->
453
454 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
    henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#keywords">
455 <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
    henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
    Abstract"/>
456 <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
    string"/>
457 </owl:DatatypeProperty>
458
459 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
    experiemnt-spl-ontology#lessonsLearned -->
460
461 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
    henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
    lessonsLearned">
462 <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
    henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
    Discussion"/>
463 <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
    string"/>
464 </owl:DatatypeProperty>

```

```

465
466 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#limitations -->
467
468 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#limitations
      ">
469   <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      Abstract"/>
470   <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
      string"/>
471 </owl:DatatypeProperty>
472
473 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#methods -->
474
475 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#methods">
476   <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      Abstract"/>
477   <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
      string"/>
478 </owl:DatatypeProperty>
479
480 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#nameSPLUsed -->
481
482 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#nameSPLUsed
      ">
483   <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      ExperimentSPL"/>
484   <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
      string"/>
485 </owl:DatatypeProperty>
486
487 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#objective -->
488
489 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#objective">
490   <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      Abstract"/>

```

```

491     <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
         string"/>
492 </owl:DatatypeProperty>
493
494 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
         experiemnt-spl-ontology#observationsAboutTemplateUsed -->
495
496 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
         henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
         observationsAboutTemplateUsed">
497     <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
         henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
         Documentation"/>
498     <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
         string"/>
499 </owl:DatatypeProperty>
500
501 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
         experiemnt-spl-ontology#pageNumber -->
502
503 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
         henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#pageNumber
         ">
504     <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
         henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
         Experiment"/>
505     <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
         integer"/>
506 </owl:DatatypeProperty>
507
508 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
         experiemnt-spl-ontology#parameters -->
509
510 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
         henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#parameters"
         >
511     <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
         henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
         ExperimentPlanning"/>
512     <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
         string"/>
513 </owl:DatatypeProperty>
514
515 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
         experiemnt-spl-ontology#pilotProjectCarriedOut -->
516

```

```

517 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
    henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
    pilotProjectCarriedOut">
518 <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
    henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
    ExecutionSection"/>
519 <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
    boolean"/>
520 </owl:DatatypeProperty>
521
522 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
    experiemnt-spl-ontology#preparation -->
523
524 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
    henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#preparation
    ">
525 <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
    henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
    ExecutionSection"/>
526 <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
    string"/>
527 </owl:DatatypeProperty>
528
529 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
    experiemnt-spl-ontology#problemStatement -->
530
531 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
    henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
    problemStatement">
532 <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
    henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
    Introduction"/>
533 <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
    string"/>
534 </owl:DatatypeProperty>
535
536 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
    experiemnt-spl-ontology#procedure -->
537
538 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
    henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#procedure">
539 <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
    henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
    ExperimentPlanning"/>
540 <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
    string"/>
541 </owl:DatatypeProperty>

```

```

542
543 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#publicationType -->
544
545 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      publicationType">
546   <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      Experiment"/>
547   <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
      string"/>
548 </owl:DatatypeProperty>
549
550 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#publicationVenue -->
551
552 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      publicationVenue">
553   <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      Experiment"/>
554   <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
      string"/>
555 </owl:DatatypeProperty>
556
557 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#publicationYear -->
558
559 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      publicationYear">
560   <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      Experiment"/>
561   <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
      integer"/>
562 </owl:DatatypeProperty>
563
564 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#references -->
565
566 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#references "
      >

```

```

567     <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        References"/>
568     <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
        string"/>
569 </owl:DatatypeProperty>
570
571 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
        experiemnt-spl-ontology#relatedStudies -->
572
573 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        relatedStudies">
574     <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        RelatedWork"/>
575     <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
        string"/>
576 </owl:DatatypeProperty>
577
578 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
        experiemnt-spl-ontology#relevancePractice -->
579
580 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        relevancePractice">
581     <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        RelatedWork"/>
582     <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
        string"/>
583 </owl:DatatypeProperty>
584
585 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
        experiemnt-spl-ontology#researchObjective -->
586
587 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        researchObjective">
588     <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        Introduction"/>
589     <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
        string"/>
590 </owl:DatatypeProperty>
591

```

```

592 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#results -->
593
594 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#results">
595   <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      Abstract"/>
596   <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
      string"/>
597 </owl:DatatypeProperty>
598
599 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#studyHasPerformMetaAnalysis -->
600
601 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      studyHasPerformMetaAnalysis">
602   <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      Analysis"/>
603   <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
      boolean"/>
604 </owl:DatatypeProperty>
605
606 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#summary -->
607
608 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#summary">
609   <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      ConclusionsFutureWork"/>
610   <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
      string"/>
611 </owl:DatatypeProperty>
612
613 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#tasks -->
614
615 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#tasks">
616   <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      ExperimentPlanning"/>
617   <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
      string"/>

```

```

618 </owl:DatatypeProperty>
619
620 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
        experiemnt-spl-ontology#technologyUnderInvestigation -->
621
622 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        technologyUnderInvestigation">
623   <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        RelatedWork"/>
624   <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
        string"/>
625 </owl:DatatypeProperty>
626
627 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
        experiemnt-spl-ontology#template -->
628
629 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#template">
630   <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        Documentation"/>
631   <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
        string"/>
632 </owl:DatatypeProperty>
633
634 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
        experiemnt-spl-ontology#
        theAuthorsConcernedEvaluatingTheQuality -->
635
636 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        theAuthorsConcernedEvaluatingTheQuality">
637   <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        Evaluation"/>
638   <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
        string"/>
639 </owl:DatatypeProperty>
640
641 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
        experiemnt-spl-ontology#threatsValidity -->
642
643 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        threatsValidity">

```

```

644     <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        Discussion"/>
645     <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
        string"/>
646 </owl:DatatypeProperty>
647
648 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
        experiemnt-spl-ontology#threatsValiditySPL -->
649
650 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        threatsValiditySPL">
651     <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        DiscussionSPL"/>
652     <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
        string"/>
653 </owl:DatatypeProperty>
654
655 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
        experiemnt-spl-ontology#title -->
656
657 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#title">
658     <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        Experiment"/>
659     <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
        string"/>
660 </owl:DatatypeProperty>
661
662 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
        experiemnt-spl-ontology#url -->
663
664 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#url">
665     <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#Package
        "/>
666     <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
        string"/>
667 </owl:DatatypeProperty>
668
669 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
        experiemnt-spl-ontology#urlOfPackage -->
670

```

```

671 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      urlOfPackage">
672   <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#Package
      "/>
673   <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
      string"/>
674 </owl:DatatypeProperty>
675
676 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#useTemplate -->
677
678 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#useTemplate
      ">
679   <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      Documentation"/>
680   <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
      string"/>
681 </owl:DatatypeProperty>
682
683 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#variables -->
684
685 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#variables">
686   <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      ExperimentPlanning"/>
687   <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
      string"/>
688 </owl:DatatypeProperty>
689
690 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#wasTheSPLSourceUsedInformed -->
691
692 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      wasTheSPLSourceUsedInformed">
693   <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      ExperimentSPL"/>
694   <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
      string"/>
695 </owl:DatatypeProperty>

```

```

696
697 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
        experiemnt-spl-ontology#whatQualitativeAnalysisPerformed -->
698
699 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        whatQualitativeAnalysisPerformed">
700   <rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
        henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
        Analysis"/>
701   <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
        string"/>
702 </owl:DatatypeProperty>
703
704 <!--
705 ///////////////////////////////////////////////////////////////////
706 //
707 // Classes
708 //
709 ///////////////////////////////////////////////////////////////////
710 -->
711
712 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
        experiemnt-spl-ontology#Abstract -->
713
714 <owl:Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/henrique/
        ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#Abstract"/>
715
716 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
        experiemnt-spl-ontology#Acknowledgements -->
717
718 <owl:Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/henrique/
        ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#Acknowledgements"/>
719
720 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
        experiemnt-spl-ontology#Analysis -->
721
722 <owl:Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/henrique/
        ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#Analysis"/>
723
724 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
        experiemnt-spl-ontology#Appendices -->
725
726 <owl:Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/henrique/
        ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#Appendices"/>
727

```

```

728 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#ConclusionsFutureWork -->
729
730 <owl:Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/henrique/
      ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      ConclusionsFutureWork"/>
731
732 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#Discussion -->
733
734 <owl:Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/henrique/
      ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#Discussion"/>
735
736 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#DiscussionSPL -->
737
738 <owl:Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/henrique/
      ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#DiscussionSPL">
739   <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      Discussion"/>
740 </owl:Class>
741
742 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#Documentation -->
743
744 <owl:Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/henrique/
      ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#Documentation"/>
745
746 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#Evaluation -->
747
748 <owl:Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/henrique/
      ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#Evaluation"/>
749
750 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#ExecutionSection -->
751
752 <owl:Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/henrique/
      ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#ExecutionSection"/>
753
754 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#Experiment -->
755
756 <owl:Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/henrique/
      ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#Experiment"/>
757

```

```

758 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#ExperimentPlanning -->
759
760 <owl:Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/henrique/
      ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#ExperimentPlanning"/
      >
761
762 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#ExperimentPlanningSPL -->
763
764 <owl:Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/henrique/
      ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      ExperimentPlanningSPL">
765   <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      ExperimentPlanning"/>
766 </owl:Class>
767
768 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#ExperimentSPL -->
769
770 <owl:Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/henrique/
      ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#ExperimentSPL">
771   <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      Experiment"/>
772 </owl:Class>
773
774 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#Introduction -->
775
776 <owl:Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/henrique/
      ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#Introduction"/>
777
778 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#Package -->
779
780 <owl:Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/henrique/
      ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#Package"/>
781
782 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#References -->
783
784 <owl:Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/henrique/
      ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#References"/>
785

```

```

786 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#RelatedWork -->
787
788 <owl:Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/henrique/
      ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#RelatedWork"/>
789
790 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#TypeContextExperiment -->
791
792 <owl:Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/henrique/
      ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      TypeContextExperiment"/>
793
794 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#TypeContextSelection -->
795
796 <owl:Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/henrique/
      ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#TypeContextSelection
      "/>
797
798 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#TypeDesignExperiment -->
799
800 <owl:Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/henrique/
      ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#TypeDesignExperiment
      "/>
801
802 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#TypeExperiment -->
803
804 <owl:Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/henrique/
      ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#TypeExperiment"/>
805
806 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#TypeExperimentSPL -->
807
808 <owl:Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/henrique/
      ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#TypeExperimentSPL"/>
809
810 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#TypeSelectionParticipantsObjects -->
811
812 <owl:Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/henrique/
      ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      TypeSelectionParticipantsObjects"/>
813
814 <!--

```

```

815 ///////////////////////////////////////////////////////////////////
816 //
817 // Individuals
818 //
819 ///////////////////////////////////////////////////////////////////
820 →
821
822
823 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#ACADEMY -->
824
825 <owl:NamedIndividual rdf:about="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#ACADEMY">
826   <rdf:type rdf:resource="http://www.semanticweb.org/henrique/
      ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      TypeExperimentSPL" />
827 </owl:NamedIndividual>
828
829 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#CONVENIENCE_SAMPLING -->
830
831 <owl:NamedIndividual rdf:about="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      CONVENIENCE_SAMPLING">
832   <rdf:type rdf:resource="http://www.semanticweb.org/henrique/
      ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      TypeSelectionParticipantsObjects" />
833 </owl:NamedIndividual>
834
835 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#GENERAL -->
836
837 <owl:NamedIndividual rdf:about="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#GENERAL">
838   <rdf:type rdf:resource="http://www.semanticweb.org/henrique/
      ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      TypeContextSelection" />
839 </owl:NamedIndividual>
840
841 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#IN_VITRO -->
842
843 <owl:NamedIndividual rdf:about="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#IN_VITRO">
844   <rdf:type rdf:resource="http://www.semanticweb.org/henrique/
      ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      TypeContextExperiment" />

```

```

845 </owl:NamedIndividual>
846
847 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#IN_VIVO -->
848
849 <owl:NamedIndividual rdf:about="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#IN_VIVO">
850   <rdf:type rdf:resource="http://www.semanticweb.org/henrique/
      ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      TypeContextExperiment"/>
851 </owl:NamedIndividual>
852
853 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#
      MORE_THAN_TWO_FACTORS_EACH_WITH_TWO_TREATMENTS -->
854
855 <owl:NamedIndividual rdf:about="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      MORE_THAN_TWO_FACTORS_EACH_WITH_TWO_TREATMENTS">
856   <rdf:type rdf:resource="http://www.semanticweb.org/henrique/
      ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      TypeDesignExperiment"/>
857 </owl:NamedIndividual>
858
859 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#OFFLINE -->
860
861 <owl:NamedIndividual rdf:about="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#OFFLINE">
862   <rdf:type rdf:resource="http://www.semanticweb.org/henrique/
      ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      TypeContextSelection"/>
863 </owl:NamedIndividual>
864
865 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#
      ONE_FACTOR_WITH_MORE_THAN_TWO_TREATMENTS -->
866
867 <owl:NamedIndividual rdf:about="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      ONE_FACTOR_WITH_MORE_THAN_TWO_TREATMENTS">
868   <rdf:type rdf:resource="http://www.semanticweb.org/henrique/
      ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      TypeDesignExperiment"/>
869 </owl:NamedIndividual>
870

```

```

871 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#ONE_FACTOR_WITH_TWO_TREATMENTS -->
872
873 <owl:NamedIndividual rdf:about="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      ONE_FACTOR_WITH_TWO_TREATMENTS">
874   <rdf:type rdf:resource="http://www.semanticweb.org/henrique/
      ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      TypeDesignExperiment"/>
875 </owl:NamedIndividual>
876
877 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#ONLINE -->
878
879 <owl:NamedIndividual rdf:about="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#ONLINE">
880   <rdf:type rdf:resource="http://www.semanticweb.org/henrique/
      ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      TypeContextSelection"/>
881 </owl:NamedIndividual>
882
883 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#ORIGINAL -->
884
885 <owl:NamedIndividual rdf:about="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#ORIGINAL">
886   <rdf:type rdf:resource="http://www.semanticweb.org/henrique/
      ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#TypeExperiment"/
      >
887 </owl:NamedIndividual>
888
889 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#PROFESSIONAL -->
890
891 <owl:NamedIndividual rdf:about="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      PROFESSIONAL">
892   <rdf:type rdf:resource="http://www.semanticweb.org/henrique/
      ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      TypeContextSelection"/>
893 </owl:NamedIndividual>
894
895 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#QUOTA_SAMPLING -->
896

```

```

897 <owl:NamedIndividual rdf:about="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      QUOTA_SAMPLING">
898   <rdf:type rdf:resource="http://www.semanticweb.org/henrique/
      ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      TypeSelectionParticipantsObjects"/>
899 </owl:NamedIndividual>
900
901 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#REAL -->
902
903 <owl:NamedIndividual rdf:about="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#REAL">
904   <rdf:type rdf:resource="http://www.semanticweb.org/henrique/
      ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      TypeExperimentSPL"/>
905 </owl:NamedIndividual>
906
907 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#REAL_PROBLEMS -->
908
909 <owl:NamedIndividual rdf:about="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      REAL_PROBLEMS">
910   <rdf:type rdf:resource="http://www.semanticweb.org/henrique/
      ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      TypeContextSelection"/>
911 </owl:NamedIndividual>
912
913 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#REPLICATED -->
914
915 <owl:NamedIndividual rdf:about="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#REPLICATED"
      >
916   <rdf:type rdf:resource="http://www.semanticweb.org/henrique/
      ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#TypeExperiment"/
      >
917 </owl:NamedIndividual>
918
919 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
      experiemnt-spl-ontology#SIMPLE_RANDOM_SAMPLING -->
920
921 <owl:NamedIndividual rdf:about="http://www.semanticweb.org/
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
      SIMPLE_RANDOM_SAMPLING">

```

```

922     <rdf:type rdf:resource="http://www.semanticweb.org/henrique/
          ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
          TypeSelectionParticipantsObjects"/>
923 </owl:NamedIndividual>
924
925 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
          experiemnt-spl-ontology#SPECIFIC -->
926
927 <owl:NamedIndividual rdf:about="http://www.semanticweb.org/
          henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#SPECIFIC">
928     <rdf:type rdf:resource="http://www.semanticweb.org/henrique/
          ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
          TypeContextSelection"/>
929 </owl:NamedIndividual>
930
931 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
          experiemnt-spl-ontology#STRATIFIED_RANDOM_SAMPLING -->
932
933 <owl:NamedIndividual rdf:about="http://www.semanticweb.org/
          henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
          STRATIFIED_RANDOM_SAMPLING">
934     <rdf:type rdf:resource="http://www.semanticweb.org/henrique/
          ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
          TypeSelectionParticipantsObjects"/>
935 </owl:NamedIndividual>
936
937 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
          experiemnt-spl-ontology#STUDENT -->
938
939 <owl:NamedIndividual rdf:about="http://www.semanticweb.org/
          henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#STUDENT">
940     <rdf:type rdf:resource="http://www.semanticweb.org/henrique/
          ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
          TypeContextSelection"/>
941 </owl:NamedIndividual>
942
943 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/
          experiemnt-spl-ontology#SYSTEMATIC_SAMPLING -->
944
945 <owl:NamedIndividual rdf:about="http://www.semanticweb.org/
          henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
          SYSTEMATIC_SAMPLING">
946     <rdf:type rdf:resource="http://www.semanticweb.org/henrique/
          ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#
          TypeSelectionParticipantsObjects"/>
947 </owl:NamedIndividual>
948

```

```
949 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/  
      experiemnt-spl-ontology#TOY -->  
950  
951 <owl:NamedIndividual rdf:about="http://www.semanticweb.org/  
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#TOY">  
952   <rdf:type rdf:resource="http://www.semanticweb.org/henrique/  
      ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#  
      TypeContextSelection"/>  
953 </owl:NamedIndividual>  
954  
955 <!-- http://www.semanticweb.org/henrique/ontologies/2019/3/  
      experiemnt-spl-ontology#TWO\_FACTORS\_WITH\_TWO\_TREATMENTS -->  
956  
957 <owl:NamedIndividual rdf:about="http://www.semanticweb.org/  
      henrique/ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#  
      TWO_FACTORS_WITH_TWO_TREATMENTS">  
958   <rdf:type rdf:resource="http://www.semanticweb.org/henrique/  
      ontologies/2019/3/experiemnt-spl-ontology#  
      TypeDesignExperiment"/>  
959 </owl:NamedIndividual>  
960</rdf:RDF>  
961  
962  
963<!-- Generated by the OWL API (version 4.5.9.2019-02-01T07:24:44Z)  
      https://github.com/owlcs/owlapi -->
```

Apêndice C: Código Fonte do Povoamento de Indivíduos na OntoExper-SPL

Este apêndice apresenta o código fonte elaborado para povoar a OntoExper-SPL descrito na Seção 3.3.2.

Listagem C.1: Jupyter-Lab para Povoar a OntoExper-SPL

```

1#!/usr/bin/env python
2# coding: utf-8
3
4# # CARREGA DADOS
5
6# In[ ]:
7
8import pandas as pd
9import re
10
11df = pd.read_excel("systematic_mapping_SPL_experiments_extracted_data
    .xlsx", sheet_name="Extracted_Data", index_col=0)
12
13df.shape
14df.head()# In[ ]:
15
16df.shape
17
18# In[ ]:
19
20# splita os campos com mais de um valor
21
22df['_informedSPL'] = df["Was_the_SPL_source_used_informed?(Y/N)_(If_
    yes,_which_one?)"].str[0:1]
23df['sourceSPL'] = df["Was_the_SPL_source_used_informed?(Y/N)_(If_yes
    ,_which_one?)"].str[1:]
24
25df['_hasPilot'] = df["The_pilot_project_was_carried_out?(Y/N)_If_Yes
    ,_how_many?"].str[0:1]

```

```

26 df["_howManyPilot"] = df["The_pilot_project_was_carried_out?(Y/N)_If
    _Yes,_how_many?"].str[1:]
27
28 df["_hasQuasiExperiment"] = df["Is_it_a_quasi-experiment?(Y/N)_If_
    yes,_is_it_explicit_in_the_study?"].str[0:1]
29 df["quasiExperiment"] = df["Is_it_a_quasi-experiment?(Y/N)_If_yes,_
    is_it_explicit_in_the_study?"].str[1:]
30
31 titleThreatsValidity = ('Threats_to_Validity_(How_is_validity_of_the_
    experimental_results_assured?)_
32     'How_was_the_data_actually_validated?)_(
    Follow_are_the_4_threats_proposed_by_
    Wohlin:_'
33     'internal,_external,_construct_and_conclusion
    ?_(Y/N))')
34
35 df["_hasThreatsValidityByWolin"] = df[titleThreatsValidity].str[0:1]
36 df["threatsValidity"] = df[titleThreatsValidity].str[1:]
37
38 titlePackage = ('Is_the_experimental_package_informed?(Y/N)_
39     '(If_yes,_what_URL?_And_the_link_is_still_available?(
    Y/N))')
40
41 df["_hasPackage"] = df[titlePackage].str[0:1]
42 df["_package"] = df[titlePackage].str[1:]
43
44# In [ ]:
45
46# normaliza dados boolean
47
48 def convertToBoolean(s):
49     return s in "Y" if True else False
50
51 def convertStringEmpty(s):
52     if s == "—":
53         return ""
54     else:
55         return s
56
57 def convertToNumber(s):
58     if s.strip() and s is not None:
59         return int(re.search('[0-9]', s).group())
60     else: return 0
61
62 df['informedSPL'] = df.apply(lambda row: convertToBoolean(row.
    _informedSPL), axis=1)
63

```

```

64 df[ 'useTemplate' ] = df.apply(lambda row: convertToBoolean(row["Does_
    it_use_template?(Y/N)?" ]), axis=1)
65 df[ 'template' ] = df.apply(lambda row: convertStringEmpty(row["If_yes,
    _what_template?" ]), axis=1)
66
67 df[ 'hasAQuasiExperiment' ] = df.apply(lambda row: convertToBoolean(row
    ._hasQuasiExperiment), axis=1)
68
69 df[ 'hasPilot' ] = df.apply(lambda row: convertToBoolean(row._hasPilot)
    , axis=1)
70 df[ "howManyPilot" ] = df.apply(lambda row: convertToNumber(row.
    _howManyPilot), axis=1)
71
72 df[ 'hasQualitativeAnalysis' ] = df.apply(lambda row: convertToBoolean(
    row["Do_it_have_qualitative_analysis_of_the_experiment?(Y/N)"] ),
    axis=1)
73 df[ 'hasMetaAnalysis' ] = df.apply(lambda row: convertToBoolean(row["
    Did_the_study_perform_meta-analysis?(Y/N)"] ), axis=1)
74
75 df[ 'hasThreatsValidityByWolin' ] = df.apply(lambda row:
    convertToBoolean(row._hasThreatsValidityByWolin), axis=1)
76
77 df[ 'hasAuthorEvaluating' ] = df.apply(
78     lambda row: convertToBoolean(
79         row["The_authors_were_concerned_with_evaluating_the_quality_
            of_the_experiments?(Y/N)"] ), axis=1)
80
81 df[ 'hasExperimentalPackage' ] = df.apply(lambda row: convertToBoolean(
    row._hasPackage), axis=1)
82
83# In [ ]:
84
85 df_spl = df.loc [( df["SPL_Name_used" ] != '___' )
86                 | ( df["Is_it_Real_or_Academic_SPL?" ] != '___' )
87                 | ( df.informedSPL )]
88
89 df_exp = pd.concat ([df, df_spl]).drop_duplicates(keep=False)
90
91 print (df_spl.shape, df_exp.shape)
92
93# # CARREGA ONTOLOGIA
94
95# In [ ]:
96
97 def registreExperimentCommons(instance, r):
98     instance.title.append(r["Title"])
99     instance.authorship.append(r["Authorship"])

```

```

100     instance .publicationYear .append (r ["Publication_year"])
101     instance .publicationType .append (r ["Publication_type"])
102     instance .publicationVenue .append (r ["Publication_venue"])
103     instance .pagesNumber .append (r ["Pages_number"])
104
105 def registreExperiment (i , r):
106     instance = onto .Experiment ("experiment_{}".format (i))
107     instance .idExperiment .append (i)
108
109     registreExperimentCommons (instance , r)
110
111     return instance
112
113 def registreExperimentSPL (i , r):
114     instance = onto .ExperimentSPL ("experimentSPL_{}".format (i))
115     instance .idExperimentSPL .append (i)
116
117     registreExperimentCommons (instance , r)
118
119     instance .nameSPLUsed .append (r ["SPL_Name_used"])
120     instance .wasTheSPLSourceUsedInformed .append (r .sourceSPL)
121
122     field_type_experiment_SPL = r ["Is_it_Real_or_Academic_SPL?"]
123     type_experiment = next ((x for x in onto .TypeExperimentSPL .
124                             instances ()
125                             if x .name .lower () in
126                                field_type_experiment_SPL .lower ()),
127                             onto .ACADEMY)
128
129     instance .typeExperimentSPL .append (type_experiment)
130
131     return instance
132
133 # In [ ]:
134
135 def registreDocumentation (i , r):
136     instance = onto .Documentation ("documentation_{}".format (i))
137     instance .idDocumentation .append (i)
138     instance .useTemplate .append (r .useTemplate)
139     instance .template .append (r .template)
140     instance .observationsAboutTemplateUsed .append (r ["Observations_
141     about_the_template_used"])
142
143     return instance
144
145 def registreAbstract (i , r):
146     instance = onto .Abstract ("abstract_{}".format (i))
147     instance .idAbstract .append (i)

```

```

142     instance.objective.append(r["Objective_(What_is_the_question_
        addressed_with_this_research?)"])
143     instance.abstractBackground.append(r["Abstract_-_Background_(Why_
        is_this_research_important?)"])
144     instance.methods.append(r["Methods_(What_is_the_statistical_
        context_and_methods_applied?)"])
145     instance.results.append(r["Results_(What_are_the_main_findings?
        Practical_implications?)"])
146     instance.limitations.append(r["Limitations_(What_are_the_weakness
        _of_this_research?)"])
147     instance.conclusions.append(r["Conclusions_(What_is_the_
        conclusion?)"])
148     instance.keywords.append(r["Keywords"])
149     return instance
150
151 def registreIntroduction(i, r):
152     instance = onto.Introduction("introduction_{}".format(i))
153     instance.idIntroduction.append(i)
154     instance.problemStatement.append(r["Problem_statement_(What_is_
        the_problem?_Where_does_it_occur?_Who_has_observed_it?_Why_is_
        it_important_to_be_solved?)"])
155     instance.researchObjective.append(r["Research_objective_(GQM)_("
        What_is_the_research_question_to_be_answered_by_this_study?"
        ])
156     instance.context.append(r["Context_(What_information_is_necessary
        _to_understand_whether_the_research_relates_to_a_specific_
        situation_(environment)?)"])
157     return instance
158
159 def registreRelatedWork(i, r):
160     instance = onto.RelatedWork("relatedWork_{}".format(i))
161     instance.idRelatedWork.append(i)
162     instance.technologyUnderInvestigation.append(r["Technology_under_
        investigation_(What_is_necessary_for_a_reader_to_know_about_
        the_tecnology_to_reproduce_its_application?)"])
163     instance.alternativeTechnologies.append(r["Alternative_
        technologies_(How_does_this_research_relate_to_alternative_
        technologies?_What_is_the_control_treatment?)"])
164     instance.relatedStudies.append(r["Related_studies_(How_this_
        research_relates_to_existing_research_(studies)?_What_were_the_
        _results_from_these_studies?)"])
165     instance.relevancePractice.append(r["Relevance_to_practice_(How_
        does_it_relate_to_state_of_the_practice?)"])
166     return instance
167
168 def registreConclusionsFutureWork(i, r):

```

```

169     instance = onto.ConclusionsFutureWork("conclusionsFutureWork_{}".
      format(i))
170     instance.idConclusionsFutureWork.append(i)
171     instance.summary.append(r["Technology_under_investigation_(What_
      is_necessary_for_a_reader_to_know_about_the_tecnology_to_
      reproduce_its_application?)"])
172     instance.impact.append(r["Alternative_technologies_(How_does_this_
      _research_relate_to_alternative_technologies?_What_is_the_
      control_treatment?)"])
173     instance.futureWork.append(r["Related_studies_(How_this_research_
      relates_to_existing_research_(studies)?_What_were_the_results_
      from_these_studies?)"])
174     return instance
175
176 # In [ ]:
177
178 def registreExperimentPlanningCommons(instance, r):
179     instance.goals.append(r["Goals_(Formalization_of_goals,_refine_
      the_important_constructs_of_the_experiment's_goal)"])
180     instance.experimentalUnits.append(r["Experimental_Units_(From_
      which_population_will_the_sample_be_drawn?_How_will_the_groups_
      _be_formed_(assignment_to_treatments)?_Any_kind_of_
      randomization_and_blinding_has_to_be_described?)"])
181     instance.experimentalMaterial.append(r["Experimental_Material_(
      Which_objects_are_selected_and_why?)"])
182     instance.tasks.append(r["Tasks_(Which_tasks_have_to_be_performed_
      by_the_subjects?)"])
183     instance.hypotheses.append(r["Hypotheses_(What_are_the_constructs_
      _and_their_operationalization?_They_have_to_be_traceable_
      derived_from_the_research_question_respectively_the_goal_of_
      the_experiment)"])
184     instance.parameters.append(r["Parameters_(What_are_the_constructs_
      _and_their_operationalization?_They_have_to_be_traceable_
      derived_from_the_research_question_respectively_the_goal_of_
      the_experiment)"])
185     instance.variables.append(r["Variables_(What_are_the_constructs_
      _and_their_operationalization?_They_have_to_be_traceable_
      derived_from_the_research_question_respectively_the_goal_of_
      the_experiment)"])
186     instance.experimentDesign.append(r["Experiment_Design_(What_type_
      of_expimental_design_has_been_chosen?)"])
187     instance.procedure.append(r["Procedure_(How_will_the_experiment_(
      i.e.,_data_collection)_be_performed?_What_instruments,_
      materials,_tools_will_be_used_and_how?)"])
188     instance.analysisProcedure.append(r["Analysis_Procedure_(How_will_
      _the_data_be_analyzed?)"])
189

```

```

190 instance.isAQuasiExperiment.append(r.hasAQuasiExperiment)
191 if (len(r["quasiExperiment"]) > 1):
192     instance.explicitQuasiExperimentInStudy.append(r.
        quasiExperiment.strip())
193
194 field_type_experiment = r["Is_it_an_Original_or_Replicated_
    Experiment?"]
195 type_experiment = next((x for x in onto.TypeExperiment.instances
    () if x.name.lower() in field_type_experiment.lower()), onto.
    ORIGINAL)
196 instance.typeExperiment.append(type_experiment)
197
198 field_selection_participant = r["How_was_the_selection_of_
    participants/experimental_objects?_Simple_random_sampling;_
    Systematic_sampling;_Stratified_random_sampling;_
    Convenience_sampling;_Quota_sampling."]
199 type_selection_participants = next((x for x in onto.
    TypeSelectionParticipantsObjects.instances() if x.name.lower()
    in field_selection_participant.lower()), onto.
    CONVENIENCE_SAMPLING)
200 instance.typeSelectionOfParticipants.append(
    type_selection_participants)
201
202 field_type_context = r["Context_of_the_experiment_(in_vivo,_in_
    vitro,...)"]
203 type_context = next((x for x in onto.TypeContextExperiment.
    instances() if x.name.lower() in field_type_context.lower()),
    onto.IN_VITRO)
204 instance.typeContextExperiment.append(type_context)
205
206 field_type_design = r["Design_Experimental:_One_factor_with_two
    treatments;_One_factor_with_more_than_two_treatments;_Two
    factors_with_two_treatments;_More_than_two_factors_each_
    with_two_treatments."]
207 type_design = next((x for x in onto.TypeDesignExperiment.
    instances() if x.name.lower() in field_type_design.lower()),
    onto.ONE_FACTOR_WITH_TWO_TREATMENTS)
208 instance.typeDesignExperiment.append(type_design)
209
210 def registreExperimentPlanning(i, r):
211     instance = onto.ExperimentPlanning("experimentPlanning{}".format(
        i))
212     instance.idExperimentPlanning.append(i)
213
214     registreExperimentPlanningCommons(instance, r)
215
216     return instance

```

```

217
218 def registreExperimentPlanningSPL(i, r):
219     instance = onto.ExperimentPlanningSPL("experimentPlanningSPL_{}".format(i))
220     instance.idExperimentPlanningSPL.append(i)
221
222     registreExperimentPlanningCommons(instance, r)
223
224     instance.artifactSPLused.append(r["SPL_artifact_used"])
225
226     field_type_context_selection = r["Context_Selection_(Off-line_vs.
        _on-line, _Student_vs._professional, _Toy_vs._real_problems, _
        Specific_vs._general)"]
227     type_context_selection = next((x for x in onto.
        TypeContextSelection.instances() if x.name.lower() in
        field_type_context_selection.lower()), onto.GENERAL)
228     instance.typeContextSelection.append(type_context_selection)
229
230     return instance
231
232 # In[ ]:
233
234 def registreExecutionSection(i, r):
235     instance = onto.ExecutionSection("executionSection_{}".format(i))
236     instance.idExecutionSection.append(i)
237     instance.preparation.append(r["Preparation_(What_has_been_done_to
        _prepare_the_execution_of_the_experiment_(i.e., _schedule, _
        training)"])
238     instance.deviations.append(r["Deviations_from_the_Plan_(Describe_
        any_deviations_from_the_plan, _e.g., _how_was_the_data_
        collection_actually_performed?)"])
239
240     instance.pilotProjectCarriedOut.append(r.hasPilot)
241     instance.howManyPilotProjectCarriedOut.append(r.howManyPilot)
242
243     return instance
244
245 # In[ ]:
246
247 def registreAnalysis(i, r):
248     instance = onto.Analysis("analysis_{}".format(i))
249     instance.idAnalysis.append(i)
250     instance.descriptiveStatistics.append(r["Descriptive_statistics_(
        What_are_the_results_from_descriptive_statistics)"])
251     instance.datasetPreparation.append(r["Data_set_preparation_(What_
        was_done_to_prepare_the_data_set, _why, _and_how)"])

```

```

252 instance.hypothesisTesting.append(r["Hypothesis_testing_(How_was_
      the_data_evaluated_and_was_the_analysis_model_validated?)"])
253 instance.howDataHasBeenAnalyzed.append(r["How_the_data_has_been_
      analyzed?(Ex:_Correlation,_Hypothesis_Test,_meta-analysis)"])
254 instance.whatQualitativeAnalysisPerformed.append(r["If_yes,_what_
      qualitative_analysis_was_performed?"])
255
256 instance.hasQualitativeAnalysisOfExperiment.append(r.
      hasQualitativeAnalysis)
257 instance.studyHasPerformMetaAnalysis.append(r.hasMetaAnalysis)
258
259 return instance
260
261 # In[ ]:
262
263 def registreDiscussionCommons(instance, r):
264     instance.evaluationOfResultsAndImplications.append(r["Evaluation_
      of_Results_and_Implications_(Explain_the_results_and_the_
      relation_of_the_results_to_earlier_research,_especially_those_
      mentioned_in_the_Background_section)"])
265     instance.inferences.append(r["Inferences_(Inferences_drawn_from_
      the_data_to_more_general_conditions)"])
266     instance.lessonsLearned.append(r["Lessons_learned_(Which_
      experience_was_collected_during_the_course_of_the_experiment)"
      ])
267     instance.isFollowThreatsByWohlin.append(r.
      hasThreatsValidityByWolin)
268     instance.threatsValidity.append(r.threatsValidity)
269
270 def registreDiscussion(i, r):
271     instance = onto.Discussion("discussion {}".format(i))
272     instance.idDiscussion.append(i)
273
274     registreDiscussionCommons(instance, r)
275
276     return instance
277
278 def registreDiscussionSPL(i, r):
279     instance = onto.DiscussionSPL("discussionSPL_ {}".format(i))
280     instance.idDiscussionSPL.append(i)
281
282     registreDiscussionCommons(instance, r)
283
284     instance.threatsValiditySPL.append(r["Threats_to_validity_in_SPL"
      ])
285
286     return instance

```

```

287
288# In[ ]:
289
290 def registreAcknowledgements(i, r):
291     instance = onto.Acknowledgements("acknowledgements_{}".format(i))
292     instance.idAcknowledgements.append(i)
293     instance.acknowledgements.append(r["Acknowledgements_Section_(
        Sponsors,_participants,_and_contributors_who_do_not_fulfit_the
        _requirements_for_authorship_should_be_mentioned)"])
294
295     return instance
296
297 def registreReferences(i, r):
298     instance = onto.References("references_{}".format(i))
299     instance.idReferences.append(i)
300     instance.references.append(r["References_Section_(All_cited_
        literature_has_to_be_presented_in_the_format_requested_by_the_
        publisher)"])
301
302     return instance
303
304 def registreAppendices(i, r):
305     instance = onto.Appendices("appendices_{}".format(i))
306     instance.idAppendices.append(i)
307     instance.appendicies.append(r["Appendices_Section_(Experimental_
        materials,_raw_data,_and_detailed_analyses,_which_might_be_
        helpful_for_others_to_build_upon_the_reported_work_should_be_
        provided)"])
308
309     return instance
310
311 def registreEvaluation(i, r):
312     instance = onto.Evaluation("evaluation_{}".format(i))
313     instance.idEvaluation.append(i)
314     instance.theAuthorsConcernedEvaluatingTheQuality.append(r.
        hasAuthorEvaluating)
315
316     return instance
317
318 def registrePackage(i, r):
319     instance = onto.Package("package_{}".format(i))
320     instance.idPackage.append(i)
321     instance.isExperimentalPackageInformed.append(r.
        hasExperimentalPackage)
322
323     pks = r._package.split('\n')
324     instance.url.append(pks[len(pks) - 2])

```

```
325     instance.isLinkAvailable.append(convertToBoolean(pks[len(pks) -
1]))
326
327     return instance
328
329 # In [ ]:
330
331 def registerCommons(exp, idx, row):
332     documentation = registreDocumentation(idx, row)
333     documentation.experiment.append(exp)
334
335     abstract = registreAbstract(idx, row)
336     abstract.documentation.append(documentation)
337
338     introduction = registreIntroduction(idx, row)
339     introduction.documentation.append(documentation)
340
341     relatedWork = registreRelatedWork(idx, row)
342     relatedWork.documentation.append(documentation)
343
344     conclusionsFutureWork = registreConclusionsFutureWork(idx, row)
345     conclusionsFutureWork.documentation.append(documentation)
346
347     executionSection = registreExecutionSection(idx, row)
348     executionSection.experiment.append(exp)
349
350     analysis = registreAnalysis(idx, row)
351     analysis.experiment.append(exp)
352
353     acknowledgements = registreAcknowledgements(idx, row)
354     acknowledgements.experiment.append(exp)
355
356     references = registreReferences(idx, row)
357     references.experiment.append(exp)
358
359     appendicies = registreAppendices(idx, row)
360     appendicies.experiment.append(exp)
361
362     evaluation = registreEvaluation(idx, row)
363     evaluation.experiment.append(exp)
364
365     package = registrePackage(idx, row)
366     package.experiment.append(exp)
367
368 # In [ ]:
369
370 from owlready2 import *
```

```
371
372 onto = get_ontology("onto-exper-lps.owl").load()
373
374# In [ ]:
375
376 for idx, row in df_spl.iterrows():
377     experimentSPL = registreExperimentSPL(idx, row)
378
379     experimentPlanningSPL = registreExperimentPlanningSPL(idx, row)
380     experimentPlanningSPL.experiment.append(experimentSPL)
381
382     discussion = registreDiscussionSPL(idx, row)
383     discussion.experiment.append(experimentSPL)
384
385     registerCommons(experimentSPL, idx, row)
386
387# In [ ]:
388
389 for idx, row in df_exp.iterrows():
390     experiment = registreExperiment(idx, row)
391
392     experimentPlanning = registreExperimentPlanning(idx, row)
393     experimentPlanning.experiment.append(experiment)
394
395     discussion = registreDiscussion(idx, row)
396     discussion.experiment.append(experiment)
397
398     registerCommons(experiment, idx, row)
399
400# In [ ]:
401
402 import sys;
403 print(sys.getdefaultencoding())
404
405# In [ ]:
406
407 onto.save('onto-exper-lps-populate.owl')
408
409# In [ ]:
410
411 assert len(onto.Experiment.instances()) == df.shape[0]
412
413# In [ ]:
414
415 for i in onto.Experiment.instances(): print(i, i.idExperiment)
416
417# In [ ]:
```

```
418
419 for i in onto.Package.instances(): print(i.idPackage, i.
      isExperimentalPackageInformed, i.url, i.isLinkAvailable)
420
421 # In[ ]:
422
423 for i in onto.Discussion.instances(): print(i.isFollowThreatsByWohlin
      )
424
425 # In[ ]:
426
427 for i in onto.ExperimentPlanning.instances(): print(i.
      isAQuasiExperiment, i.explicitQuasiExperimentInStudy)
```

Apêndice D: Questionário de Avaliação Enviado para Especialistas

Este apêndice apresenta o instrumento de avaliação enviado para os especialistas de LPS e/ou Ontologias citado na Seção 4.3.

Avaliação da SmartOntology

*Obrigatório

1. Endereço de e-mail *

2. Nome completo *

3. Instituição *

4. Titulação *

Marcar apenas uma oval.

- Ensino Superior - Incompleto
- Ensino Superior - Completo
- Especialização
- Mestrado
- Doutorado
- Pós-Doutorado

5. Tempo em anos que trabalha com experimentação de software *

A SmartOntology

A imagem "Grafo da SmartOntology", apresenta a ontologia no formato de grafo, onde pode-se notar a representação de suas entidades e seus relacionamentos por meio das propriedades de objetos. Mais informações podem ser encontrada no documento "capitulo-3-dissertacao.pdf" do pacote "smart-ontology-metadata.zip" anexado abaixo, onde está descrito todo o processo de construção do modelo da ontologia e povoamento da mesma

A SmartOntology se basa no modelo conceitual desenvolvido para experimento de software em LPS. A imagem "Clusterização do modelo conceitual" apresenta esse modelo agrupado pelos elementos experimentais proposto por Wohlin.

No trabalho de "Ontology Evaluation" de Denny Vrandečić estão definidos alguns critérios para avaliação de ontologias em geral. Esta avaliação aplica esses critérios à SmartOntology. Esses critérios são, precisão, adaptabilidade, clareza, completude, eficiência computacional, concisão, consistência e capacidade organizacional. Para cada critério há um enunciado elucidativo sobre o que o critério avalia, bem como um simple exemplo de sua implementação.

Para cada critério existe uma questão relacionada. Utilizamos a escala Likert abaixo para responder cada questão:

- 1 - Discordo totalmente
- 2 - Discordo parcialmente
- 3 - Nem concordo nem discordo (neutro)
- 4 - Concordo parcialmente
- 5 - Concordo totalmente

[Link para metadados](#)

Baixe os artefatos neste link.

https://drive.google.com/open?id=11wkVjGCVmvs2lvqHMicYOis1eBv7j_g

Eles servirão de apoio para responder as questões.

Grafo da SmartOntology

Clusterização do modelo conceitual

Precisão

Critério que determina se os axiomas da ontologia estão em conformidade com o conhecimento das partes interessadas sobre o domínio. Uma maior precisão vem das definições e descrições corretas de classes, propriedades e indivíduos. A correção neste caso pode significar conformidade com “padrões-ouro” definidos, sejam outras fontes de dados, conceituações ou mesmo realidade. Ceusters e Smith (2006), introduzem uma abordagem para usar a realidade como referência, ou seja, os termos da ontologia capturam as partes pretendidas da realidade. Os axiomas devem restringir as possíveis interpretações de uma ontologia para que os modelos resultantes sejam compatíveis com as conceituações dos usuários.

6. Podemos afirmar que a SmartOntology é precisa em sua definição. *

Por exemplo: o axioma ExperimentPlanningSPL está refletindo a realidade do temo usado para a fase de planejamento de experimentos de software para linha de produto de software.

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

Axiomas da SmartOntology

```

classes =
[smart-ontology.Abstract,
smart-ontology.ConclusionsFutureWork,
smart-ontology.Introduction,
smart-ontology.RelatedWork,
smart-ontology.Documentation,
smart-ontology.Acknowledgements,
smart-ontology.Analysis,
smart-ontology.Appendices,
smart-ontology.Discussion,
smart-ontology.DiscussionSPL,
smart-ontology.Evaluation,
smart-ontology.ExecutionSection,
smart-ontology.ExperimentPlanning,
smart-ontology.ExperimentPlanningSPL,
smart-ontology.Package,
smart-ontology.References,
smart-ontology.Experiment,
smart-ontology.ExperimentSPL,
smart-ontology.TypeContextExperiment,
smart-ontology.TypeContextSelection,

```

smart-ontology.TypeDesignExperiment,
smart-ontology.TypeExperiment,
smart-ontology.TypeExperimentSPL,
smart-ontology.TypeSelectionParticipantsObjects]

object_properties =
[smart-ontology.documentation,
smart-ontology.experiment,
smart-ontology.typeContextExperiment,
smart-ontology.typeContextSelection,
smart-ontology.typeDesignExperiment,
smart-ontology.typeExperiment,
smart-ontology.typeExperimentSPL,
smart-ontology.typeSelectionOfParticipants]

data_properties =
[smart-ontology.abstractBackground,
smart-ontology.acknowledgements,
smart-ontology.alternativeTechnologies,
smart-ontology.analysisProcedure,
smart-ontology.appendicies,
smart-ontology.artifactSPLused,
smart-ontology.authorship,
smart-ontology.conclusions,
smart-ontology.context,
smart-ontology.datasetPreparation,
smart-ontology.descriptiveStatistics,
smart-ontology.deviations,
smart-ontology.evaluationOfResultsAndImplications,
smart-ontology.experimentAnalysisBasedPValue,
smart-ontology.experimentDesign,
smart-ontology.experimentDomain,
smart-ontology.experimentalMaterial,
smart-ontology.experimentalUnits,
smart-ontology.explicitQuasiExperimentInStudy,
smart-ontology.futureWork,
smart-ontology.goals,
smart-ontology.hasQualitativeAnalysisOfExperiment,
smart-ontology.howDataHasBeenAnalyzed,
smart-ontology.howManyPilotProjectCarriedOut,
smart-ontology.hypotheses,
smart-ontology.hypothesisTesting,
smart-ontology.idAbstract,
smart-ontology.idAcknowledgements,
smart-ontology.idAnalysis,
smart-ontology.idAppendices,
smart-ontology.idConclusionsFutureWork,
smart-ontology.idDiscussion,
smart-ontology.idDiscussionSPL,
smart-ontology.idDocumentation,
smart-ontology.idEvaluation,
smart-ontology.idExecutionSection,
smart-ontology.idExperiment,
smart-ontology.idExperimentPlanning,
smart-ontology.idExperimentPlanningSPL,
smart-ontology.idExperimentSPL,
smart-ontology.idIntroduction,
smart-ontology.idPackage,
smart-ontology.idReferences,
smart-ontology.idRelatedWork,
smart-ontology.impact,
smart-ontology.inferences,
smart-ontology.isAQuasiExperiment,
smart-ontology.isExperimentalPackageInformed,
smart-ontology.isFollowThreatsByWohlin,
smart-ontology.isLinkAvailable,
smart-ontology.keywords,
smart-ontology.lessonsLearned,
smart-ontology.limitations,
smart-ontology.methods,
smart-ontology.nameSPLUsed,
smart-ontology.objective,
smart-ontology.observationsAboutTemplateUsed,
smart-ontology.pagesNumber,

smart-ontology.parameters,
smart-ontology.pilotProjectCarriedOut,
smart-ontology.preparation,
smart-ontology.problemStatement,
smart-ontology.procedure,
smart-ontology.publicationType,
smart-ontology.publicationVenue,
smart-ontology.publicationYear,
smart-ontology.references,
smart-ontology.relatedStudies,
smart-ontology.relevancePractice,
smart-ontology.researchObjective,
smart-ontology.results,
smart-ontology.studyHasPerformMetaAnalysis,
smart-ontology.summary,
smart-ontology.tasks,
smart-ontology.technologyUnderInvestigation,
smart-ontology.template,
smart-ontology.theAuthorsConcernedEvaluatingTheQuality,
smart-ontology.threatsValidity,
smart-ontology.threatsValiditySPL,
smart-ontology.title,
smart-ontology.url,
smart-ontology.urlOfPackage,
smart-ontology.useTemplate,
smart-ontology.variables,
smart-ontology.wasTheSPLSourceUsedInformed,
smart-ontology.whatQualitativeAnalysisPerformed]

Adaptabilidade

Critério que mede até que ponto a ontologia antecipa seus usos. Uma ontologia deve oferecer a base conceitual para uma série de tarefas antecipadas (idealmente, na Web, também deve oferecer a base para tarefas nunca antecipadas). Deve ser possível estender e especializar a ontologia monotonicamente, ou seja, sem a necessidade de remover axiomas (observe que em OWL, a monotonicidade semântica é dada pela monotonicidade sintática, ou seja, para retrair inferências, axiomas explícitos e implícitos precisam ser retraídos). Uma ontologia deve reagir de forma previsível e intuitiva a pequenas mudanças nos axiomas. Deve permitir metodologias para extensão, integração e adaptação, ou seja, incluir metadados necessários. Novas ferramentas e situações inesperadas devem poder usar a ontologia.

7. A SmartOntology oferece uma base conceitual para antecipar seu uso. É possível estendê-la e especializá-la sem a necessidades de alteração. *

Por exemplo: Assim como a classe smart-ontology.ExperimentPlanningSPL é uma extensão de smart-ontology.ExperimentPlanning posso criar uma mais uma extensão para smart-ontology.ExperimentPlanningSPLAGM, modelando especificações de experimentos voltados ara LPS AGM, sem a necessidade de remoção de nenhum outro axioma. Ou ainda criar mais uma especificação smart-ontology.ExperimentPlanningSystemOfSystem para representar a fase de planejamento de experimentos voltados para area de sistema de sistemas.

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	Concordo totalmente				

Classes disponíveis para extensão

classes =
[smart-ontology.Abstract,
smart-ontology.ConclusionsFutureWork,
smart-ontology.Introduction,
smart-ontology.RelatedWork,
smart-ontology.Documentation,
smart-ontology.Acknowledgements,
smart-ontology.Analysis,
smart-ontology.Appendices,
smart-ontology.Discussion,
smart-ontology.DiscussionSPL,
smart-ontology.Evaluation,
smart-ontology.ExecutionSection,
smart-ontology.ExperimentPlanning,

smart-ontology.ExperimentPlanningSPL,
smart-ontology.Package,
smart-ontology.References,
smart-ontology.Experiment,
smart-ontology.ExperimentSPL,
smart-ontology.TypeContextExperiment,
smart-ontology.TypeContextSelection,
smart-ontology.TypeDesignExperiment,
smart-ontology.TypeExperiment,
smart-ontology.TypeExperimentSPL,
smart-ontology.TypeSelectionParticipantsObjects]

Clareza

Critério que mede com que eficácia a ontologia comunica o significado pretendido dos termos definidos. As definições devem ser objetivas e independentes do contexto. Os nomes dos elementos devem ser compreensíveis e inequívocos. Uma ontologia deve usar definições em vez de descrições para classes. As entidades devem ser documentadas o suficiente e estar totalmente rotuladas em todos os idiomas necessários. Axiomas complexos devem ser documentados. As escolhas de representação não devem ser feitas para a conveniência da notação ou implementação, ou seja, o viés de codificação deve ser minimizado.

8. A SMartOntology é eficaz em comunicar seus termos, suas definições são objetivas e independente do contexto. *

Por exemplo: O axioma smart-ontology.nameSPLUsed por si só é uma definição sobre o nome da SPL usada.

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

Compleitude

Critério que mede se o domínio de interesse está coberto adequadamente (abrangência). Todas as perguntas que a ontologia deve responder podem ser respondidas. Existem diferentes aspectos da completude: (i) Completude no que diz respeito ao idioma (tudo o que é declarado que poderia ser declarado, está usando o idioma fornecido?), (ii) Completude no que diz respeito ao domínio (todos os indivíduos estão presentes, todos os conceitos relevantes são capturados?), (iii) Completude com em relação aos requisitos de aplicação (todos os dados necessários estão presentes?). A abrangência também abrange a granularidade e a riqueza da ontologia.

9. A SMartOntology cobre os aspectos de completude, completude do idioma, completude de domínio, completude aos requisitos de aplicação e abrangência com relação a Experimentação para Engenharia de Software em LPS *

Por exemplo: para experimento em LPS é importante saber sobre qual ameaças a validade foi destacado para LPS, isso pode ser encontrado no axioma smart-ontology.threatsValiditySPL como propriedade de objeto do axioma smart-ontology.DiscussionSPL

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

Eficiência Computacional

Critério que mede a capacidade das ferramentas de trabalhar usadas na ontologia, em particular a velocidade que os processadores (resonators) precisam para executar as tarefas necessárias, seja resposta de consulta, classificação ou verificação de consistência. Alguns tipos de axiomas podem causar problemas para certos processadores (resonators). O tamanho da ontologia também afeta a eficiência da ontologia.

10. A SMartOntology possui uma eficiência computacional satisfatória.

Por exemplo: Consultas complexa SPARQL possui um tempo de resposta menor que 2s

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

11. Query SPARQL executada

Concisão

É o critério que determina se a ontologia inclui elementos irrelevantes em relação ao domínio a ser coberto (ou seja, uma ontologia sobre livros, incluindo axiomas sobre leões africanos) ou representações redundantes da semântica. Uma ontologia deve impor um compromisso ontológico mínimo, ou seja, especificar a teoria mais fraca possível. Somente termos essenciais devem ser definidos. As suposições subjacentes da ontologia sobre o domínio mais amplo (especialmente sobre a realidade) devem ser tão fracas quanto possível, a fim de permitir a reutilização interna e a comunicação entre as partes interessadas que se comprometem com diferentes teorias.

12. A SMartOntology não possui elementos irrelevantes para cobertura de seu domínio. *

Por exemplo: por a SMartOntology estar direcionada para domínio de experimento em LPS não existe nenhum axioma voltado para experimentos em Sistemas de Sistemas. os axiomas para LPS estão restritos a elementos pertencentes a este domínio. Por exemplo a só existe a propriedade de dados `smart-ontology.threatsValiditySPL` dentro do axioma `smart-ontology.DiscussionSPL`.

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	Concordo totalmente				

Consistência

Descreve que a ontologia não inclui ou permite contradições. Enquanto a precisão declara a conformidade da ontologia com uma fonte externa, a consistência indica que a própria ontologia pode ser interpretada. A consistência lógica é apenas uma parte dela, mas também as descrições formais e informais na ontologia devem ser consistentes, ou seja, a documentação e os comentários devem estar alinhados com os axiomas. Outros princípios de consistência podem ser definidos, como as restrições OntoClean à taxonomia (Guarino e Welty, 2002).

13. A SMartOntology não inclui ou permite contradições. (consultar ontologia) *

Por exemplo: podemos afirmar que o classe `smart-ontology.DiscussionSPL` é uma definição especializada de `smart-ontology.Discussion` exclusivamente para experimentos em LPS, logo não é possível afirmar que a classe `smart-ontology.DiscussionSPL` é uma especialização de `smart-ontology.ExperimentPlanningSPL`.

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	Concordo totalmente				

Capacidade Organizacional

Este critério agrega vários critérios que decidem, com que facilidade uma ontologia pode ser implantada dentro de uma organização. Ferramentas, bibliotecas, fontes de dados e outras ontologias usadas restringem a ontologia, e a ontologia deve atender a essas restrições. As ontologias são frequentemente especificadas usando uma metodologia de engenharia de ontologia ou usando conjuntos de dados específicos. Os metadados da ontologia podem descrever as metodologias, ferramentas e fontes de dados aplicadas e a organização. Esses metadados podem ser usados pela organização para decidir se uma ontologia deve ser aplicada ou não.

14. Os metadados da SMartOntology podem descrever as metodologias, ferramentas e fontes de dados aplicadas e uma organização. (consultar metadados em smart-ontology-metadata.zip) *

Por exemplo: o formato da ontologia .owl é um formato padronizado que diz sobre a sua sintaxe de implementação. Outro meta dado é a origem dos dados (planilha systematic_mapping_SPL_experiments_extracted_data.xlsx) que diz sobre a origem dos dados populado na ontologia.

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

Comentário geral

Descreva outras observações encontrada na SMartyOntology que achar relevante para esta avaliação.

15. Comentário

Apêndice E: Código Fonte dos Exemplos de Aplicação de Recomendação Usando OntoExper-SPL

Este apêndice apresenta os arquivos, `settings.py`, `views.py`, `collaborativeFilter.py` e `models.py` do código fonte desenvolvidos no SR descrito no Tópico 5.

Listagem E.1: Arquivo `settings.py`

```

1 """
2 Django settings for recsys project.
3
4 Generated by 'django-admin startproject' using Django 2.2.5.
5
6 For more information on this file, see
7 https://docs.djangoproject.com/en/2.2/topics/settings/
8
9 For the full list of settings and their values, see
10 https://docs.djangoproject.com/en/2.2/ref/settings/
11 """
12
13 import os
14
15 # Build paths inside the project like this: os.path.join(BASE_DIR,
16     ...)
17 BASE_DIR = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))
18
19 # Quick-start development settings - unsuitable for production
20 # See https://docs.djangoproject.com/en/2.2/howto/deployment/
21     checklist/
22
23 # SECURITY WARNING: keep the secret key used in production secret!
24 SECRET_KEY = 'kw5akwqdaq^&&k2uq=e8^pr!ij1le8$1va8htv3m*##6(khb98'
```

```
25# SECURITY WARNING: don't run with debug turned on in production!
26DEBUG = True
27
28ALLOWED_HOSTS = []
29
30
31# Application definition
32
33INSTALLED_APPS = [
34     'django.contrib.admin',
35     'django.contrib.auth',
36     'django.contrib.contenttypes',
37     'django.contrib.sessions',
38     'django.contrib.messages',
39     'django.contrib.staticfiles',
40     'rating',
41 ]
42
43MIDDLEWARE = [
44     'django.middleware.security.SecurityMiddleware',
45     'django.contrib.sessions.middleware.SessionMiddleware',
46     'django.middleware.common.CommonMiddleware',
47     'django.middleware.csrf.CsrfViewMiddleware',
48     'django.contrib.auth.middleware.AuthenticationMiddleware',
49     'django.contrib.messages.middleware.MessageMiddleware',
50     'django.middleware.clickjacking.XFrameOptionsMiddleware',
51 ]
52
53ROOT_URLCONF = 'recsys.urls'
54
55TEMPLATES = [
56     {
57         'BACKEND': 'django.template.backends.django.DjangoTemplates',
58         'DIRS': ['templates'],
59         'APP_DIRS': True,
60         'OPTIONS': {
61             'context_processors': [
62                 'django.template.context_processors.debug',
63                 'django.template.context_processors.request',
64                 'django.contrib.auth.context_processors.auth',
65                 'django.contrib.messages.context_processors.messages'
66             ],
67         },
68     },
69 ]
70
```

```
71 WSGI_APPLICATION = 'recsys.wsgi.application'
72
73
74 # Database
75 # https://docs.djangoproject.com/en/2.2/ref/settings/#databases
76
77 DATABASES = {
78     'default': {
79         'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3',
80         'NAME': os.path.join(BASE_DIR, 'db.sqlite3'),
81     }
82 }
83
84
85 # Password validation
86 # https://docs.djangoproject.com/en/2.2/ref/settings/#auth-password-validators
87
88 AUTH_PASSWORD_VALIDATORS = [
89     {
90         'NAME': 'django.contrib.auth.password_validation.
91             UserAttributeSimilarityValidator',
92     },
93     {
94         'NAME': 'django.contrib.auth.password_validation.
95             MinimumLengthValidator',
96     },
97     {
98         'NAME': 'django.contrib.auth.password_validation.
99             CommonPasswordValidator',
100    },
101    {
102         'NAME': 'django.contrib.auth.password_validation.
103             NumericPasswordValidator',
104    },
105 ]
106
107 # Internationalization
108 # https://docs.djangoproject.com/en/2.2/topics/i18n/
109 LANGUAGE_CODE = 'en-us'
110
111 TIME_ZONE = 'UTC'
112
113 USE_I18N = True
```

```

113 USE_L10N = True
114
115 USE_TZ = True
116
117
118 # Static files (CSS, JavaScript, Images)
119 # https://docs.djangoproject.com/en/2.2/howto/static-files/
120
121 STATIC_URL = '/static/'
122
123
124 ONTOLOGY_FILE = 'ontology-populate-valid.owl'

```

Listagem E.2: Arquivo views.py

```

1 import os
2 from django.http import HttpResponse
3 from django.shortcuts import render
4 from owlready2 import *
5 from django.conf import settings
6 from rating.models import Rating
7 from .collaborativeFilter import CollaborativeFilter
8
9 FILTER_SOURCE_SPL = 'sources_spl'
10 FILTER_TYPE_EXP_SPL = 'type_experiments_spl'
11
12
13 def home(request):
14     onto = get_ontology(os.path.join(settings.BASE_DIR,
15                                     settings.ONTOLOGY_FILE)).load()
16
17     rec_sys = CollaborativeFilter()
18
19     recomendations = []
20     print(request.user)
21
22     if request.user is True:
23         recs = rec_sys.recomendation(request.user.username)
24         print('rec-sys', recs)
25
26         for rec in recs[:4]:
27             id_exp = rec[1]
28             exp = (onto.search(idExperiment=id_exp), onto.search(
29                 idExperimentSPL=id_exp))[
30                 len(onto.search(idExperiment=id_exp)) - 1]
31             recomendations.append({'id': id_exp, 'title': exp[0].

```

```

32     data = {
33         'recomendations': recomendations,
34         'onto': onto,
35         'type_experiments': _getTypesFrom(onto.TypeExperiment),
36         'type_context_experiment': _getTypesFrom(onto.
37             TypeContextExperiment),
38         'type_context_selection': _getTypesFrom(onto.
39             TypeContextSelection),
40         'type_design_experiment': _getTypesFrom(onto.
41             TypeDesignExperiment),
42         'type_participants': _getTypesFrom(onto.
43             TypeSelectionParticipantsObjects),
44         FILTER_TYPE_EXP_SPL: _getTypesFrom(onto.TypeExperimentSPL),
45         FILTER_SOURCE_SPL: ['AGM', 'SPLOT', 'SIMPLE', 'ArgoUML', '
46             Test'],
47         # 'user': request.user.username
48     }
49     return render(request, 'index.html', data)
50
51 def filter_experiment(request):
52     onto = get_ontology(os.path.join(settings.BASE_DIR,
53         settings.ONTOLOGY_FILE)).load()
54
55     filters = eval(request.GET.get('filters'))
56
57     sourceSPL = ''
58     typeExperimentsSpl = ''
59     result = []
60
61     for f in filters:
62         if f.get('key') == FILTER_SOURCE_SPL:
63             sourceSPL = f.get('val')
64
65         if f.get('key') == FILTER_TYPE_EXP_SPL:
66             typeExperimentsSpl = f.get('val')
67
68     instance_typeExperimentSPL = list(filter(
69         lambda el: el._name == typeExperimentsSpl, onto.
70             TypeExperimentSPL.instances()))
71
72     result = onto.search(
73         is_a=onto.Abstract,
74         documentation=onto.search(
75             is_a=onto.Documentation,
76             experiment=onto.search(

```

```

73         wasTheSPLSourceUsedInformed="*%s*" % sourceSPL,
74         typeExperimentSPL=instance_typeExperimentSPL,
           _case_sensitive=False)))
75
76     experiments = []
77     for r in result:
78         experiments.append(
79             {
80                 'id_experiment': r.idAbstract[0],
81                 'title': r.documentation[0].experiment[0].title[0],
82                 'abstract': r.abstractBackground[0],
83             }
84         )
85
86     data = {'experiments': experiments}
87     return render(request, 'experiments.html', data)
88
89
90 def rating_experiment(request):
91     onto = get_ontology(os.path.join(settings.BASE_DIR,
92                                     settings.ONTOLOGY_FILE)).load()
93     id_experiment = int(request.GET.get('id'))
94     rating = int(request.GET.get('rating'))
95     username = request.user.username
96
97     try:
98         rating_persist = Rating.objects.get(
99             user=username, id_experiment=id_experiment)
100        rating_persist.rating = rating
101        rating_persist.save()
102        retorno = 'update'
103    except Rating.DoesNotExist:
104        rating_persist = Rating(user=username,
105                                id_experiment=id_experiment,
106                                rating=request.GET.get('rating'),
107                                title_experiment=onto.search(
108                                    is_a=onto.ExperimentSPL,
109                                    idExperimentSPL=id_experiment)
110                                    [0].title[0]
111                                )
112        rating_persist.save()
113        retorno = 'create'
114
115    return HttpResponse(retorno)
116
117 def _getTypesFrom(clazz):

```

```

117 o_types = clazz.instances()
118 types = map(lambda t: t._name, o_types)
119 return list(types)

```

Listagem E.3: Arquivo collaborativeFilter.py

```

1 import os
2 from django.conf import settings
3 from owlready2 import *
4 from rating.models import Rating
5 import pandas as pd
6 import numpy as np
7
8
9 class CollaborativeFilter():
10
11     def __init__(self):
12         onto = get_ontology(os.path.join(settings.BASE_DIR,
13                                         settings.ONTOLOGY_FILE)).
14             load()
15
16         dataset = {}
17         for user, ratings in self.__get_ratings().items():
18             experiments = {}
19
20             for exp in onto.Experiment.instances():
21                 try:
22                     idExperiment = exp.idExperiment[0]
23                     if idExperiment in ratings.keys():
24                         experiments[idExperiment] = ratings[
25                             idExperiment]
26                 else:
27                     experiments[idExperiment] = None
28             except IndexError:
29                 idExperiment = exp.idExperimentSPL[0]
30                 if idExperiment in ratings.keys():
31                     experiments[idExperiment] = ratings[
32                         idExperiment]
33                 else:
34                     experiments[idExperiment] = None
35
36             if user in list(dataset.keys()):
37                 dataset[user].update(experiments)
38             else:
39                 dataset[user] = experiments
40
41         self.df = pd.DataFrame(dataset)
42         # print(self.df)

```

```

40
41 def __get_ratings(self):
42     user_ratings = {}
43     resultset = Rating.objects.all()
44
45     for rs in resultset:
46         if rs.user in list(user_ratings.keys()):
47             user_ratings[rs.user].update({rs.id_experiment: rs.
48                 rating})
49         else:
50             user_ratings[rs.user] = {rs.id_experiment: rs.rating}
51
52     return user_ratings
53
54 def euclidean(self, usr1, usr2):
55     self.df['sqr'] = self.df.loc[:, [usr1, usr2]].apply(
56         lambda item: np.power(item[0] - item[1], 2), axis=1)
57
58     return 1 / (1 + np.sqrt(self.df['sqr'].sum()))
59
60 def recomendation(self, usr):
61     df_usr = self.df.loc[:, [usr]]
62     experiments = df_usr[df_usr[usr].isnull()].index
63
64     totals = {}
65     sum_similarity = {}
66     for other in self.df.drop(columns=usr).columns:
67         similarity = self.euclidean(usr, other)
68
69         for item in experiments:
70             if np.isnan(self.df[other][item]):
71                 continue
72
73             totals.setdefault(item, 0)
74             totals[item] += self.df[other][item] * similarity
75
76             sum_similarity.setdefault(item, 0)
77             sum_similarity[item] += similarity
78
79     rankings = [(total / sum_similarity[item], item)
80                 for item, total in totals.items()]
81
82     rankings.sort()
83     rankings.reverse()
84
85     return rankings

```

Listagem E.4: Arquivo `models.py`

```
1 from django.db import models
2
3 class Rating(models.Model):
4     user = models.CharField(max_length=50)
5     rating = models.FloatField()
6     id_experiment = models.IntegerField()
7     title_experiment = models.CharField(max_length=255)
8
9     def title(self):
10         return (self.title_experiment, self.title_experiment[0:30]) [
11             len(self.title_experiment) > 30]
12
13     def __str__(self):
14         return str(self.id_experiment) + ' ' + self.user + ' ' + self.
15             title() + ' -> ' + str(self.rating)
```
